

Stressreduktion durch Psychoedukation: Eine Bilderbuchentwicklung

eingereicht von: Nadja Anhorn
Begleitung: Annette Koechlin
Datum der Abgabe: 22.6.2021

Abstract

Stress betrifft alle. Somit stellt ein niederschwelliger Zugang zu Stressreduktion eine (heil-)pädagogische Relevanz dar und ist Ziel dieser Entwicklungsarbeit. Die untersuchten Stressbewältigungsprogramme zeigen sich umfangreich und komplex. Ausserdem fehlt ihnen die Vermittlung der Abläufe in Gehirn und Körper bei Stress. Diese Lücke füllt das Bilderbuch «Wer hat mir ins Hirn gestresst?». Ausgehend von den theoretischen Grundlagen, welche durch die Literaturanalyse geschaffen wurden, konnten Qualitätsziele für die Konzeption eines psychoedukativen Bilderbuchs erstellt werden. Zwei Expertinneninterviews dienten der Überprüfung und Ergänzung des Bilderbuchmanuskripts. Diese Qualitätssicherung machte die Entwicklung des Bilderbuchs möglich. Es vermittelt Wissen zu den neurobiologischen Stressmechanismen, welches die unerwünschten und situationsinadäquaten Stressreaktionen erklärt. Dies dient kognitiver Umstrukturierung und verhilft Stressbetroffenen zu Akzeptanz und Entlastung.

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	4
2.1	Problemstellung	4
2.2	Begründung der Entwicklungsarbeit	5
2.3	Zielsetzungen und Fragestellungen.....	6
3	Forschungskonzeption	8
3.1	Forschungsablauf	8
3.2	Qualitatives Denken	9
3.3	Literaturanalyse.....	10
4	Theoretische Auseinandersetzung.....	12
4.1	Wissenschaftliche Stresskonzepte	12
4.1.1	Begriffsklärung.....	12
4.1.2	Erlebensdimension der Stressreaktion.....	13
4.1.3	Stressmodelle	14
4.1.4	Neurobiologie des Stresses	17
4.1.5	Schlussfolgerungen für die Konzeption des Bilderbuchs	20
4.2	Stressbewältigung	22
4.2.1	Programme zur Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche	22
4.2.2	Psychoedukation	26
4.2.3	Schlussfolgerungen für die Konzeption des Bilderbuchs	28
4.3	Bilderbuch-Theorien.....	29
4.3.1	Typologien	30
4.3.2	Bilderbücher aus verschiedenen Perspektiven	32
4.3.3	Bild-Text-Interdependenzen.....	34
4.3.4	Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern	34
4.3.5	Schlussfolgerungen zur Konzeption des Bilderbuchs.....	35
4.4	Zusammenfassende Qualitätsziele.....	36
5	Darstellung der empirischen Entwicklung.....	37

5.1	Bilderbuchgestaltung.....	37
5.1.1	Inspirationsquellen.....	37
5.1.2	Aufbau der Dramaturgie.....	37
5.1.3	Formale Aspekte.....	38
5.1.4	Dokumentation des Entstehungsprozesses	39
5.2	Expertinneninterviews	40
5.2.1	Definition der Expertinneninterviews	40
5.2.2	Erkenntnisinteresse.....	40
5.2.3	Wahl der Expertinnen.....	41
5.2.4	Vorbereitung und Durchführung.....	42
5.2.5	Auswertung der Expertinneninterviews.....	42
5.2.6	Schlussfolgerungen aus den Expertinneninterviews zur Konzeption des Bilderbuchs .	48
5.3	Präsentation des Bilderbuchs.....	51
6	Diskussion.....	59
6.1	Evaluation des Forschungsprozesses	59
6.2	Evaluation der Zielerreichung	61
6.2.1	Forschungs- und entwicklungsleitendes Ziel.....	61
6.2.2	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.....	61
6.2.3	Beantwortung der Forschungsfragen.....	68
6.3	Stellenwert der Ergebnisse und des Produkts.....	70
6.4	Ausblick.....	71
7	Nachwort.....	73
7.1	Persönlicher Rückblick.....	73
7.2	Dank.....	74
	Abbildungsverzeichnis	75
	Tabellenverzeichnis	75
	Literaturverzeichnis	76
	Anhang -> siehe separates Dokument	

Abkürzungsverzeichnis

A	Anhang
AAS	Allgemeines Anpassungssyndrom
ACTH	andrenokortikotropes Hormon
AST	Anti-Stress-Training
CRH	Kortikotropin-releasing Hormon
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HBSC	Health Behaviour in School-aged Children
IF	Integrative Förderung
LP	Lehrperson
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	Weltgesundheitsorganisation

Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird teilweise auf die Nennung aller Geschlechter verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

1 Einleitung

«Sie haben Schlafprobleme und Kopfschmerzen, sind nervös und fühlen sich niedergeschlagen. Die Rede ist nicht von 40-jährigen Managern, sondern von 11-jährigen Schülerinnen und Schülern» (Roth, 2017). Stress betrifft heutzutage nicht nur Erwachsene. Bereits Schulkinder leiden zunehmend darunter. In meiner Tätigkeit als Lehrperson auf der Primarstufe begegne ich zahlreichen Kindern mit Stresssymptomen: Kopf- und Bauchschmerzen, Erschöpfung, Druck und Überforderung. Diese Kinder berichten von anstrengenden Nachhilfekursen, verplanter Freizeit und von Alpträumen. Sie beklagen sich darüber, dass sie über zu wenig Zeit für Dinge verfügen, die ihnen Spass machen – insbesondere über zu wenig selbstbestimmte Zeit. Aufhorchen lassen mich auch SuS, die sich gestresst fühlen durch die Anforderungen, welche die Schule an sie stellt. Herausforderungen mit Kindern, die durch Krankheit, Flucht oder schwierigen familiären Bedingungen andauerndem Stress ausgesetzt sind, beschäftigen und überfordern mich in meinem Schulalltag. Mir fehlt fundiertes Wissen zur Stressthematik. Und gerne hätte ich ein einfaches Mittel zur Hand, um diesen Kindern eine kleine Erleichterung zu schenken.

Persönliche Zielsetzungen

Als ich im Rahmen meiner Ausbildung an der HfH das Wahlmodul «Traumapädagogisches (Fall)verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik» bei Claudia Hengstler (ihr Hintergrund wird unter 0 beschrieben) besuchte, wurde mir eindrücklich vor Augen geführt, welche weitreichende Folgen die Stressthematik auf das Lernen und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen hat. Claudia Hengstler als ausgewiesene Expertin in diesem Feld stellte bedauernd fest, dass es nur wenige Unterrichtsmaterialien in diesem Bereich gebe. Die vorhandenen seien zu stark in therapeutische Interventionen eingebettet und würden entsprechend von den Lehrpersonen nicht durchgeführt. Ausserdem seien diese zu umfangreich. Ihre Erfahrungen würden zeigen, dass bereits einfachste Erklärungen zu den Abläufen in Hirn und Körper bei Stress viel bewirken würden. Sie wünschte sich, dass sich jemand dieser Lücke im Rahmen einer Masterarbeit annehmen würde. In diesem Moment wusste ich: Das will ich machen. Ich will ein Produkt entwickeln, das niederschwellig im Unterricht einsetzbar ist. Es soll informieren, vermitteln und auf unkomplizierte Weise Erleichterung verschaffen. Meine Masterarbeit soll auf die Stressproblematik aufmerksam machen.

Im Kopf hatte ich zu jenem Zeitpunkt eine Werkstatt oder eine Unterrichtsreihe zur Stressthematik. In der Phase der Konkretisierung wurde durch meine Begleitperson Annette Koechlin eine neue Idee angeschoben, die eines Bilderbuches. Diese Form der Umsetzung begeisterte mich sofort, da mich das gestalterische Tun seit meiner Kindheit begleitet und fasziniert. Dass ich meine Fähigkeiten in diesem Bereich im Rahmen meiner Masterarbeit ausbauen kann und am Ende mein eigenes Bilderbuch in der Sammlung steht, motivierte mich sehr.

Zum Inhalt

Die hier präsentierte Masterarbeit stellt eine Entwicklungsarbeit dar. Sie hat zum Ziel, ein niederschwelliges Instrument zur Stressreduktion durch die Vermittlung von Wissen über die neurobiologischen Mechanismen der Stressreaktion zu entwickeln. Das Produkt soll ein Bilderbuch für stressbetroffene Menschen sein. Aus diesem Entwicklungsziel leiten sich folgende Fragen ab: Wie kann Wissen über die neurobiologische Stressreaktion in einem Bilderbuch vermittelt werden und wie muss dieses aufgebaut und gestaltet sein, damit die Rezipienten – also die Lesenden bzw. Zuhörenden - Erleichterung in ihrem Stress erfahren können? Zwei Expertinneninterviews dienen der Qualitätssicherung und geben Hinweise auf die angestrebte heilpädagogische Relevanz.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Ausgangslage und damit die Themenfindung beschrieben. Dabei wird zunächst die Begründung der Themenwahl bzw. das Problem erläutert. Die Zielsetzungen der Entwicklungsarbeit werden aufgezeigt und die forschungsleitenden Fragestellungen, welche in dieser Arbeit beantwortet werden sollen, dargestellt.

Im Anschluss folgt der zweite Teil, welcher sich der Forschungskonzeption widmet. Es wird der Forschungsablauf anhand einer Grafik dargestellt und anschliessend beschrieben. Dann wird auf das qualitative Denken und die qualitativen Techniken dieser sozialwissenschaftlichen Arbeit hingewiesen. Der Abschluss bildet die Darstellung der Literaturanalyse, deren Begrenzung und der Auswahl des Literaturkorpus.

Im dritten Teil dieser Masterarbeit werden die theoretischen Grundlagen zur Zielerreichung geschaffen. Es findet eine Auseinandersetzung mit der Stressforschung in den eingegrenzten Bereichen statt. Ausserdem werden schulische Programme zur Stressbewältigung vorgestellt und miteinander verglichen. Zum Schluss wird die Bilderbuchtheorie in den für die Entwicklungsarbeit zentralen Bereichen beleuchtet und die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie dargestellt. Am Ende jedes theoretischen Analysebereichs wird die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen vorgenommen und ein Fazit für die Konzeption des Bilderbuches gezogen.

Der vierte Teil stellt das Kernstück dieser Entwicklungsarbeit dar, da es um das Produkt selbst geht. Das Produkt ist, wie oben erwähnt, das entwickelte und fertig gestaltete Bilderbuch. Es wird zunächst auf den Prozess der Bilderbuchentwicklung eingegangen. Dabei werden die gestalterischen und formalen Aspekte der Planung und der Realisation dokumentiert und dargestellt. Anschliessend folgen Hinweise auf die Methodik der Expertinneninterviews. Die Auswertung und Zusammenführung der beiden Interviews sowie das daraus gewonnene Fazit zur Konzeption des Bilderbuches finden sich gegen Ende dieses Teils. Den Abschluss macht die Präsentation des Endprodukts – des fertiggestellten Bilderbuches.

Im letzten Teil der Arbeit findet die Diskussion statt. Dabei werden der Forschungsprozess, die Zielerreichung, das Produkt und die Ergebnisse reflektiert und interpretiert. Danach folgt die Beantwortung der Forschungsfrage. Ausserdem wird der Stellenwert der Arbeit und deren heilpädagogische Relevanz diskutiert.

Schliesslich wird die Masterarbeit mit einem Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungen und einer möglichen Weiterführung des Projekts sowie einem persönlichen Rückblick abgeschlossen.

2 Ausgangslage

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welches die zugrundeliegende Problemstellung der vorliegenden Masterarbeit darstellt. Es wird auf die gesellschaftlichen Einflussfaktoren von Stress hingewiesen. Des Weiteren wird auf den schulischen Umgang mit der Stressthematik eingegangen. Durch diese Auseinandersetzung wird der Nutzen des Bilderbuchs, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, begründet. Anschliessend wird die (heil-)pädagogische Relevanz aufgezeigt. Basierend auf den Zielsetzungen des Forschungsvorhabens werden zum Schluss die forschungsleitenden Fragestellungen formuliert.

2.1 Problemstellung

Mehr, besser, schneller, höher, anders. Studien bestätigen, was im Alltag beobachtet werden kann: Kinder sind gestresst. Dies belegt die Studie der HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) (Ambord, Eichenberger & Delgrande Jordan, 2020). Befragt wurden 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler zu ihrer Gesundheit und zu ihrem Gesundheitsverhalten. Die Studie steht unter der Schirmherrschaft der WHO und wird alle vier Jahre durchgeführt. Fast ein Drittel der Elfjährigen leidet laut obenerwähnter Studie regelmässig unter Stresssymptomen. Auch in der vierten Juvenir-Studie aus dem Jahr 2014 wurden die Themen «Leistungsdruck und Stress» untersucht. Juvenir ist eine repräsentative Studienreihe der Jacobs Foundation zu Themen, die Schweizer Jugendliche betreffen. Laut dieser Studie (Jacobs Foundation, 2015) sind für rund die Hälfte der Schweizer Jugendlichen Leistungsdruck, Stress und Überforderung Alltag. Nie oder selten gestresst sind lediglich 14 Prozent der Befragten.

Pro Juventute, eine Stiftung, welche mit gezielten Projekten Kinder und Jugendliche mit deren Eltern in der Schweiz unterstützt und fördert, schlägt deshalb Alarm. Mit ihrer landesweiten Kampagne «Weniger Druck. Mehr Kind.» (Pro Juventute, 2017) will die Jugendstiftung auf das wachsende Problem aufmerksam machen und Eltern, Betreuungs- und Lehrpersonen zum Umdenken und Handeln auffordern.

Viele Familien wollen die Chancen und Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, nutzen. Damit steigt der Druck. Sie versuchen den hohen Ansprüchen gerecht zu werden und alle Optionen offen zu halten. Sie verstehen Förderung darin, die Kinder möglichst früh und effizient auf die Anforderungen der Leistungsgesellschaft vorzubereiten. Eine weit verbreitete Angst um die berufliche Zukunft ist bei vielen Menschen spürbar. Das Hamsterrad beginnt sich zu drehen, Stress entsteht (Jacobs Foundation, 2015, S. 5).

Die Schule hat eine zentrale Rolle in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Sie nimmt im Alltag viel Zeit ein und wird von den Jugendlichen als eine wesentliche Stressbelastung beschrieben. (vgl. Pro Juventute, Die Rolle der Schule, 2017). 61 Prozent der gestressten Jugendlichen in der Schweiz fühlen

sich durch die Schule gestresst. Dies, obwohl die Schule über die Möglichkeit verfügt und den Auftrag hat, Massnahmen zum Erwerb von Gesundheitskompetenz und Programme zur Förderung der psychischen Gesundheit und Prävention von psychischen Störungen durchzuführen. Im Lehrplan 21 wird Gesundheit als fächerübergreifendes Thema unter der Leitidee «Nachhaltige Entwicklung» geführt (Högger, 2015, S. 2). Dazu steht:

Gesundheit umfasst das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Menschen. Die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend Mitverantwortung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu übernehmen. Dafür erwerben sie Wissen über den menschlichen Körper, dessen Funktionsweise und über verschiedenste Faktoren, die Wohlbefinden und Gesundheit beeinflussen. (Thurgau, 2016, S. 21f.)

Im Lehrplan 21 taucht der Begriff «Stress» einzig in einer Kompetenzbeschreibung im Fachbereich Ethik, Religionen, Gemeinschaft auf. Zahlreiche weitere Formulierungen können jedoch in diesen Kontext gestellt werden und finden sich beispielsweise im Begriff „Spannungszustände“ (vgl. Högger, 2015, S. 11). Gesundheitsbildung und Prävention – und damit der Umgang mit Stress – bildet somit auf Grundlage des Lehrplans ein Bildungsziel. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen (Thurgau, 2016, S. 15f.), welche den SuS Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit ermöglichen, ist relevant für die Stressprävention bzw. -reduktion.

In etlichen Schulen scheint der Umgang mit Stress ein Thema, diese Wahrnehmung bestätigt auch Claudia Hengstler (2018). Den Lehrpersonen stehen verschiedene Stressbewältigungsprogramme zur Auswahl. Beste Ergebnisse erzielen laut Studien multimodale Programme (Seiffge-Krenke, 2007, S.243). Sie schaffen verschiedene Zugänge, sodass ein ganzheitlicher Umgang mit Stress möglich wird. So gehören die kognitive Umstrukturierung, das Einüben von Entspannungsverfahren und ein Fertigkeitstraining (Aufbau von sozialen Kompetenzen sowie Erlernen von Problemlösestrategien) zu einem multimodalen Stressbewältigungsprogramm. Was jedoch in diesen Programmen im Bereich der kognitiven Umstrukturierung fehlt, ist der Aspekt des Wissens um die Vorgänge bei Stress im Hirn bzw. im Körper. Auf diesen Mangel im didaktischen Umgang mit Stress hat Claudia Hengstler in ihrem Wahlmodul der HfH Zürich (Hengstler, 2018) hingewiesen. Des Weiteren bemängelt sie an den vorhandenen Stressbewältigungsprogrammen, dass viele stark therapiebasierend seien und damit wenig geeignet für die unkomplizierte Umsetzung in der Schule. Ausserdem seien die meisten Programme sehr umfangreich und aus heilpädagogischer Sicht nicht geeignet für SuS mit kognitiven Einschränkungen, da sie sehr komplex aufgebaut seien.

2.2 Begründung der Entwicklungsarbeit

Es stellt sich die Frage, wie die Schule den zunehmend stressbelasteten Kindern und Jugendlichen Entlastung verschaffen kann. Denn Stresssymptome wie Kopf- und Bauchschmerzen oder Lust- und Schlaflosigkeit beeinträchtigen die SuS und können chronisch werden. Depressive Verstimmungen oder gar

Suizidgedanken können die Folge sein. Auch das schulische Lernen wird erschwert. «Unter Stress werden Gedächtnisstrategien nur mühsam erlernt, die Wahrnehmung ist eingeschränkt und das Aufnehmen und Abspeichern von neuen Gedächtnisinhalten gehemmt» (Lidzba, Everts & Reuner, 2019, S. 20).

Gerade die Heilpädagogik ist entsprechend aufgefordert, diesem wichtigen Thema zu begegnen. Auf dem Markt finden sich verschiedene Programme zur Stressreduktion, welchen jedoch die Niederschwelligkeit fehlt. Die eigene Erfahrung zeigt, dass Lehrpersonen kein zusätzliches, zeitaufwändiges Training in ihrer bereits vollen Stundentafel unterbringen wollen oder können. Ausserdem fehlt den meisten Programmen im Bereich der kognitiven Umstrukturierung der Aspekt des Wissens um die Vorgänge bei Stress im Hirn und im Körper oder dieser wird nur am Rande thematisiert (Hengstler, 2018). Dies, obwohl das Wissen über den neurobiologischen Mechanismus bei Stress die unerwünschten und auch situationsinadäquaten Reaktionen bei Stress erklärt und hilft, diese zu akzeptieren und auch wertschätzen zu können (Orosz, 2019, S. 69). Auch Härle (2018, S.93) betont, dass die Betroffenen auf diesem Weg Entlastung erfahren können.

Da umfangreiche Stressbewältigungsprogramme zwar vorliegen, aber scheinbar in den Schulen wenig durchgeführt werden, soll das entstehende Bilderbuch eine Alternative bieten. Diese Idee leitet das entstehende Entwicklungsprodukt. Das Bilderbuch als Medium hat keine zufällige Rolle. Beim Hören und Miterleben von Geschichten kann es zu Umdeutungen des eigenen Erlebens kommen. Ja sogar Umbewertungen können vorgenommen werden, welche eine therapeutische Wirkung haben. Aus grossem Stress kann kleiner Stress werden (vgl. Rech-Simon, 2018, S. 24). Ein Bilderbuch ist ein niederschwelliges Instrument für die Arbeit mit Einzelnen, Kleingruppen oder ganzen Klassen. Es soll stressbetroffene Menschen durch die Vermittlung des Wissens zum neurobiologischen Stressmechanismus entlasten. Hier zeigt sich eine Lücke, welche mit der vorliegenden Entwicklungsarbeit geschlossen werden soll. Ein Entwicklungsbedarf weist sich aus.

2.3 Zielsetzungen und Fragestellungen

Als übergeordnetes Ziel kann das Produkt, welches im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelt wird, bezeichnet werden. Das Bilderbuch soll in gut verständlicher Sprache und ansprechenden Bildern erklären, was bei Stress im Gehirn und im Körper passiert. Die Literaturanalyse dient den theoretischen Grundlagen der Entwicklungsarbeit. Das Erkenntnisinteresse gilt einerseits der aktuellen Forschungslage zum Thema Stress im Bereich der Neurobiologie, des Stressmanagements und der Psychoedukation. Des Weiteren soll auch die Bilderbuchtheorie mit ihren Hinweisen auf Typologien, Bild-Text-Wechselwirkungen und Gestaltungskonzepten empirisch beleuchtet werden. Daraus werden Quali-

tätsziele erhoben, welche der Entwicklung und Gestaltung des Bilderbuchs dienen und durch die Expertinneninterviews evaluiert und überprüft werden. Diese Qualitätsziele sollen leitend für die empirische Entwicklung sein.

Das Bilderbuch soll ein niederschwelliges Instrument für die Stressreduktion darstellen. Niederschwelligkeit bezeichnet in der sozialen Arbeit eine Kategorie. Diese beschreibt die Unterstützung von Menschen, die ohne grosse Hürden oder Anforderungen ermöglicht werden soll (socialnet Lexikon, 2019). Im heilpädagogischen Alltag sind SuS mit kognitiven Einschränkungen oder besonderen Bedürfnissen häufig auch jene Kinder, die vermehrt Stress ausgesetzt sind. Um auf ihre stressbedingten Voraussetzungen und ihre Befindlichkeiten auch spontan eingehen zu können, bedarf es eines einfachen, leicht zugänglichen Mittels. Somit stellt der niederschwellige Zugang zur Stressreduktion eine heilpädagogische Relevanz und damit ein Ziel in dieser Entwicklungsarbeit dar.

Zusammenfassend heisst das:

Forschungs- und entwicklungsleitendes Ziel ist die Entwicklung eines niederschweligen Instruments in Form eines Bilderbuchs zur Stressreduktion durch die Vermittlung von Wissen über die neurobiologischen Stressmechanismen.

In mehreren Schritten wurden die Forschungsfragen systematisiert und reduziert. Basierend auf der unter **2** beschriebenen Ausgangslage, den genannten Zielsetzungen und dem Erkenntnisinteresse ergeben sich folgende forschungsleitenden Fragestellungen, welche empirisch untersucht werden sollen:

1. Auf welche Art kann die neurobiologische Stressreaktion in einem Bilderbuch vermittelt werden?
2. Welches sind konzeptionelle Qualitätsziele für das Bilderbuch dieser Entwicklungsarbeit?

3 Forschungskonzeption

Das forschungsmethodische Vorgehen soll in der Folge vorgestellt werden. Die Masterarbeit wird als Entwicklungsarbeit definiert und das qualitative Denken beschrieben. Anschliessend wird der theoretische Bezugsrahmen aufgezeigt und die in der Literaturanalyse zu beantwortenden Fragestellungen dargestellt.

3.1 Forschungsablauf

Die untenstehende Grafik stellt den Forschungsablauf dar.

Abbildung 1: grafische Darstellung zum Forschungsverlauf in Anlehnung an «Arbeitsschritte eines qualitativen Forschungsprozesses» Ellinger, 2015, S. 231 (Anhorn, 2021)

Aus den unter 2 beschriebenen Problemstellungen, welche sich in der schulischen Praxis im Umgang mit Stress zeigen, entstehen erste Hinweise und Fragen für die vorliegende Masterarbeit. Diese werden durch theoretische Vorarbeiten konkretisiert. Dazu werden die aktuellen fachlichen Diskussionen analysiert: beispielsweise Beiträge aus Wahlmodulen der HfH, Forschungsberichte, Handbücher, Inhalte von Homepages und so weiter. Diese dienen der Festlegung auf eine fokussierte Fragestellung,

welche forschungsleitend wirken soll. Je spezifischer eingegrenzt diese Fragestellung wird, desto eindeutiger kann sie beantwortet werden (Ellinger, 2015, S. 230). Daten, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen, werden zunächst durch die Literaturanalyse gewonnen. Auf den theoretischen Bezugsrahmen und das Forschungsvorgehen mittels Literaturanalyse wird unter **3.3** genauer eingegangen. In einem ersten Entwicklungsschritt wird aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ein Bilderbuchmanuskript erstellt. Dieses wird anschliessend durch zwei Expertinneninterviews qualitativ untersucht (siehe **5.2**). Nach der Transkription der Interviews erfolgt deren Analyse und Interpretation. Zusammen mit den Erkenntnissen aus der Literaturanalyse bilden sie die Umsetzungsgrundlage für die nachfolgende Produktentwicklung und die Beantwortung der Fragestellung. Das Bilderbuch entsteht. Den Abschluss im Forschungsprozess bildet die Ergebnisformulierung und die Diskussion.

3.2 Qualitatives Denken

Diese Arbeit soll sich durch qualitatives Denken, welches der Sozialforschung zugrunde liegt, auszeichnen. Mayring (2016) stellt die Säulen qualitativen Denkens in einem Modell dar (S. 26). Daraus sollen Standards qualitativer Forschung abgeleitet werden können. Ausgangslage der 13 Säulen bilden fünf Postulate, welche auch für die vorliegende Arbeit leitend sind:

- **Subjektorientierung** meint, dass die Ganzheit des Subjekts, seine Gewordenheit (Historizität) und seine konkreten, praktischen Probleme berücksichtigt werden
- **Alltagsorientierung** lenkt den Blick auf die Lebenswelt und den Alltag des Subjekts
- **Sorgfältige Deskription** impliziert das Ansetzen am einzelnen Fall (Subjekt), eine möglichst grosse Offenheit dem Gegenstand (Subjekt) gegenüber, aber mit genauestens kontrollierten methodischen Schritten
- **Interpretation** erklärt, dass vorurteilsfreie Forschung nie ganz möglich ist und eigene subjektive Erfahrungen ein legitimes Erkenntnismittel sind, es ist von Forscher-Gegenstands-Interaktion zu sprechen
- **Schrittweise Verallgemeinerung** meint, dass bei der Verallgemeinerung argumentativ vorgegangen werden soll, dass das Ziel ebendieser die Formulierung eines Regelbegriffs ist und nicht ein starrer Gesetzesbegriff (Mayring, 2016, S. 24f.)

Zu den qualitativen Techniken gehört das Expertinneninterview. «Die eminente Bedeutung von Experteninterviews für die Forschungspraxis ist unumstritten» (Bogner & Littig, 2014, S. 1). Dies ist eine sozialwissenschaftliche Methode, welche theorie- und regelgeleitet vorgeht. Sie verfolgt ein Ziel und soll Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte geben. Jede Inhaltsanalyse analysiert Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt (Mayring, 2015, S. 11-16). In der vorliegenden Arbeit dient es der qualitativen Inhaltsanalyse. Die theoretische und auf den Forschungsgegenstand angepasste Darstellung zum Expertinneninterview findet sich unter **5.2**.

3.3 Literaturanalyse

Das Forschungsvorgehen bedient sich in einem ersten Schritt einer grundlagenschaffenden Literaturrecherche. Es findet eine Auseinandersetzung mit dem Stand des Wissens statt und dient dem Exzerpieren. Die Präzisierung der wissenschaftlichen Fragestellung wird möglich. In einer nächsten Phase wird die vertiefte Literaturanalyse vorgenommen.

Theorien und Ansätze, welche aus der Literaturrecherche gewonnen werden, bilden den Bezugsrahmen zu den Fragestellungen. Nach Roos und Leutwyler (2017, S. 74) lohnt es sich, die Eingrenzung des Bezugsrahmens relativ eng zu ziehen und sichtbar zu machen. Für das Entwicklungsziel der vorliegenden Masterarbeit wird folgenden zentralen Inhalten in der anschließenden, vertieften Literaturanalyse nachgegangen:

Innerhalb der Literatur zur **Stressforschung** sind es:

- Begriffsklärung und Definition ‹Stress›
- Erlebensdimension der Stressreaktion
- Stressmodelle
- neurobiologische Stressmechanismen
- Stressbewältigung
- Psychoedukation im Bereich Stress

Zusätzliche Abgrenzungen erfolgen, indem nur Modelle einbezogen werden sollen, die einen Bezug zur neurobiologischen Stressreaktion haben. Ausserdem soll darauf geachtet werden, gut verständliche Beschreibungen für die neurobiologischen Mechanismen zu finden. So kann dem Anspruch der Niederschwelligkeit entsprochen werden. Die Auseinandersetzung mit Stressmanagement soll in Bezug auf die schulische Umsetzung beleuchtet werden. Dazu sind schulische Programme zur Stressbewältigung zu analysieren und zu vergleichen. Die Funktion der Psychoedukation soll beleuchtet werden.

Innerhalb der literaturanalytischen Auseinandersetzung zur **Bilderbuchtheorie** sind folgende Inhalte zu untersuchen:

- Bilderbuch-Typologien
- Bilderbücher aus verschiedenen Perspektiven
- Bild-Text-Wechselwirkungen
- Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern

Weitere Abgrenzungen sind dahingehend, dass lediglich Bilderbuch-Typologien betrachtet werden, welche passend zur Zielsetzung sind. Des Weiteren soll der Kontext nur aus ästhetischer, kommunikativer und (heil-)pädagogischer Sicht beleuchtet werden. Dies sind zentrale Bereiche für die Gestaltung

des Bilderbuchs. Der Blick soll während der Literaturanalyse stets auf buchkonzeptuelle Umsetzungskriterien gerichtet sein.

Auswahl des Literaturkorpus

Den Bezugsrahmen für die Auswahl des Literaturkorpus bilden wie bereits erwähnt die Fragestellungen zur Zielerreichung (siehe **2.3. Zielsetzungen und Fragestellungen**). Grundlage für diese Literaturanalyse bilden möglichst aktuelle Quellen aus dem deutschsprachigen Raum. Nach Roos und Leutwyler (2017) können Texte einer äusseren und einer inneren Kritik unterzogen werden. Durch die äussere Kritik wird der Text von aussen her analysiert. Wie ist der Hintergrund, der Entstehungszusammenhang oder die Wirkungsgeschichte? Die innere Kritik beleuchtet den Text von innen heraus. Wie sieht die Textstruktur aus? Welches sind die Hauptaussagen? Welches sind die Absichten? Anhand dieses Vorgehens wurde eine Literatúrauswahl getroffen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 55f.).

4 Theoretische Auseinandersetzung

Die folgende Literaturanalyse dient der Beantwortung der leitenden Fragestellungen. Es werden die theoretischen Erkenntnisse dargestellt und eine Verknüpfung mit dem Entwicklungsziel bzw. der Entwicklung des Bilderbuchs hergestellt. Die daraus gewonnenen buchkonzeptuellen Qualitätsziele werden zusammengetragen und dargestellt.

4.1 Wissenschaftliche Stresskonzepte

Das Erkenntnisinteresse gilt hier der Forschung im Bereich Stress. Begrifflichkeiten sollen geklärt werden und auf die Erlebensdimension der Stressreaktion wird eingegangen. Anschliessend werden Stressmodelle dargestellt und die neurobiologischen Stressmechanismen beschrieben. Im abschliessenden Fazit wird aufgezeigt, wie die gewonnenen Grundlagen im Bilderbuch umgesetzt werden sollen.

4.1.1 Begriffsklärung

Schon Kinder verwenden das Wort ‹Stress› zur Kennzeichnung unterschiedlicher Belastungen, z. B. wenn es ‹Stress mit Freunden› oder ‹Stress wegen Prüfungen› gibt, wenn ‹ein Lehrer stresst›, oder über ‹stressige Eltern› geklagt wird. In unserem alltäglichen Sprachgebrauch ist der Begriff ‹Stress› allgegenwärtig. Gleichzeitig ist er schwer zu definieren. ‹Umgangssprachlich meint Stress in der Regel sowohl den Stressor als Auslöser als auch die Stressreaktion im Sinne der physiologischen und psychologischen Antwort auf den Stressor› (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 1-5). Was bedeutet der Begriff genau? Wie definiert ihn die Wissenschaft?

Stress

‹Stress› ist der englische Begriff für Spannung, Druck oder Betonung. Er bezeichnet ursprünglich eine physikalische Grösse. 1936 wurde er durch Hans Selye (1998) in die Medizin eingeführt. Er gilt als Vater der Stressforschung und definierte Stress als eine unspezifische physiologische Antwort auf schädliche Reize (Orosz, 2019, S. 97). In der aktuellen wissenschaftlich fundierten Literatur lässt sich keine allgemein akzeptierte Begriffsdefinition finden. Heinrichs, Stächele und Domes (2015) schlagen folgende Definition vor:

Stress resultiert aus einer Bedrohung der physiologischen und/oder psychologischen Unversehrtheit einer Person, welche eine adaptive physiologische, behaviorale, emotionale und kognitive Reaktion bewirkt. Entscheidend ist die Einschätzung des Bedrohungscharakters eines Stressors unabhängig davon, ob eine Bedrohung objektiv gegeben ist oder subjektiv so interpretiert wird. [...] Stress stellt somit ein kurzfristiges Ungleichgewicht zwischen wahrgenommenen belastenden Anforderungen und verfügbaren Regulationsressourcen dar. (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 5)

Der Begriff Stress wird in einem interdisziplinären Forschungsfeld untersucht, welches sich mit der Bedeutung sozioemotionaler Belastungserfahrungen für die körperliche und psychische Gesundheit befasst. Das Forschungsfeld steht für das Bemühen um eine bio-psycho-soziale Perspektive, die den ganzen Menschen als «Körper und Seele in einer Umgebung» betrachtet. Stress stellt jedoch keine Störung mit Krankheitswert dar (Kaluza, 2018, S. 15).

Stressor

Als Stressor werden die äusseren belastenden Bedingungen und Situationen bezeichnet, die eine Stressreaktion auslösen. Alle Reize können zu Stressoren werden, selbst unbedeutende Ereignisse.

Häufige Stressoren sind:

- physikalische Stressoren (Lärm, Hitze, Kälte, Nässe, ...)
- körperliche Stressoren (Krankheit, Schmerz, Hunger, Behinderung, ...)
- Leistungsstressoren (Arbeitsbelastung, Überforderung, Beurteilungen, ...)
- soziale Stressoren (Isolation, Konflikte, Konkurrenz, Verlust, ...)

Auch Naturkatastrophen, Pandemien oder politische Entwicklungen können Stressoren darstellen (Kaluza, 2018, S. 16). Neben den individuellen, situationsabhängigen Stressoren gibt es auch die „kritischen Lebensereignisse“, welche bei fast allen Menschen Stress auslösen. Eine Zusammenstellung solcher Ereignisse findet sich im Anhang (A1) in Form einer Rangliste nach Stresswerten (Orosz, 2019, S.36).

4.1.2 Erlebensdimension der Stressreaktion

Die Antworten auf einen Stressor können auf der physischen, auf der behavioralen und auf der kognitiv-emotionalen Ebene stattfinden und wahrgenommen werden.

Auf der physischen Ebene kommt es zu Veränderungen, damit der Körper innerhalb kürzester Zeit ausgerüstet ist, um mit der unvorhergesehenen und bedrohlichen Situation durch eine Flucht- oder Kampfreaktion (siehe 4.1.4) umgehen zu können. Es kann also von einer körperlichen Aktivierung und Energiemobilisierung gesprochen werden. Diese äussern sich z.B. in einem schnelleren Herzschlag, Schweissbildung, einer Anspannung der Muskeln oder in einer erhöhten Atemfrequenz. Als Antwort auf einen intensiveren Stressor kann es zusätzlich zu Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Kopfschmerzen kommen. Körperfunktionen, die eine eher regenerative und reproduktive Aufgabe haben und damit für die kurzfristige Bewältigung einer Gefahr weniger wichtig sind, werden gedrosselt, wie z.B. die Verdauung, die Energiespeicherung und die Fortpflanzung. Wenn die Belastungen anhaltend oder wiederkehrend sind und somit die Aktivierungsreaktion über längere Zeit aufrechterhalten werden muss, sind Erschöpfungszustände die Folge (Kaluza, 2018, S. 17-20).

Auf der behavioralen Ebene kann Stressverhalten einerseits Ausdruck und andererseits ein Versuch der Linderung von Stresssymptomen sein. Verhaltensänderungen, die als Stressreaktion auftreten, lassen

das Erleben von Stress nach außen sichtbar werden. Zu den Stresssymptomen zählen körperliche Unruhe, wie beispielsweise motorische Unruhe oder Hektik, reduzierte Aufmerksamkeit, unkoordiniertes Arbeitsverhalten sowie Veränderungen des Sozialverhaltens. „Auch Lern- und Leistungsstörungen können als sichtbare Zeichen einer Überbelastung interpretiert werden“ (Lohaus & Seiffge-Krenke, 2007, S. 180). Darüber hinaus zeigt sich häufig ein konfliktreicher Umgang mit anderen Menschen, aber auch Aggressionen gegen die eigene Person sind zu beobachten.

Auf der kognitiv-emotionalen Ebene werden belastende Gedanken und Gefühle wahrgenommen, die durch die Konfrontation mit einem Stressor hervorgerufen werden. Es sind intrapsychische Vorgänge, die für Aussenstehende nicht direkt sichtbar sind. Angst ist aus überlebenstechnischer Sicht die wichtigste Emotion. Sie ist das Alarmsignal, durch welches die Flucht-oder-Kampf-Reaktion ausgelöst wird (Orosz, 2019, S. 44).

Folgende kognitiv-emotionalen Stressreaktionen zeigen sich häufig: z.B. die Angst zu versagen oder sich zu blamieren, das Gefühl der inneren Unruhe und Nervosität, Gefühle und Gedanken der Überforderung und der Hilflosigkeit, Selbstvorwürfe und Selbstabwertung, kreisende Gedanken, Leere im Kopf („black out“) und der Tunnelblick - wenn sich die Wahrnehmung und die Denkleistungen auf den Stressor fokussieren. Eine hohe Stressbelastung kann langfristig auch die Entwicklung psychischer Störungen begünstigen (Kaluza, 2018, S. 17).

Oft manifestiert sich jedoch eine Stressbelastung auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Ausserdem schaukeln sich die körperlichen, behavioralen und kognitiv-emotionalen Stressreaktionen wechselseitig auf. Beispielsweise kommt es durch „Angst vor der Angst“ und durch „Ärger über den Ärger“ zu einer Verstärkung oder Verlängerung der Stressreaktionen. Aber auch eine günstige Beeinflussung ist möglich. So kann z.B. die Dämpfung der körperlichen Stressreaktion durch Entspannungsübungen oder durch Sport eine kognitive und emotionale Beruhigung einleiten (ebd.).

Im Anhang (A2) findet sich eine Zusammenstellung von körperlichen Symptomen der Stressreaktion. Die Resultate der HBSC-Studie aus dem Jahr 2018 zeigen auf, welche körperlichen Symptome bei den 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz verbreitet sind und wie die zeitliche Entwicklung verläuft (Ambord, Eichenberger & Delgrande Jordan, 2020). Auszüge finden sich im Anhang (A3).

4.1.3 Stressmodelle

Da eine Vielzahl von Erklärungsmodellen für die verschiedenen Erscheinungsformen von Stress und solche für die Erklärung psychischer und physiologischer Veränderungen unter Stress existieren, soll an dieser Stelle eine Begrenzung vorgenommen werden, welche sich am Erkenntnisinteresse der vorliegenden Entwicklungsarbeit orientiert. Herangezogen werden soll das ‹Allgemeine Anpassungssyndrom› nach Selye (1998) und das ‹Allostatic Load-Modell› von McEwen (1998). Diese beiden Modelle eignen sich als heuristische Erklärungsmodelle für die physiologischen Grundlagen von Stress, welche

auch im Bilderbuch schwerpunktmässig thematisiert werden. Oft in der Literatur zitiert wird das ‹Transaktionale Stressmodell› von Lazarus und Folkmann (1984). Es zeigt die verschiedenen Bewertungsprozesse bei menschlichen Stressreaktionen, deren Einfluss und die Formen der Bewältigung. Das Modell hilft die kognitiven Anteile (Bewertung) zu verstehen (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 22-29).

Allgemeines Anpassungssyndrom (AAS) nach Hans Selye (1998)

Dieses Modell spielt in der heutigen Stressforschung nur noch eine untergeordnete Rolle. Trotzdem eignet sich dieser „naturwissenschaftliche“ Erklärungsansatz, um Stressbetroffenen ihre als unverstänlich erlebten Stresssymptome zu verdeutlichen (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 23).

Abbildung 2: Drei Phasen des Stressgeschehens nach Selye (1998), Abbildung aus Heinrichs, Stächele & Domes (2015, S. 23)

In der Darstellung des AAS sind drei Phasen des Stressgeschehens zu erkennen. Die Kurve zeigt die Widerstandskraft im Zeitverlauf. Bei akutem Stress wird die Alarmreaktion ausgelöst, welche sich als Schockphase zeigt. Die Widerstandskraft unterschreitet jene des Normalzustands. Dann steigt sie stark an. Die gestrichelte Linie stellt die erfolgreiche Bewältigung dar. Hier sinkt die Kurve rasch auf das Ruheniveau ab. Bei wiederholter oder langanhaltender Stressbelastung ohne geglückte Bewältigung folgt eine Phase des Widerstands. Diese Phase ist gekennzeichnet durch den Versuch des Körpers, die Homöostase wiederherzustellen. Der Zustand der Homöostase wird als physiologisches Fließgleichgewicht bezeichnet, in welchem der Energiegewinn und der Energieaufwand ausgeglichen sind (Orosz, 2019, S. 23). Diese Anpassungsreaktionen bewirken eine erhöhte Verfügbarkeit von Energie, die den Organismus zu einer adäquaten Stressreaktion befähigen soll (eine detaillierte Beschreibung findet sich unter 4.1.4.). Die Phase des Widerstands geht in eine Phase der Erschöpfung über, wenn die Bewältigung ausbleibt. Es kann zur nachhaltigen Schädigung einzelner oder mehrerer Organsysteme kommen (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 23-24).

Allostatic Load-Modell nach McEwen (1998)

Dieses Modell basiert auf dem oben vorgestellten ASS von Selye. Es macht klar, dass bei Stress eine ganzheitliche Stressreaktion ausgelöst wird, welche ein komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren darstellt (Orosz, 2019, S. 32).

Abbildung 3: Stressmodell nach McEwen (1998, Darstellung aus Orosz, 2019, S. 98)

Auf der ersten Ebene der Darstellung (grün unterlegt) sind mögliche Stressoren aufgeführt. Diese Reize werden über die Sinnesorgane wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet.

Die zweite Ebene im Modell zeigt die individuellen physiologischen und psychologischen Voraussetzungen, aufgrund derer das Hirn Reize wahrnimmt und verarbeitet. Auch der aktuelle körperliche und seelische Allgemeinzustand hat einen grossen Einfluss. Die individuellen Voraussetzungen und die damit gekoppelte Stresswahrnehmung und -verarbeitung erzeugen Reaktionen auf Verhaltensebene. Es kann zu stressförderndem, aber auch stressreduzierendem Verhalten kommen.

Auf der dritten Ebene wird die eigentliche, physiologische Stressantwort dargestellt. Der aktuelle Allgemeinzustand, die Reizwahrnehmung sowie die aktivierten Verhaltensmuster münden in einer allostaticen, körperlichen Stressreaktion (weitere Hinweise finden sich unter **4.1.4**). Die Allostase beschreibt den Prozess, der das System wieder ins Gleichgewicht bzw. in die Homöostase bringt. Diese Stressantwort hat die Anpassung an die Stresssituation zum Ziel. Aufgrund von andauerndem Stress kann es zu allostaticer Last kommen. Eine solche chronische physiologische Aktivierung kann verschiedene Organsysteme schädigen (Orosz, 2019, S. 97-100). Folgende Metapher kann verdeutlichen, dass die Stressreaktion zwar im Akutfall schützt, aber bei chronischer Beanspruchung schadet. Die Stressreaktion kann mit Wasser verglichen werden, mit dem man ein brennendes Haus zu löschen

versucht. „Falls zu lange gelöscht und zu viel Wasser eingesetzt wird, richtet das Wasser selbst den grösseren Schaden am Haus an als das Feuer“ (Tausk 1951, zitiert nach Orosz, 2019, S. 107).

Heinrichs, Stächele und Domes (2015, S. 26) attestieren diesem Modell, dass es für die Arbeit mit Stressbetroffenen hilfreich sein kann, da es biologische und psychologische Elemente zur Erklärung von Stress verbindet.

4.1.4 Neurobiologie des Stresses

Biologisch betrachtet ist also die Stressreaktion eine Strategie des Organismus, bei Bedrohungen und unvorhergesehenen Ereignissen Anpassungsprozesse in Gang zu setzen. Aus evolutionärer Sicht macht dies Sinn, denn so erhöht sich die Überlebenschance. Nach Darwin'scher Evolutionstheorie überleben jeweils die am besten angepassten Individuen (Darwin, 1861, zitiert nach Orosz, 2019, S. 96). Vermutlich existiert die Stressreaktion seit der Entwicklung der ersten Säugetiere vor rund 250 Millionen Jahren (Orosz, 2019, S. 96). Der US-amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler Joseph LeDoux drückte es so aus: „Sobald man sich in Gefahr befindet, reagiert man schon. Die Evolution denkt für dich“ (LeDoux, 1996, zitiert nach Neurowissenschaftliche Gesellschaft, 2011).

Eine gängige Bezeichnung für die Stressreaktion – in Anlehnung an die Evolutionsbiologie – lautet «Fight or Flight», also Kampf oder Flucht. Eine Bedrohung kann entweder mit Kampf oder mit Flucht bewältigt werden. Beide Wege gehen einher mit Mobilisierung und Aktivität. Ebenfalls in der Literatur zu finden ist der Begriff «Säbelzahnreflex», eine sehr bildhafte Umschreibung der Stressreaktion (Berger, 2016, S. 223).

Vor allem zeigt sich die Stressreaktion im Körper, ausgelöst wird sie jedoch im Gehirn. «Obwohl das Gehirn im allgemeinen Bewusstsein als Denkorgan gilt, sind die an der Stressreaktion beteiligten Hirnareale grösstenteils «nichtdenkend»» (Orosz, 2019, S. 100). Die neuronale Ebene der Stressreaktion zeigt sich als komplexes Zusammenspiel zwischen dem zentralen Nervensystem, dem vegetativen Nervensystem und dem Hormonsystem. In der Folge werden zentrale Aspekte vereinfacht dargestellt, welche für das Verständnis der Wirkungszusammenhänge erforderlich sind. Als erstes wird auf die wichtigsten Hirnareale im Zusammenhang mit der Stressreaktion eingegangen.

Abbildung 4: Hirnregionen, die bei Stress aktiv werden (Olpe & Seifritz, 2014, S. 42)

Präfrontaler Kortex

Der Neokortex ist ein Teil der Grosshirnrinde, welche in der Fachsprache auch Cortex genannt wird. Der präfrontale Kortex ist ein Teil des Neokortex. Der Neokortex kann als „Denkhirn“ umschrieben werden. Die bewusste Wahrnehmung und alle kognitiven Prozesse laufen über ihn. Bei neuartigen und als bedrohlich eingestuften Reizen wird der assoziative Präfrontalkortex aktiv. Dieser ist zuständig für die Interpretation sensorischer Informationen (der fünf Sinne Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Fühlen) und für die Antizipation von Ereignissen. (Kaluza, 2018, S. 22). Der Präfrontalkortex vermag irrelevante Reize herauszufiltern, Stresssignale aus dem limbischen System (v.a. der Amygdala) zu unterdrücken und somit den Sympathikus (ein Nervenstrang des vegetativen Nervensystems) zu kontrollieren.

Amygdala

Die Amygdala wird aufgrund ihrer Form auch „Mandelkern“ genannt. Diese 1,5 cm³ grosse Hirnstruktur gehört dem limbischen System an, welches als „Eingeweide- und Gefühlshirn“ bezeichnet werden kann (ebd.). Die Amygdala gilt als das wichtigste Emotionszentrum. Wissenschaftlich erhärtet ist, dass ohne Amygdala die Fähigkeit fehlt, Gefahren aufzuspüren und zu vermeiden. Auch speichert sie Verknüpfungen zwischen Reizen und Emotionen. Die Amygdala empfängt sensorische Informationen und sendet Impulse an verschiedene Systeme. «Von ihr aus wird das ganze Spektrum körperlicher und psychischer Reaktionen auf eine angst- und stressauslösende Situation gesteuert» (Olpe & Seifritz, 2014, S. 42f.). Die Amygdala ist über lange Nervenfasern mit dem präfrontalen Kortex verbunden. Dieser übernimmt die Emotionskontrolle.

Hippocampus

Zum limbischen System gehören neben der Amygdala u.a. der Hippocampus und der Hypothalamus. Für die Regulation der vegetativen Funktionen ist der Hypothalamus verantwortlich und der Hippocampus hat eine Schlüsselrolle bei der Bildung von neuen Gedächtnisinhalten. Er steht in direktem Kontakt mit der Amygdala. Auf eine ausgelöste Stressreaktion wirkt er einerseits hemmend und andererseits vermittelt er den Kontext ebendieser.

Stammesgeschichtlich präsentiert das limbische System als Ganzes einen alten Hirnbereich, der bei allen Säugetieren vorhanden und in seinem Aufbau konserviert ist. Dass dieses System über die Artenentwicklung erhalten geblieben ist, zeigt den Selektionsvorteil (Orosz, 2019, S. 100-104).

Doch wie kommt es zur Auslösung einer Stressreaktion und wie läuft sie ab? In der Folge soll die **neuronale Organisation der Stressreaktion** vereinfacht beschrieben werden.

Bei Konfrontation mit einem potenziellen Stressor, werden die einlaufenden Informationen in den oben genannten Hirnarealen verarbeitet und zwischen ihnen weitergeleitet. Wenn eine deutliche Bedrohung erkannt wird, sendet die Amygdala ein Gefahrensignal an den Hypothalamus, der mittels Nervenimpulsen und Hormonen die physiologische Stressreaktion auslöst. Diese wird über zwei parallele

Wege induziert. Einerseits geschieht dies in schneller und kurzer Art über das autonome Nervensystem und andererseits über die hormonelle Stressachse, welche langsamer und langanhaltend ist. Es werden immer beide Wege durch die Amygdala angeschoben und die beiden Systeme beeinflussen sich gegenseitig. Die untenstehende Abbildung zeigt die beiden Stressachsen:

Abbildung 5: Zwei Achsen der körperlichen Stressreaktion (Kaluza, 2018, S. 24)

Über die **Sympathikus-Nebennierenmark-Achse** wird unter Umgehung des Neokortex - in einer Art Kurzschluss – die Stressreaktion direkt ausgelöst. «Dieser Mechanismus erklärt die Erfahrung, dass sich körperliche und emotionale Stressreaktionen in manchen Situationen (z. B. im Verkehr, bei einem Streit) so schnell und quasi reflexhaft einstellen, dass überhaupt gar keine Zeit für bewusstes Nachdenken bleibt» (Kaluza, 2018, S. 22f.). Dieser Weg führt über das vegetative (autonome) Nervensystem. Dieses ist zuständig für die autonom ablaufenden Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck, Verdauung oder Stoffwechsel, die nicht durch unser Bewusstsein kontrolliert werden können und müssen. Der Sympathikus, ein Nervenstrang des vegetativen Nervensystems, schüttet in Sekundenbruchteilen Noradrenalin aus. Damit setzt er die Organfunktionen in Gang und stimuliert über das Nebennierenmark die vermehrte Freisetzung von Adrenalin ins Blut (ebd.). Der Sympathikus bewirkt, dass Energie im Körper mobilisiert wird und passt die Organtätigkeit so an, dass durch körperliche Aktivität eine Bedrohung durch Kampf oder Flucht bewältigt werden kann. Herzschlag, Blutdruck und Blutzuckerspiegel steigen an und die Durchblutung von Herz, Gehirn und Muskulatur wird verbessert (Orosz, 2019, S. 24f.).

Am Rande sei hier erwähnt, dass der Parasympathikus den gegenteiligen Effekt auf die Organtätigkeit hat. Sympathikus und Parasympathikus sind immer beide aktiv, jedoch nicht immer gleich dominant.

Der Parasympathikus regt regenerative Prozesse an. Um den Parasympathikus zu aktivieren, kann gezielt geatmet werden. Auch Yoga und Singen sind nachweislich vegetativ wirksam (Orosz, 2019, S. 104f.).

Auch der zweite Weg, die hormonelle Stressachse, wird durch die Amygdala angeschoben. Aufgrund der involvierten Strukturen wird sie auch **Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse** (HHN-Achse) genannt. Dabei kommt es zur seriellen Freisetzung von zwei Hormonen: von Kortikotropin-releasing Hormon (CRH) und von adrenokortikotropem Hormon (ACTH). Von der aktivierten Amygdala aus ziehen Nervensignale in den benachbarten Hypothalamus. Als erstes wird CRH freigesetzt. Dieses löst in der Hypophyse eine Freisetzung von ACTH aus. Via Blutkreislauf gelangen diese Hormone in die Nebennieren. Diese schütten in der Folge das Hormon Kortisol in die Blutbahn aus. Kortisol wird als „Energie-Kick“ wahrgenommen. Es macht, dass das Immunsystem unterdrückt, die Schmerzempfindlichkeit reduziert und die Hirnleistung gesteigert wird (Olpe & Seifritz, 2014, S. 43f.).

Zu einer vollständigen Stressreaktion gehört auch die Deaktivierung. Wenn jedoch die mobilisierte Energie nicht gebraucht wird, d.h. wenn die zusätzliche Energie nicht wie bei unseren Vorfahren für Flucht oder Kampf genutzt wird, bleiben „Restenergien“ im Körper und richten längerfristig Schaden an. Deshalb kann das Verbrauchen der zusätzlich bereitgestellten Energie durch körperliche Betätigungen eine erfolgreiche Deaktivierung der Stressreaktion und damit Stressbewältigung bewirken (Orosz, 2019, S. 27f.).

4.1.5 Schlussfolgerungen für die Konzeption des Bilderbuchs

Auf welche Art kann die neurobiologische Stressreaktion in einem Bilderbuch vermittelt werden? Diese leitende Fragestellung soll in der Folge anhand der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche beantwortet werden.

Im Bilderbuch sollen die zentralen Aspekte gezeigt werden, welche für das Verständnis der Wirkungszusammenhänge der Stressreaktion erforderlich sind. Dies soll ohne zu überfordern geschehen. Dazu bedarf es einer starken Vereinfachung der hochkomplexen neurobiologischen Abläufe. Ein wichtiges und einführendes Element sind die Stressoren (Orosz, 2019, S. 28f.). Dargestellt werden sollen verschiedene häufige Stressoren, sodass die Lebenswelt vieler Menschen angesprochen wird und eine Identifikation stattfinden kann. Diese Stressoren sollen nicht isoliert gezeigt werden, sondern in Verknüpfung mit den daraus resultierenden Stresssymptomen. Mit Hilfe von Bildern können Stress-Körpersignale wie z.B. ein roter Kopf gezeigt werden. Auch soll klar werden, dass dieser rote Kopf direkt aus dem biologischen Zweck, der Flucht-oder-Kampf-Reaktion hergeleitet wird und somit der Aktivierung und Mobilisierung dient. Denn das Herz wird stärker durchblutet und ist somit leistungsfähiger. Der Blutdruck steigt. Die Blutgefäße des Herzens, aber auch jene des Gehirns weiten sich und so kommt es zum roten Kopf (Kaluzka, 2018, S. 18f.). Ersichtlich sollen auch Stressgedanken und Stressgefühle

werden. Diese kognitiv-emotionale Ebene kann mit Hilfe von Gedanken- oder Sprechblasen zugänglich gemacht werden. Mit Symbolen wie z.B. einem Brett vor dem Kopf können Stresssymptome auf der Verhaltensebene dargestellt werden. Auch Körperhaltung, Mimik und Gestik der dargestellten Figuren geben Hinweise. All diese gestalterischen Mittel können über die Ebenen hinweg der Vermittlung und der Darstellung der vielfältigen Stresssymptome dienen.

Im Bilderbuch soll die Stressreaktion evolutionsgeschichtlich beleuchtet werden. Es soll klar werden, dass die Flucht-oder-Kampfreaktion, sprich die Stressreaktion, aus evolutionärer Sicht Sinn macht, da sie die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Dass sich diese Stressreaktion über 250 Millionen Jahre konserviert hat, zeigt, dass sie einen Selektionsvorteil darstellt. Die Flucht-oder-Kampfreaktion zeigt sich vor allem im Körper, ausgelöst wird sie jedoch im Gehirn. Die daran beteiligten Hirnareale sind grösstenteils „nichtdenkend“. So kann die Erfahrung verständlich gemacht werden, wenn sich in manchen Situationen die körperliche und emotionale Stressreaktion so schnell, quasi reflexhaft einstellt. Dies soll im Bilderbuch vermittelt werden.

Da die Amygdala als wichtigstes Emotionszentrum gilt, Empfängerin sensorischer Informationen ist und Impulse an verschiedene Systeme sendet, kann sie als zentrale Stressreaktions-Schaltstelle bezeichnet werden. Von der Amygdala aus wird das ganze Spektrum körperlicher und psychischer Reaktionen auf eine angst- und stressauslösende Situation gesteuert. Sie ist Mitauslöserin der physiologischen Stressreaktion über beide Wege: über das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus) als auch über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (Walser, 2018). Diese zentrale Rolle der Amygdala kann der Vereinfachung der komplexen neurobiologischen Prozesse dienen. So soll sie im Bilderbuch als blitzschnelle Beschützerin dargestellt werden, welche die Flucht-oder-Kampf-Reaktion auslöst. Zugunsten der Verständlichkeit werden bewusst andere stressrelevante Gehirnareale und deren Funktionen nicht erwähnt oder auf die Amygdala reduziert. Einzig der Präfrontalkortex soll erwähnt werden, da er als Kontrollorgan der Amygdala eine wichtige Rolle übernimmt. Er filtert irrelevante Reize heraus und vermag Stresssignale der Amygdala zu unterdrücken.

Die Flucht-oder-Kampf-Reaktion führt zu einer körperlichen Aktivierung und Energiemobilisation. Diese kann im Bilderbuch mit dem Begriff „Superkraft“ umschrieben werden. Wo immer möglich sollen solche bildhaften Umschreibungen, Veranschaulichungen oder Metaphern der Vermittlung der komplexen neurobiologischen Vorgänge dienen. Beispielsweise umschreibt die Metapher vom brennenden Haus die negativen Folgen von chronischem Stress.

Da das entstehende Bilderbuch kein Ratgeber sein soll und auf einen pädagogischen Mahnfinger verzichten will, wird es sich auf die Darlegung und Vermittlung der neurobiologischen Abläufe während der Stressreaktion fokussieren.

4.2 Stressbewältigung

Stressbewältigung ist ein Sammelbegriff für Methoden und Bewältigungsstrategien, um psychisch und physisch belastenden Stress zu verringern oder ganz abzubauen. In der Literatur werden dafür auch die synonymen Begriffe Coping und Stressmanagement verwendet (Kaluza, 2018, S. 62).

In der Folge sollen drei Stressbewältigungsprogramme vorgestellt und miteinander verglichen werden.

4.2.1 Programme zur Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche

Die Auswahl der Stressbewältigungsprogramme erfolgte aufgrund verschiedener Kriterien. Zum einen sollten die Programme theoretisch fundiert und multimodal aufgebaut sein. Hampel (2007, S. 243) betont, dass allein multimodale Stressbewältigungstrainings in der Lage sind, ein flexibles Repertoire an Stressverarbeitungsstrategien aufzubauen, um einen situationsangemessenen Umgang mit Belastungen zu gewährleisten.

Zum anderen sollte eine Durchführung in der Schule möglich sein. Ausserdem wurde auf ein neueres Erscheinungsdatum geachtet. Die Auswahl an ansprechenden Programmen war sehr klein.

Im Folgenden soll zunächst das Programm SNAKE „Stressbewältigung im Jugendalter“ von Beyer und Lohaus (2018) dargestellt werden. Anschließend wird das „Anti-Stress-Training für Kinder“ von Hampel und Petermann (2017) besprochen und zum Schluss werden die Unterrichtsmaterialien „goodplan“ der Berner Gesundheit vorgestellt.

Trainingsprogramm «Stressbewältigung im Jugendalter»

Das Stresspräventionsprogramm SNAKE von Beyer und Lohaus (2018) richtet sich vorrangig an Jugendliche der Klassen 7 bis 9 im Alter von etwa 13 bis 15 Jahren. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass auch andere Altersgruppen davon profitieren können. Dann bedarf es einer entsprechenden Programmanpassung. Beyer und Lohaus gehen davon aus, dass das Jugendalter eine bedeutende Zielgruppe für ein Unterstützungsangebot darstellt, da vielfältige Restrukturierungs- und Neuorientierungsprozesse ablaufen (Beyer & Lohaus, 2018, S. 8f.). Das Training lässt sich gut im Schulalltag integrieren und soll Jugendliche dabei unterstützen, aktuelle Belastungssituationen besser zu bewältigen und sie auf den Umgang mit zukünftigen Stresssituationen vorzubereiten. Theoretische Grundlage bildet das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984). Unter **4.1.3** wurde es zusammenfassend beschrieben.

Das Basismodul zum Problemlösen nimmt einen zentralen Stellenwert innerhalb des Trainingsprogramms ein. Es enthält Massnahmen zur Verbesserung der Problemlösekompetenz. Vermittelt werden die Teilschritte des Problemlösens anhand des Stressschlangen-Modells.

Abbildung 6: SNAKE - Problemlöseschlange nach Beyer & Lohaus 2018, S. 27

Neben dem Basismodul «Wissen zu Stress und Problemlösen» enthält das Programm drei weitere Ergänzungsmodule zu stressbezogenen Kognitionen: zu «Gedanken und Stress», zu «sozialen Unterstützung» sowie zu «Entspannung und Zeitmanagement». Die Ergänzungsmodule können optional eingesetzt werden. Als Alternative zu den Ergänzungsmodulen kann das Kombinationsmodul durchgeführt werden. Dieses wurde auf Basis der Erfahrungen mit den Ergänzungsmodulen zusätzlich erstellt und in die Neuauflage integriert. Es stellt ein optimiertes Trainingsangebot dar, welches die drei bewährten Module kombiniert (Beyer & Lohaus, 2018, S. 27-38).

Für die Durchführung des Trainingsprogramms (Basismodul und Zusatzmodul) werden acht Doppelstunden vorgeschlagen. Sinnvoll ist die Aufteilung einer Schulklasse in zwei Trainingsgruppen. Als Begleitmassnahme wird eine Internetseite angeboten, wo Informationen zu den behandelten Trainingsinhalten zu finden sind. Alle Trainer- und Teilnehmermaterialien sind auf einer CD-ROM enthalten, die dem Trainingsprogrammbeleg beiliegt.

Die Nachhaltigkeit der Trainingswirkung ist durch eine Verteilung über einen längeren Zeitraum eher gegeben. In mehreren Evaluationsstudien wurde die Wirksamkeit des Programms nachgewiesen. Bei den Jugendlichen zeigten sich Wissensverbesserungen sowie Veränderungen der Bewertung von stresserzeugenden Situationen. Auch im Bewältigungsverhalten der Jugendlichen konnte ein verbessertes, grösseres Repertoire der verfügbaren Massnahmen nachgewiesen werden (Beyer & Lohaus, 2018, S. 104-124). Das Trainingsprogramm ist in der zweiten, überarbeiteten Auflage erschienen.

Therapiemanual «Anti-Stress-Training für Kinder»

«Cool bleiben – Stress vermeiden» nennt sich das Anti-Stress-Training (AST) für Kinder von Hampel und Petermann (2017). Es wurde als Gruppentraining für 4-6 Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren konzipiert. Als ideal wird erachtet, wenn die Gruppen gleichgeschlechtlich sind und sich die Teilnehmenden nicht kennen. Dies soll Atmosphäre und Motivation verbessern (Hampel & Petermann, 2017, S. 76). Die Anwendungsgebiete des AST sind deswegen vielfältig, weil es vier verschiedenen Varianten gibt, welche unterschiedliche Ziele verfolgen. Die beiden kürzeren Varianten erstrecken sich

über zwei (AST_2) und vier Stunden (AST_4). Das AST_4 zielt auf gesunde Kinder ab, die erste Anzeichen von Stresssymptomatik zeigen. Das AST_2 kann als zusätzliches Modul in einem Patientenschulungsprogramm eingebaut werden – beispielsweise bei Krankheiten, deren Verlauf ungünstig durch Stress beeinflusst wird. Ausserdem kann es in pädagogisch-psychologische Massnahmen zur Gesundheitsförderung integriert werden. Ebenfalls eine Kurzvariante stellt das AST-Erstklässler dar, welches an die altersbedingten Anforderungen der 6- bis 7-Jährigen angepasst wurde (Hampel & Petermann, 2017, S. 181). In den kürzeren Varianten liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Techniken, mit denen eine Stressreduktion erreicht werden kann. Es können lediglich erste Lösungen im Stressmanagement erarbeitet werden (Hampel & Petermann, 2017, S. 66f.).

Neben den Kurzvarianten wurden zwei intensive Trainings entwickelt. Das AST_6 erstreckt sich über sechs Stunden und die Eltern sind nicht beteiligt. Für das AST_8 sind acht Stunden einzuplanen und es findet eine Elternbeteiligung statt. Diese beiden Varianten eignen sich für Kinder, die bereits an stressbezogenen Erkrankungen leiden. Bestehende Risikofaktoren sollen identifiziert und behandelt werden. Auch bei Kindern mit chronischen Erkrankungen, welche eine Anleitung zur Krankheitsbewältigung benötigen, sind die beiden intensiveren Programme anwendbar. Zentral ist das längerfristige Stressmanagement, welches umfassend thematisiert wird (ebd.).

Theoretisch orientiert sich das AST am Transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984). Die intensiven Varianten des AST lehnen sich an das «Stressimpfungstraining» von Meichenbaum (vgl. Meichenbaum & Schattenburg, 2003, S. 37f.) an. Es wird als kognitive Verhaltenstherapie in drei Phasen verstanden: 1. Information, 2. Lernen und Üben und 3. Anwendung sowie Posttraining.

Das AST-Training verfolgt das Ziel, die aktuelle psychische Belastung der Kinder zu vermindern (Stressreduktion) und ausserdem den Umgang mit Belastungssituationen langfristig zu verbessern (Stressmanagement). Zur Stressreduktion werden z.B. Phantasiereisen gemacht und progressive Muskelentspannung vermittelt. Die «Stresskette» dient - im Sinne von Meichenbaum (2003) – der Vermittlung der Stressbewältigung als Problemlöseprozess (siehe Anhang A5). «Mega-Stresser» (ungünstiger Stressverarbeitungsstrategien) sollen von «Stresskillern» (günstige Verarbeitungsstrategie) unterschieden werden.

Abbildung 7: Stresswaage (Hampel & Petermann, 2017, S. 357)

Neuere Untersuchungen bestätigen, dass die Berücksichtigung der ungünstigen Stressverarbeitungsstrategien wirkungsvoll ist (Hampel, 2007, S. 242). In verschiedenen Studien zur Wirksamkeit des AST konnten günstige Interventionseffekte gefunden werden, und zwar für alle Varianten.

Das Programm ist in der dritten, überarbeiteten Auflage erschienen. Umfangreiche Arbeitsmaterialien mit Audioübungen liegen zum Download vor.

«goodplan» der Berner Gesundheit

«goodplan» im Umgang mit Stress nennt sich das Angebot der Stiftung Berner Gesundheit (Berner Gesundheit, 2019). Einen guten Plan zu haben, wenn Stress auftaucht. Dieses Ziel will das vielseitige Angebot erreichen und damit die psychosoziale Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärken. In «goodplan» (ebd.) sind verschiedene praxisorientierte, pädagogische Materialien für SuS im Alter von 15 - 21 Jahren enthalten. Nach einer kostenlosen Beratung durch die Stiftung Berner Gesundheit erhalten Berner Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende sowie Schulleitungen den kostenlosen Zugang zum digitalen Unterrichtsmaterial in Form einer CD-ROM. Ausserdem bietet die Berner Gesundheit Schulungen rund um Stress, psychische Gesundheit und die Materialien von «goodplan» an. Jugendliche und Eltern können im Rahmen dieses Projekts Workshops besuchen. Es wird also nicht nur Know-how in Form von praxiserprobtem Material zur Verfügung gestellt, sondern auch in Form von Beratung.

Mithilfe der Unterrichtsmaterialien lernen Jugendliche und junge Erwachsene Stressoren zu erkennen und verorten ihren persönlichen Stress anhand des Vier-Felder-Schemas.

Abbildung 8: Vier-Felder-Schema des Unterrichtsmaterials «goodplan» (2019)

So sind sie besser in der Lage, Stress anzugehen. In spielerischen Sequenzen setzen sie sich mit Belastungssituationen auseinander und lernen, wie sie diese managen können. Es werden Körperempfindungen lokalisiert, Gefühle und Gedanken benannt. Eine Stresswaage und eine Stressskala dienen der Einordnung der persönlichen Stresssituation. Schwierigkeiten im psychosozialen Bereich werden thematisiert und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. So verfolgt «goodplan» die Förderung von positiven Lebenskompetenzen (ebd.).

Lehrpersonen finden in den digitalen Unterlagen 15 Unterrichtsplanungen für einen zeitlichen Aufwand von 15 – 45 Minuten. Die CD-ROM enthält ausserdem eine Anleitung für Lehrpersonen, Situations- und Themenkarten zur Gesprächsführung im Unterricht sowie ein Handout in gut verständlicher Sprache für die SuS. Auch auf Links, Beratungsangebote und Filmtipps wird hingewiesen.

Eine Testphase mit ausgewählten Lehrpersonen und ihren Schulklassen hat gezeigt, dass das «goodplan»-Angebot eine positive Wirkung hat und in der Praxis gut ankommt.

4.2.1.1 Vergleich der beschriebenen Programme

Der Zugang zu den drei beschriebenen Programmen ist nicht einfach: Bei «goodplan» (Berner Gesundheit, 2019) stellen die Kosten für die CD-ROM (für Institutionen des Kantons Bern CHF 220.-, für Institutionen ausserhalb des Kantons Bern CHF 360.-) bzw. der zeitliche Aufwand für den Einführungskurs Hürden dar. Die beiden Manuale «Stressbewältigung im Jugendalter» (Beyer & Lohaus, 2018) und «Anti-Stress-Training für Kinder» (Hampel & Petermann, 2017) zeigen sich relativ komplex und deren Umsetzung erscheint anspruchsvoll. Ausserdem sollte in kleinen Gruppen über einen längeren Zeitraum intensiv trainiert werden, was sich im Schulalltag als schwierig erweisen könnte. Bei diesen beiden Programmen ist eine therapeutische, bei «goodplan» eine pädagogische Grundausrichtung wahrzunehmen.

Die Manuale zeigen, dass alle drei Programme sehr zeitaufwändig in der Vorbereitung als auch in der Durchführung sind. Die Zielsetzung bei den beschriebenen Programmen ist zum einen Stressreduktion und zum anderen Stressmanagement. Wie von Hampel und Petermann (2017, 36f.) beschrieben, beinhalten effektive Stressbewältigungsprogramme eine kognitive Umstrukturierung, das Einüben eines Entspannungsverfahrens sowie ein Fertigkeitstraining zu Problemlösestrategien und zum Aufbau sozialen Verhaltens. Bezüglich der kognitiven Wissensvermittlung ist festzustellen, dass zwei Programme das Modell von Lazarus und Folkman (1984) (siehe **4.1.3**) vermitteln oder darauf aufbauen. Dieses bezieht die neurobiologische, physiologische Stressantwort nicht ein, sondern beschränkt sich auf die psychologischen Aspekte von Stress. Heinrichs, Stächele und Domes (2015, S. 26) stellen jedoch fest, dass es für die Arbeit mit Stressbetroffenen hilfreich sein kann, biologische und psychologische Elemente zur Erklärung von Stress zu verbinden. In keinem der oben beschriebenen Stressbewältigungsprogramme werden die neurobiologischen Vorgänge im Gehirn bzw. im Körper thematisiert. Die Tabelle «Zusammenfassender Vergleich» im Anhang (**A6**) zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beschriebenen Programme im Überblick.

Das Angebot an schulischen Programmen zur Stressbewältigung ist marginal. Die meisten Stressbewältigungstrainings wenden sich an Jugendliche (Hampel, 2007, S. 243). Für Kinder im Primarschulalter stehen keine multimodalen Programme zur Verfügung, welche spezifisch für die schulische Anwendung konzipiert wurden. Das «Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter» von Klein-Hessling und Lohaus (2012) ist als Gruppentraining im therapeutischen Setting ausgelegt.

4.2.2 Psychoedukation

An der Schnittstelle zwischen psychotherapeutischen Verfahren und pädagogischen Interventionen steht die Psychoedukation. Sie soll versuchen, komplizierte medizinisch-wissenschaftliche Fakten so zu

übersetzen, dass sie von betroffenen Menschen und deren Angehörigen gut verstanden werden. Dies soll mit laiengerechten Worten anschaulich und didaktisch professionell geschehen (Berger, 2016, S. 74).

Begriffsdefinition und Verortung

Der Begriff «Eduktion» kommt vom lateinischen Wort «educare» und bedeutet aus dem Zustand der Unwissenheit und der Unerfahrenheit «herausgeführt werden» (Berufsverbände und Fachgesellschaften für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland und der Schweiz, 2005). Psychoedukation ist eine Intervention mit Lern- und Bildungscharakter, grenzt sich jedoch klar von erzieherischen Absichten ab. Vermieden werden sollen Belehrung, Vorschreibungen, Bevormundung oder Manipulation (Walther, 2016, S. 56f.). Pitschel-Walz und Bäuml (2016) definieren Psychoedukation folgendermassen: «Unter dem Begriff der «Psychoedukation» werden systematische didaktisch-psychotherapeutische Interventionen zusammengefasst, die Patienten und ihre Angehörigen über die Krankheit und ihre Behandlung informieren, ihr Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit verbessern und sie bei der Krankheitsbewältigung unterstützen sollen» (S. 3). Empfohlen wird das Verfahren für zahlreiche psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression, bipolare Störungen und Angsterkrankungen. Im Rahmen einer Therapie ist Psychoedukation also derjenige Teil der Behandlung, bei dem aktive Informationsvermittlung und ein Erfahrungsaustausch unter Betroffenen stattfinden kann. Psychoedukation gehört heute zum Standardrepertoire einer modernen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung und ist als Methode wissenschaftlich anerkannt (Berninger, Pitschel-Walz, & Bäuml, 2016, S. 26). Die Wurzeln der Psychoedukation liegen in der Verhaltenstherapie. Wobei aktuelle Konzepte auch gesprächspsychotherapeutische Elemente enthalten.

Als übergeordnetes Ziel der Psychoedukation kann die Gesundheitsförderung bezeichnet werden. Es werden folgende Teilziele angestrebt (Pitschel-Walz & Bäuml, 2016, S. 3):

- aktive Wissensvermittlung
- Coping (Bewältigung)
- Förderung von Selbstwirksamkeit
- Empowerment (Ermächtigung)

Stressreduktion durch Psychoedukation

Wissen und Erklärungen können Emotionen beeinflussen. Auf diesen therapeutischen Nutzen wird auch in der Stressbewältigung zurückgegriffen. Richard Lazarus konnte zeigen, dass stresserzeugende Filme eine schwächere Stressreaktion auslösen, wenn sie von intellektualisierenden Kommentaren begleitet werden. «Diesen Effekt der Kognition auf die Intensität der Emotionen nannte Lazarus *Kurzschliessen der Bedrohung durch kognitive Bewertung*» (Lazarus, 1991, zitiert nach Orosz, 2019, S. 18).

Auch in der Prävention und Behandlung von Stress im Rahmen von Stressbewältigungstrainings wird auf Psychoedukation gesetzt. So kann sie bei stressassoziierten Symptomen folgende Funktionen übernehmen:

- Sie führt zu einem erweiterten Verständnis von Belastung, Stress, Stressreaktionen und Stressfolgen und zur Übertragung auf die persönliche Problemsituation.
- Die als störend erlebten Stressreaktionen werden als normal wahrgenommen.
- Selbstwirksamkeit und Behandlungsmotivation werden aufgebaut.
- Ein gemeinsames Verständnis für Interventionen wird geschaffen.
- Es entsteht eine Orientierung für das therapeutische Vorgehen (Heinrichs, Stächele, & Domes, 2015, S. 63).

Ausgangspunkt soll sein, dass Stressreaktionsmuster reflektiert werden. In einer Stress-Situationsanalyse werden Veränderungen im Körper bei Stress, Stressgedanken & -emotionen sowie Stressverhalten beschrieben. In einem nächsten Schritt werden die persönlichen Erfahrungen spezifiziert und in das Erklärungsmodell (z. B. das «Allostatic Load-Modell», vgl. **4.1.3**) integriert (ebd.). Psychoedukation baut ein gemeinsames Begriffsverständnis auf und beantwortet die Frage „Was ist Stress?“. «Für ein Verständnis von Stress und den damit einhergehenden körperlichen, psychischen und physiologischen Veränderungen ist die Vermittlung eines adäquaten Stressmodells notwendig» (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015, S. 90). So können Sinn und Zweck der Stressreaktion aufgezeigt werden. Und Betroffenen sowie Angehörigen soll ein Gefühl des «Durchblicks» mit «Aha-Erlebnissen» ermöglicht werden. Heinrichs, Stächele und Domes (2015) erklären, dass es unterschiedliche Modelle gibt, die zum Verständnis von Stress herangezogen werden können (S. 62f.). So sollte eine Psychoedukation die Symptomatik und die Lebensumstände des stressbetroffenen Menschen berücksichtigen. Auch das Erklärungsmodell sollte kompatibel mit der persönlichen Situation sein. Wiederkehrende akute Stresssituationen – wie sie die meisten Menschen kennen - können anhand des «Allostatic Load-Modells» (vgl. **4.1.3**) im Rahmen der Psychoedukation besprochen werden (ebd.).

Indem in vereinfachter, nachvollziehbarer Weise die Funktionsweise bzw. das sogenannte Notfallprogramm des Gehirns erklärt wird, wird Psychoedukation ermöglicht. «Es bedeutet eine grosse Entlastung und Erleichterung für Betroffene, zu erfahren und zu verstehen, was im Kopf/Gehirn und im Körper passiert, wenn Menschen grossen Stress erleben» (Hengstler, 2019).

4.2.3 Schlussfolgerungen für die Konzeption des Bilderbuchs

Bei den untersuchten schulischen Stressbewältigungsprogrammen fehlt die Vermittlung der Abläufe in Gehirn und Körper bei Stress (siehe Anhang **A6**). Diese Lücke kann das entstehende Bilderbuch füllen. Die Wissensvermittlung zur Stressreaktion gehört zur kognitiven Umstrukturierung und kann die unerwünschten und auch situationsinadäquaten Reaktionen bei Stress erklären. So verhilft sie zu Akzeptanz und Wertschätzung. Denn grundsätzlich ist es sinn- und wertvoll, dass wir uns im Ernstfall stets

auf unsere Schutzmechanismen verlassen können (Orosz, 2019, S. 69). Das entstehende Bilderbuch hat zum Ziel, auf niederschwellige Art einen Beitrag zur Stressreduktion zu leisten. Es soll als Ergänzung zu den bewährten Stressbewältigungsprogrammen beigezogen werden können.

Umfangreiche, komplexe Stressbewältigungsprogramme scheinen viele Lehrpersonen abzuschrecken. Die Erfahrungen der Autorin zeigen, dass die Studentafeln voll und die zeitlichen Belastungen hoch sind. Das Bilderbuch bietet eine niederschwellige Alternative zu umfangreichen Programmen. Die Betrachtung des Bilderbuchs kann problemlos an die Situation angepasst werden. Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, bietet es Gesprächsanlässe und lädt ein, persönliche Erfahrungen darzustellen. Falls wenig Zeit zur Verfügung steht, kann das Buch in kleineren Portionen und sich auf den Inhalt beschränkend betrachtet werden. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die inhaltliche Eingrenzung auf die Verstehbarkeit von Stress durch die Vermittlung der neurobiologischen Stressmechanismen im Hirn und im Körper soll klar erkennbar sein. Stressbewältigung stellt ein grosses und wichtiges Feld dar, welches in vielen hilfreichen Büchern und Links zur Sprache kommt (siehe Liste im Anhang **A4**). Im Bilderbuch sollen die Möglichkeiten zur Eindämmung der Stressreaktion jedoch lediglich am Rande thematisiert werden. Die Notwendigkeit von Begleitung im Stress, vom Erlernen und Anwenden von Problemlösestrategien und Entspannungstechniken soll erwähnt werden. Das Bilderbuch kann keine therapeutische Form und Begleitung anbieten, sondern will sich auf die Informationsvermittlung beschränken. «Wissen und Erklärungen können die Emotionen beeinflussen» (Orosz, 2019, S. 18). Es soll ein psychoedukatives Bilderbuch entstehen, welches den aktuellen Wissensstand zu den neurobiologischen Stressmechanismen vermittelt. Darin werden die Kinder/Jugendlichen als Expert*innen ihrer Stress-Situationen betrachtet. Das Bilderbuch soll sie im kreativen Finden von individuellen Lösungen unterstützen. In ihren Erfahrungen liegen immer auch Ressourcen. Oft findet sich darin sogar der Schlüssel für Veränderungsansätze (Hengstler, 2018). Das eigene Stresserleben soll durch das Bilderbuch umgedeutet oder sogar umbewertet werden können.

4.3 Bilderbuch-Theorien

In der Fachliteratur zum Bilderbuch wird deutlich, dass die Bilderbuchforschung noch in den Kinderschuhen steckt. Thiele schreibt in seinem heute als Standardwerk geltenden Buch, dass es keine systematische Theorieforschung zum Bilderbuch mit seiner besonderen Erzählstruktur durch Bild und Text gebe. Dies, obwohl der Ruf danach seit den 60er Jahren bestehe (Thiele & Doonan, 2003, S. 36). Kurwinkel bestätigt, dass interdisziplinäre Forschung, welche literatur-, sprach- und bildtheoretische wie auch didaktische Aspekte des Bilderbuchs zusammenführt, noch immer ein gültiges Forschungsdesiderat darstellt (2020, S. 9). Diese Zusammenführung mehrerer klassischer Forschungsdisziplinen scheint erschwert durch eine gewisse Ignoranz gegenüber der Gattung des Bilderbuchs (Thiele, 2003, S. 18).

Allerdings muss angefügt werden, dass in den letzten Jahren viele Untersuchungen erschienen sind, die das Bilderbuch sowohl pädagogisch als auch didaktisch und in den einzelnen Fachwissenschaften beleuchten (Kurwinkel, 2020, S. 9).

In der folgenden Auseinandersetzung mit der Fachliteratur werden die Aspekte Typologien, Bilderbuchkontext, Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern sowie Bild-Text-Wechselwirkungen beleuchtet. Der Blick soll während der Literaturanalyse stets auf buchkonzeptuelle Umsetzungskriterien ausgerichtet sein.

4.3.1 Typologien

Das Bilderbuch nimmt eine Sonderstellung in der Sparte der Kinder- und Jugendliteratur ein. Im Unterschied zum erzählenden Kinderbuch lässt es sich durch seine besondere Wechselwirkung von Bild und Text charakterisieren. Das Bilderbuch zeigt sich heute in einer vielseitigen Erscheinungsbreite. Es hat sich von einem ehemals geschlossenen Erscheinungsbild zu einem komplexen Bild-Text-Medium entwickelt. Angesichts dieser Veränderungen und Neuorientierungen steht die übergreifende Gattungsbestimmung noch aus (Thiele, 2011, S. 217f.). «Grundsätzlich können Bilderbücher auf erster Ebene in Erzähl- und Sachbilderbücher typologisch differenziert werden» (Kurwinkel, 2020, S. 28f.). Es ist die Unterscheidung zwischen Fiktionalität und Faktualität. Kurwinkel beschreibt jedoch, dass die Kategorien ineinander übergehen und Mischformen bilden können (ebd.). Auch Thiele erklärt, dass die Grenzen zwischen den Kategorien unscharf sind (Thiele, 2011, S. 222). Das Erzählbilderbuch lässt sich auf zweiter Ebene in fantastische und realistische Bilderbücher gliedern. Letztere beinhalten u.a. Problembilderbücher, in denen soziale Konflikte oder tabuisierte Themen aufgegriffen werden (ebd.).

Da in dieser Arbeit ein Sachbilderbuch entwickelt wird, wird in der Folge nur auf dieses eingegangen.

Sachbilderbücher

Sachbilderbücher beschäftigen sich mit Fakten (von lat. factum: Geschehen, Tatsache). Sie erheben den Anspruch auf Verwurzelung in einem empirisch-wirklichen Geschehen und Referenzialisierbarkeit (Martínez & Scheffel, 2009, S. 13). Die Lesenden sollen über Dinge, Ereignisse oder Zusammenhänge dieser Welt aufgeklärt werden. Durch den Einsatz besonderer sprachlicher Mittel und kompositorischer Kräfte soll belehrt und unterhalten werden (Kurwinkel, 2020, S. 28). Dies macht den Unterschied zum Lehrbuch aus. Viele der modernen Sachbücher für Kinder sind Sachbilderbücher. Die Bilder sind quantitativ entweder mit dem Text gleichgestellt oder sie überwiegen. Sie sollen kompliziertes Fachwissen so einfach darstellen, dass es jeder verstehen kann. Für inhaltlich und formal sinnvoll gestaltete Sachtexte gilt nach Hollstein und Sonnenmoser (2006, S. 79-85) eine Zauberformel: Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze/Prägnanz und zusätzliche Stimulanz. Die erklärende Zusammenstellung findet sich im Anhang (A7).

Wie beim Erzählbilderbuch gibt es auch bei Sachbilderbüchern Mischformen. Beispielsweise kann sich ein Sachbilderbuch mit demjenigen des Problembilderbuchs mischen. So gibt es Sacherzählbilderbücher, welche sich im Rahmen einer Erzählung mit einer Sache befassen (Kurwinkel, 2020, S. 29).

Kategorie der Einfachheit

Der Kinderliteratur und besonders dem Bilderbuch wird noch immer oftmals mindere Qualität im Vergleich mit der Allgemeinliteratur zugeschrieben. Dass sich Kinderliteratur in Sprache, Darstellungsweise und Thematik von Literatur unterscheidet, deren primäre Adressaten Erwachsene sind, liegt auf der Hand. Zugänglichkeit für Kinder zu schaffen, muss jedoch nicht auf literarisch banale Weise stattfinden. «Einfachheit mit Schlichtheit gleichzusetzen, ist verfehlt» (Scherer, 2018, S. 70). Scherer betont, dass dies eine Fehleinschätzung sei, welche Kindern und deren komplexen Erfahrungen in ihrem Alltag nicht gerecht wird (ebd.). Lypp (2000) zeigt in ihrem Beitrag «Die Kunst des Einfachen in der Kinderliteratur» auf, dass es sich mit der Einfachheit der kinderliterarischen Kategorie nur scheinbar einfach verhält. Verfahren der Vereinfachung seien ein Balance-Akt (Lypp, 2000, S. 829). Durch sie werden Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit oder Undurchdringlichkeit begrenzt und schützen den Leser so vor Irritation. Andererseits reduzieren sie den komplexen Gegenstand nicht auf ein simples Schema (ebd.) «Die basal-literarischen Elemente einfacher Texte können das Material für komplexe literarische Konstruktionen abgeben, die ‚einfach‘ wirken und dennoch vielschichtig sind» (Lypp, 2000, S. 840). So könnte also von der Qualität der Einfachheit gesprochen werden.

Neue Tendenzen

Seit sich das Bilderbuch zu einem «komplexen, offenen Bild-Text Medium» entwickelt hat, sind auch jugendliche und erwachsene Leser zu Konsumenten von Bilderbüchern geworden (Thiele, 2011, S. 217f.). Zwar sind immer noch die meisten Neuerscheinungen auf dem Bilderbuchmarkt in Inhalt, Narration und Ästhetik vorrangig auf den kindlichen Adressaten ausgerichtet, aber es zeichnet sich eine zunehmende Entwicklung zu einer offenen und experimentellen Bild-Text-Form ab (Universität Duisburg-Essen, 2012). Unter den Begriffen All-Age- oder Crossover-Literatur laufen seit Ende der 1990er Jahre Bücher, welche die Grenzen zwischen Kinder- und Allgemeinliteratur überschreiten. Sie sind attraktiv für eine breite Leserschaft - richten sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene (Kurwinkel, 2020, S. 16).

Ritter (2014, S. 15) spricht vom «neuen» Bilderbuch. Dieses zeichnet sich durch eine innovative und im klassischen Sinn nicht gattungstypische Erzählform aus. Dabei ist ihre sprachliche Gestaltung oftmals fragmentarischer und offener gestaltet. Im Bereich der Bildgestaltungen orientieren sie sich an der Bildenden Kunst und zeigen einen künstlerischen Anspruch. Auf der inhaltlichen Ebene stellen diese Bilderbücher vermehrt Tabuthemen dar und wenden sich von der stark pädagogisch-erzieherischen Form ab. «Neue» Bilderbücher unterscheiden sich auf einer oder mehreren dieser drei Ebenen (Text, Bild oder Inhalt) vom klassischen Bilderbuch (ebd.).

4.3.2 Bilderbücher aus verschiedenen Perspektiven

Der sich ändernde Bilderbuchmarkt verändert auch den Blick auf das Bilderbuch. Im Folgenden soll eine Annäherung an das ‹neue› Bilderbuch aus unterschiedlichen Blickrichtungen stattfinden. Diese Blickrichtungen definieren sich aus dem Erkenntnisinteresse der Entwicklungsarbeit.

Bilderbücher aus ästhetischer Sicht

«Unstrittig ist, dass Bilderbücher Teil der frühen ästhetischen Erfahrungen des Kindes sind» (Thiele, 2011, S. 227). Sie eignen sich somit zur umfassenden, fächerübergreifenden ästhetischen Erziehung. Im Bilderbuch kann eine ‹Grundschule der Künste› gesehen werden und somit die Chance, bildästhetische Kompetenzen zu entwickeln und zu differenzieren. Eine ästhetische Erziehung mit Bilderbüchern findet dort statt, wo Erfahrungen möglich werden: Bilder in Ruhe zu betrachten, die Wahrnehmung zu schulen, in Bildern Neugier, Genuss und Kritik finden, eigene Wege der Annäherung und des sich Einlassens auf Bilder und Texte schaffen (Thiele, 2011, S. 227f.). So kann die Bilderbuchrezeption an sich bereits zum ästhetischen Erlebnis werden (Ritter, 2014, S. 257). Solche Erfahrungen können Ausgangspunkt für die Entwicklung der ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit, der Fantasie und der Identitätsentwicklung sein (Ritter, 2014, S. 16). In einer Welt, in der durch ständige Beschleunigung kaum Zeit für intensive Wahrnehmung bleibt, muss deshalb das Innehalten wieder gelernt werden. Es bedarf einer Kompetenz des Sehens. Kritisch und reflektierend soll das Betrachten sein, um einen Bezug zum Bilderbuch zu finden (Hopp, 2019, S. 162f.).

Bilderbücher aus psychologischer Sicht

Einen Bezug finden Rezipienten auch, wenn ihre Lebens- und Erfahrungswelt angesprochen wird. In pädagogischen Einrichtungen scheint die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die Schwierigkeiten aufweisen, ihre Gefühle zu regulieren, Bedürfnisse aufzuschieben oder Frustrationen auszuhalten, zu wachsen. SuS, die sich als erziehungsschwierig zeigen oder seelisch stark belastet sind, fordern alle Beteiligten stark heraus. Betroffene wie auch Beteiligte müssen grossen emotionalen und sozialen Stress aushalten. Angesichts der steigenden Zahl Stressbetroffener ist die Auseinandersetzung mit dem Blick ins Innere eine Notwendigkeit (Müller & Temper, 2018, S. 7-16). Die offene Thematisierung von spezifischen Belastungen kann Gesprächsanlässe schaffen und Betroffenen vermitteln, dass sie mit ihrem Erleben nicht allein sind. Auch Botschaften wie z. B. «Da hat niemand Schuld daran» oder «Du hast nichts falsch gemacht» oder «Das ist normal» können vermittelt werden. Dies kann mit Hilfe von Bilderbüchern geschehen. Das Bilderbuch kann eine Spiegelfunktion übernehmen und Externalisierungsprozesse auslösen. Gefühle und Erfahrungen werden greifbar und können so wirksamer organisiert werden (ebd.).

Seit den 1990er Jahren ist ein zunehmend psychologisiertes Erzählen in den Bilderbüchern zu beobachten (Hopp, 2019, S. 149). Ein nicht fassbarer psychologischer Vorgang kann auf der Bildebene anschau-

lich und nachvollziehbar werden. «Auch wenn die Möglichkeiten visueller Darstellung von Innensichten beschränkt sind, sind Stimmungen und Emotionen durch Farben, Strichführungen, Bildstile, Perspektiven, Mimik und Körperhaltung von Figuren u.a.m. auszudrücken» (Hopp, 2019, S. 150). Das psychologische Erzählen wird meist wesentlich von der Bildebene getragen. In der Entwicklungspsychologie ist das Bildersehen denn auch ein wichtiges Forschungsfeld. Es wurde gezeigt, dass das Bildsehen zusammen mit der Fähigkeit zur Imagination, dem Entstehen mentaler Modelle und der Persönlichkeitsbildung in einem engen Wirkungszusammenhang stehen (Hopp, 2019, S. 163).

Heilende Geschichten, wie sie Bohdal (2018) schreibt, können eine neue Sicht auf sich und die Welt vermitteln. «Denn in solchen Geschichten können nicht nur Umdeutungen des eigenen Erlebens, sondern auch Umbewertungen vorgenommen werden, die den Kindern selbst nicht spontan verfügbar wären» (Rech-Simon, 2018, S. 24). Die dialogische Form des Rezipierens hilft in diesem Prozess zusätzlich.

Bilderbücher aus (heil-)pädagogischer und didaktischer Sicht

Im Dialog stehen auch Lehrpersonen und SuS. Die empirische Studie von Ritter (2014) belegt, dass dem Austausch über das Bilderbuch, insbesondere über Leerstellen und Unklarheiten, eine wichtige Rolle zukommt. Gerade die neuen Bilderbücher erfordern die Kommunikation und den Austausch. Ihre Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass Gespräche unter Gleichaltrigen zum Buchinhalt sehr komplex und differenziert ablaufen können. Bei der Auswahl von Bilderbüchern sollten sich Lehrpersonen bewusst sein, dass neue, offene Erzählformen zur genauen Betrachtung und Ergründung der Darstellungsweise und -intension anregen (Ritter, 2014, S. 258-260). Dichtl (2017) nimmt sich in ihrer Studie unter anderem der Rolle von pädagogischen Fachkräften im kindlichen Rezeptionsprozess von Bilderbüchern an. Gerade Fachpersonen lenken durch ihre Auswahlkriterien, methodischen Zugriffe und Vermittlungsstrategien den Zugang zu Bilderbüchern (Dichtl, 2017, S. 11-15). Dass Kinder von Bilderbüchern mit offener Adressierung überfordert werden, dem wird zum Beispiel von Scherer (Scherer, 2018, S. 82) widersprochen. Sie spricht von der unterschätzten Klugheit der Kinder und Jugendlichen und weist auf deren Neugier auf Unbekanntes und auf ihre Offenheit für Ungewöhnliches hin. «Aber auch für Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf kann die Auseinandersetzung mit literarästhetisch anspruchsvollen Bilderbüchern bei sachkompetenter sowie an Gegenstand und Kind und dessen Deutungsangeboten interessierter Begleitung zu großer Gratifikation und erheblichem Erfahrungszuwachs führen» (ebd.). Das didaktische Potenzial von Bilderbüchern ist in den letzten Jahren ins Forschungsinteresse gerückt worden (Vogtländer, 2020, S. 22f.). Trotz ermutigenden Studien ist das Bilderbuch noch nicht in den Schulzimmern angekommen - sein Mehrwert wurde von vielen Lehrpersonen noch nicht erkannt (ebd.). Zuweilen dient das Bilderbuch als Brücke zwischen vorschulischer

literarischer Erfahrung und den Ansprüchen des Leseunterrichts und wird im Deutschunterricht verwendet. Der Einsatz des Bilderbuchs wäre jedoch auch in anderen Fächern (wie z. B. Kunst, Sachunterricht, Religion) lohnend.

4.3.3 Bild-Text-Interdependenzen

Was den Mehrwert von Bilderbüchern ausmacht, ist das Spannungsfeld und das bimediale Wechselverhältnis, welches zu eigentümlichen Wirkungen von Illustration und Bild im Text führen. Bild und Text sind nicht einfach nebeneinandergestellt. Bilder schmücken oder wiederholen nicht den Text, sondern sind eigenständige Bedeutungsträger und entwickeln ein Handlungskontinuum. Diese Unterscheidung macht die Abgrenzung zum illustrierten Kinder- und Jugendbuch möglich (Kurwinkel, 2020, S. 16).

Die dialogische Beziehung zwischen Bild und Text kann sich in der Form paralleler Linien, eines geflochtenen Zopfes oder in kontrapunktischer Spannung zeigen. Häufig werden diese Formen in Bilderbüchern vermischt oder durchdringen sich. Parallelität meint nicht einfach die Doppelung der Aussage, sondern eine produktive Korrespondenz der Erzählschichten. Der geflochtene Zopf als Bild-Text-Korrespondenz wird durch das Ineinandergreifen der narrativen Ebenen, die abwechselnd das Erzählen übernehmen, definiert. In kontrapunktischen Inszenierungen von Bild und Text ergibt sich die eigentliche Botschaft durch den Zusammenprall der beiden Ebenen (Thiele, 2011, S. 225f.). «Erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild und Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung [...] entwickelt sich die ‹Sprache› des Bilderbuchs» (Thiele, 2003, S. 47).

Rychener (2011) nennt in ihrer empirischen Studie zur Entwicklung des Textverstehens Anforderungen an das Bild im Bilderbuch. Motive sollen aus der Lebenswelt stammen und Möglichkeiten aufzeigen, wie mit bestimmten Situationen umgegangen werden kann. Auch die adressatengerechte Komplexität und Dichte des Bildes ist eine Anforderung. «Das Bild im Bilderbuch soll die Neugier des Kindes anstacheln, es auffordern, auf Entdeckungsreise zu gehen, es zu Fragen anregen und es ermuntern, Kritik zu üben» (Rychener, 2011, S. 68). So können Bilder als Impulse betrachtet werden, welche zu Reflexionen anregen und Ausgangspunkte für das Erzählen eigener Erlebnisse oder Erfahrungen schaffen.

4.3.4 Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern

Gerade zu Beginn eines Bilderbuchs entscheiden Sprache und Bilder darüber, ob die Rezipientinnen einen Zugang zum Buch und dessen Geschichte finden. Damit die Lesenden oder Betrachtenden bis zum Ende mit Interesse das Geschehen im Buch weiterverfolgen, bedarf es einer überzeugenden Dramaturgie. Diese wird begünstigt, wenn die Möglichkeit zur Identifikation mit den Protagonisten geboten wird. Auch die Entwicklung eines Spannungsbogens im Verlauf der Geschichte ist entscheidend (Kurwinkel, 2020, S. 18). Die Erzählstrukturen in Bilderbüchern reichen von einfachen bis zu komplexen

Formen. Neben klassisch erzählten Geschichten gibt es Kettengeschichten, Wimmelbücher, komplexere Erzählungen mit wechselnder Erzählperspektive, mit Rahmenhandlung, Vorausschauen und Rückblenden (Hering, 2016, S. 74).

Die gestalterische Dimension eines Bilderbuchs wird einerseits durch Linien, Farben, Räume und Flächen geprägt. Dies sind grundlegende Kategorien der visuellen Gestaltung. In der Bilderbuchgestaltung wird auf bestimmte Konventionen und Regeln der visuellen Kommunikation geachtet. «So wirken beispielsweise Bilder mit Diagonalen spannungsvoller und räumlicher, Bildaufteilungen im Goldenen Schnitt besonders harmonisch und Komplementärfarben (z. B. Gelb und Blau) besonders kontrastreich» (Staiger, 2019, S. 20). Auch bildliche Codes wie zum Beispiel die Farbsymbolik oder die Symbolik von Zahlen oder geometrischen Figuren werden verwendet. Ausserdem sind Fragen zum Design relevant: Wie sieht das Cover und wie das Seitenlayout aus? Wie ist die Bildfolge organisiert? Welche Schrift wird verwendet? (ebd.). Ziel dieser Überlegungen soll sein, eine anspruchsvolle und ansprechende Gestaltung zu erwirken, sodass eine anziehende Atmosphäre im Buch entsteht.

4.3.5 Schlussfolgerungen zur Konzeption des Bilderbuchs

Das entstehende Buch soll ein Sachbilderbuch mit Überschneidungen zum problemorientierten Bilderbuch werden. Die Vermittlung der neurobiologischen Stressmechanismen soll seine Verwurzelung in der Wissenschaft haben. Das Bilderbuch strebt Aufklärung und gleichzeitig Unterhaltung an. Ziel ist es, dieses komplexe Fachwissen rund um Stress einfach darzustellen, für alle verständlich. Es wird eine Qualität der Einfachheit verfolgt. Dieser Balanceakt soll durch ein hohes Mass an Bewusstheit gekennzeichnet sein. Die Vereinfachungen sollen gezielt und ohne auf ein simples Schema zu reduzieren, stattfinden (Lypp, 2000, S. 829).

Stress betrifft alle. Stress umtreibt ganze Familien. Deshalb wird sich das Bilderbuch sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene richten. Diese offene Adressierung, auch All-Age genannt, wird im entstehenden Bilderbuch durch das gemeinsame Thema Stress, durch eine offene Gestaltung und verschiedenen Bedeutungsebenen verfolgt. So kann es für die verschiedenen Lesergruppen attraktiv sein. Das Buch soll die Klugheit der jungen Leserschaft nicht unterschätzen und soll die Neugier auf Unbekanntes und die Offenheit für Ungewöhnliches nutzen. Die Lebens- und Erfahrungswelt soll angesprochen werden und somit eine Identifizierung ermöglicht werden (Rychener, 2011, S. 67). Durch die offene Thematisierung der Belastung durch Stress sollen Gesprächsanlässe geschaffen werden. Betroffenen soll vermittelt werden, dass ihre Stressreaktion normal ist, dass *sie* normal sind. So können Externalisierungsprozesse ausgelöst werden. Die dialogische Form des Rezipierens soll im Bilderbuch angestrebt werden. Über Bilder und Texte, aber auch über Leerstellen und Unklarheiten soll die Kommunikation der Generationen sowie jene mit Gleichaltrigen über die Stressthematik gefördert werden.

In gestalterischer Hinsicht soll das Zusammenspiel zwischen Bild und Text wirken. Das Ineinandergreifen der narrativen Ebenen soll sich zeigen und Impulse für Reflexionen auslösen. Bilder sollen Stimmungen und Emotionen vermitteln. Farben, Symbole, Formen, aber auch Mimik und Körperhaltung sollen die Instrumente dafür sein.

Der Autorin ist es wichtig, mit dem Bilderbuch auf das didaktische Potenzial dieses Mediums hinzuweisen. Es soll zeigen, dass Lernprozesse ohne Arbeitsblätter und multimediale Techniken angeleitet werden können.

4.4 Zusammenfassende Qualitätsziele

Welches sind konzeptionelle Qualitätsziele für das Bilderbuch dieser Entwicklungsarbeit? Diese leitende Fragestellung bildete den Ausgangspunkt der Literaturanalyse. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der theoretischen Auseinandersetzungen wurden Ziele formuliert, in mehreren Schritten systematisiert und reduziert. Diese Ziele sollen leitend wirken für die Konzeption und Entwicklung des Bilderbuchs im Bereich der Bedeutsamkeit, der inhaltlichen Botschaft, des Erzählmusters und der (Bild-)Sprache. Sie finden sich im Anhang **(A8)**.

5 Darstellung der empirischen Entwicklung

Im folgenden Kapitel wird die empirische Entwicklung des Bilderbuchs basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung aufgezeigt: von den Grundlagen der Bilderbuchgestaltung über die wegweisenden Expertinneninterviews bis hin zum fertigen Bilderbuch.

5.1 Bilderbuchgestaltung

Für die Bilderbuchentwicklung bedurfte es neben der theoretischen Analyse der Inhalte auch sorgfältiger Überlegungen zur Gestaltung, zur Dramaturgie und zur formalen Strukturierung.

5.1.1 Inspirationsquellen

Allein die Vielfalt und Offenheit in der Bilderbuchliteratur wirkten auf den Entwicklungsprozess inspirierend. Das riesige Feld machte deutlich, dass viele Wege eingeschlagen werden können.

Als Wegweiser für die vorliegende Arbeit dienten Bilderbücher, welche im Anhang beschrieben werden (siehe **A9**).

Eine weitere Inspirationsquelle war die Bilderbuchillustratorin **Christine Aebi** (siehe Anhang **A10**). Als gestalterische Mentorin schob sie kreative Schaffens- aber auch Denkprozesse an. Sie hatte ein prüfendes Auge auf Ideen, Skizzen und Manuskripte. Ihr grosser Erfahrungsschatz, ihre zuversichtliche Offenheit und ihre grosse, gestalterische Sicherheit trugen massgeblich zur Findung der Bilderbuchgestaltung bei. Gespräche über das Wesen der Dramaturgie in Bilderbüchern schufen wichtige Grundlagen.

5.1.2 Aufbau der Dramaturgie

«Die Dramaturgie der Geschichte bezeichnet die Art, wie eine Erzählung aufgebaut ist» (Hering, 2016, S. 235). Sie hat die Absicht, ein Miterleben und eine Identifikation bei den Lesenden auszulösen. Ausserdem will sie durch überraschende Wendungen Spannung erzeugen oder Vergnügen bereiten. Der dramaturgische Abschluss bietet eine Befriedigung durch einen glücklichen Abschluss oder gibt Anlass für weiteres Nachdenken. Für eine klassische Erzählung beschreibt Hering (2016, S. 34) folgenden dramaturgischen Baukasten:

Tabelle 1: Dramaturgischer Baukasten (Hering, 2016)

(ev.) Prolog→	Exposition→	Komplikation→	Wendepunkt→	Höhepunkt→	Auflösung→
Eine kurze Vorgeschichte: Was geschah, bevor die Erzählung begann?	Hier zeigt sich die Grundkonstellation der Geschichte.	Es wird ein Konflikt sichtbar, der Handlung und Figuren antreibt.	Ein überraschendes Ereignis gibt der Geschichte eine neue Richtung. Neugier wird erzeugt.	Im Höhepunkt erreicht die emotionale Betroffenheit der Lesenden seine grösste Intensität.	In der Auflösung findet sich die Lösung der Geschichte. Bleibt eine offene Frage, die über die Geschichte hinausweist?

Da es sich beim entstehenden Bilderbuch nicht um eine klassische Erzählung handeln wird, muss die Dramaturgie an die Besonderheiten des psychoedukativen Sachbilderbuchs angepasst werden. Trotzdem sind die grundlegenden Elemente richtungsweisend:

Mit dem Öffnen des Buches geht der Vorhang auf und sichtbar wird die Bühne des Stressgeschehens. Auch die Darstellenden zeigen sich und machen deutlich, dass Stress uns alle betrifft (→Exposition). Die Erzählung soll sich wie ein roter Faden durch das Bilderbuch ziehen. Wenn Sätze und Teile der Erzählung sinnhaft schlüssig zueinander stehen und damit einen nachvollziehbaren Zusammenhang ergeben, kann von Kohärenz gesprochen werden (Hering, 2016, S. 238). Diese wird im Bilderbuch angestrebt. Die Frage nach dem «Wie ist das bei dir?» macht die persönliche Betroffenheit sichtbar. Diese Identifikation treibt den Lesenden an (→Komplikation). Als überraschende Wende kann die Vorstellung der Amygdala als Beschützerin gewertet werden. Die Stressreaktion wird neu beleuchtet, Neugier entsteht (→Wendepunkt). Diese Auseinandersetzung mit der Stressreaktion weist in eine neue Richtung. Es werden die neurobiologischen Abläufe thematisiert, welche den Zusammenhang zwischen der Flucht-oder-Kampfreaktion und den körperlichen sowie gefühlsmässigen Reaktionen aufzeigen. Eine Identifikation und somit emotionale Betroffenheit sowie Intensität (→Höhepunkt) findet dort statt, wo Lesende persönlich angesprochen und entlastet werden: «Du bist in deinem Stress ganz normal!» Leerstellen machen Rezipientinnen zu Ko-Konstrukteurinnen. Leerstellen sind ungeklärte oder mehrdeutige Beziehungen zwischen Teilen eines Textes oder Teilen eines Bildes. Diese Mehrdeutigkeit kann auch zwischen Bild und Text entstehen (Hering, 2016, S. 239). Leerstellen sollen sich im Bilderbuch an verschiedenen Stellen zeigen. Den Abschluss findet die Erzählung in der mutmachenden Botschaft: «Du bist dein eigener Stressexperte!» Anlass für weiteres Nachdenken über die Erzählung hinaus bieten die Buchtipps und Links zum Umgang mit Stress am Buchende (→Auflösung).

5.1.3 Formale Aspekte

Neben narrativen Überlegungen bedarf es auch einer formalen Planung des Bilderbuchs. Staiger (2019, S. 22) nennt es die paratextuelle und materielle Dimension.

Layout

Das Layout ist das formale Design des Bilderbuchs und umfasst die Elemente seiner spezifischen Gesamterscheinung wie zum Beispiel Titel, Umschlaggestaltung, das Format, Satzspiegel für Text und Bildanordnung, die Typografie und die Gestaltung der Seiten (Hopp, 2019, S. 150).

Cover

«Insbesondere die Gestaltung der vorderen Seite des Buchumschlags, des Covers, ist von Bedeutung: Sie wird zuerst wahrgenommen und ist damit – gemeinsam mit dem Buchtitel [...] – kauf- und rezeptionsentscheidend» (Kurwinkel, 2020, S. 82). Auch die Lesemotivation wird durch diesen paratextuellen Faktor beeinflusst. Besonderes Interesse wecken Coverillustrationen, die ein im Buch nicht enthaltenes, speziell für den Buchumschlag gestaltetes Bild zeigen (Staiger, 2019, S. 23). Dieser Umstand ist für die Covergestaltung des Bilderbuchs leitend.

Typografie

Nicht nur der Titel, sondern die gesamten Texte im Bilderbuch wollen typografisch gestaltet werden. Typografische Gestaltungsmittel werden vorrangig für die gute Lesbarkeit schriftlicher Inhalte eingesetzt. Immer häufiger experimentieren Illustratorinnen jedoch auch mit der Schriftbildlichkeit (Vach, 2014, S. 247). So kann optisch auf besonders wichtige Textstellen aufmerksam gemacht werden, Spannung erzeugt und sogar Informationen vermittelt werden. Das Bilderbuch will typografisch vielfältig sein und die gestalterischen Möglichkeiten im Bereich der Schriftbildlichkeit aufgreifen. Die Schriftgröße als auch die typografischen Besonderheiten sollen mit dem Erzählten korrespondieren. (Hopp, 2019, S. 151). Auch die Handschriftlichkeit der Texte wird als gestalterisches Element eingesetzt.

Buchformat

Der materielle Träger der Bilderbucherzählung ist ein Buch im Quadratformat. Bei der Firma bookfactory werden die eingescannten Buchseiten zu einem 20,5x20,5cm grossen Hardcoverbuch mit Klebebindung verarbeitet. Die Wahl fällt auf ein Kleinformat, da die Illustrationen eher feingliedrig und klein sind und diese Grösse auch reine Textseiten ermöglicht. Der Druck erfolgt auf 170g/m² starkes Papier. Beachtet wird, dass im Bereich des Mittelfalzes keine wichtigen Informationen sein sollten, da diese dort verschwinden.

Umfang

Der Seitenumfang eines Bilderbuchs beträgt in der Regel zwischen 24 und 48 Seiten (Staiger, 2019, S. 22). Durch die Manuskriptarbeit zeigt sich der Umfang des Bilderbuchs. Es gliedert sich in 19 Doppelseiten, die einander jeweils unterstützen bzw. eine Gesamtwirkung erzielen wollen.

5.1.4 Dokumentation des Entstehungsprozesses

Wie sich das Bilderbuch von den ersten Skizzen, über das Manuskript, hin zur Umsetzung der Hinweise aus den Expertinneninterviews und den Inputs von Christine Aebi entwickelt hat, zeigt die Tabelle im Anhang (A11).

5.2 Expertinneninterviews

Die Expertinneninterviews wurden zur Überprüfung und Ergänzung der im Bilderbuchmanuskript (siehe Anhang **A13**) umgesetzten Erkenntnisse aus der Literaturrecherche geplant und durchgeführt. Sie dienen der Qualitätssicherung und sollen die Weiterentwicklung des Bilderbuchs ermöglichen.

5.2.1 Definition der Expertinneninterviews

Die mündliche Befragung, das Interview, zeigt sich als ein wichtiges, grosses Feld in der qualitativen Sozialforschung. Es werden verschiedene Interviewarten unterschieden. Deren Spezifikationen, Vor- und Nachteile gilt es zu kennen, um zu entscheiden, welche Interviewform für welches Erkenntnisinteresse geeignet ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.225- 242). Das Experteninterview ist eine qualitative Technik, welche unter anderem zur Überprüfung von Hypothesen und Erkenntnissen dienen kann (vgl. Mayring, 2016, S. 66-69). Auch die Gewinnung von Fakten und Informationen sowie die Rekonstruktion subjektiver Deutungen und Interpretationen kann verfolgt werden. Für das Experteninterview wird eine Person gesucht, die über eine Expertise auf einem bestimmten Gebiet verfügt (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020, S. 132). Bogner, Littig und Menz definieren es so: «Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren» (2014, S. 13). In der vorliegenden Arbeit prüften die Expertinnen entlang des Interviewleitfadens das Bilderbuchmanuskript mit ihrem Fach- und Deutungswissen.

5.2.2 Erkenntnisinteresse

Aus der Literaturanalyse sowohl zur Stressthematik als auch zur Bilderbuchtheorie wurden zentrale Inhalte und Indizien für Qualitätsziele (siehe Anhang **A8**), welche den gewählten Forschungsgegenstand unterstützen, gewonnen. Diese wurden im Bilderbuchmanuskript (**A13**) umgesetzt. Das Expertinneninterview ermöglicht eine Einschätzung und normative Beurteilung des Forschungsgegenstands. Die Expertinnen beziehen Stellung, bewerten anhand der Leitfragen und geben neue Impulse. Im Sinne qualitativen Denkens wird eine Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand verfolgt, um allfällige neue Aspekte integrieren zu können (Bogner & Littig, 2014, S. 76). Nach Einbezug der Erkenntnisse aus der Literaturanalyse und der eigenen Praxiserfahrung sollte durch die Expertenmeinung eine Triangulation hergestellt sein. Diese nutzt die unterschiedlichen Vorteile der jeweiligen Ansätze bzw. versucht die Nachteile der einen mit der anderen Methode zu kompensieren (Ratz, 2015, S. 27).

Die unter **4.4** beschriebenen Qualitätsziele dienen neben dem empirischen Erkenntnisinteresse als Grundlage für den Interviewleitfaden (**A14**). Folgende Fragen stellen den Inhalt zusammenfassend dar:

- Mit welchen Mitteln vermag ein Bilderbuch Bedeutsamkeit zu vermitteln?
- Wie kann die komplexe neurobiologische Stressreaktion anschaulich vermittelt werden?
- Wie löst ein Bilderbuch Externalisierungsprozesse aus?
- Mit welchen Mitteln entwickelt sich eine dialogische Beziehung zwischen Bild und Text?

5.2.3 Wahl der Expertinnen

Das Sampling, die nachvollziehbare Auswahl der zu befragenden Expert*innen, ist ein wichtiger vorbereitender Schritt (vgl. Bogner, Littig & Menz 2014, S. 25). Es wurden Personen gewählt, die über ein besonderes Wissensreservoir im Bereich Stress, aber auch der (Heil-)Pädagogik verfügen. Ihre Praxiserfahrungen in beiden Bereichen zeichnet sie aus. «Das Interesse des Forschers besteht nur am Experten bzw. der Expertise der Person, nicht aber an der Person selbst» (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020, S. 132).

Claudia Hengstler

Claudia Hengstler ist Pädagogin mit einem Master in Systemisch-lösungsorientierter Beratung und Kurzzeittherapie (MAS FH/NIK Bremen) sowie Traumapädagogin & traumazentrierte Fachberaterin BAG-TP/DeGPT mit langjähriger Praxis in der Arbeit mit psychosozial belasteten Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien. Im Kontext Bildung und Lehre wirkt sie als Kindergartenlehrperson, als Lehrbeauftragte an der PHSG (Pädagogische Hochschule St. Gallen) und als Gastdozentin an der HfH, an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) und an der FHS (Fachhochschule SG). Sie lehrt zu den Schwerpunkten Kinderschutz, systemische-resilienzorientierte-traumasensible Pädagogik sowie Zusammenarbeit mit Eltern. Im Kontext der Sozialen Arbeit gehören die Leitung des Tagesshorts, die Co-Leitung des Elternnotruf Ostschweiz, die Fachmitarbeit und Ressortleitung «Weiterbildung & Prävention Fachstelle In Via, Opferhilfe und Kinderschutz», Soziale Arbeit und Projekte der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St. Gallen und die Beratung an der HPV Sonderschule Wiggenhof zu ihrem grossen Wirkungsfeld.

Christine Walser

Christine Walser arbeitet seit 1993 als Heilpädagogin in der Spitalschule im Universitäts-Kinderspital Zürich. Sie schloss 2009 den von Dr. Dominik Gyseler geleiteten CAS-Kurs «Neurowissenschaften und Heilpädagogik» an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich mit einer Arbeit zum Thema «Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen» ab. Ein von ihr geschriebener Artikel zu diesem Thema wurde in der schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2010 veröffentlicht. An der HfH in Zürich bietet Christine Walser regelmässig Wahlmodule zum Thema «Chronischer Stress: Auswirkungen auf Gehirn und Lernen» und Vorlesungen beziehungsweise Lernvideos zu «Pädagogik bei Krankheit» an. Bei ihrer Arbeit an der Spitalschule im Universitäts-Kinderspital Zürich begegnet sie

häufig Kindern und Jugendlichen, welche grossem Stress ausgesetzt sind, zum Beispiel aufgrund von Krankheit, Traumatisierung oder schwierigen Familiensituationen.

5.2.4 Vorbereitung und Durchführung

Die Grundlage des Expertinneninterviews bildete das Studium der Fachliteratur, die daraus aufbauende eigene Konklusion und das Erkenntnisinteresse (siehe 5.2.2). Die Vorbereitung des Gesprächsleitfadens (A14) fand theoriegeleitet statt. «Bei Experteninterviews im Rahmen der qualitativen Sozialforschung handelt es sich stets um teilstrukturierte Interviews» (Bogner & Littig, 2014, S. 27). Die Leitfragen zielten auf Stellungnahmen und Bewertungen der Expertinnen zum Bilderbuchmanuskript ab. Sie dienten als Leitplanken, wollten jedoch nicht als starrer Ablauf verstanden werden. Die offene und doch zielgerichtete Formulierung der Fragen sollte die Expertinnen zum Erzählen animieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 235f.).

Claudia Hengstler und Christine Walser erhielten das Manuskript (siehe Anhang A13) und den Leitfaden (siehe Anhang A14) bereits im Vorfeld. Ein Grund für das vorgängige Verschicken des Leitfadens an die Expertinnen ist nach Bogner, Littig und Menz (2014, S. 31) ein spezieller Informationsbedarf. Folgende Punkte wurden ebenfalls vorgängig besprochen: Forschungszweck, Dokumentierung, Gegenlesen der Interviewzusammenfassung und Zeitrahmen.

Während des Interviews wurde darauf geachtet, Wertschätzung und Interesse zu zeigen. Dies wird durch Nachfragen, aber auch Steuerung möglich (Bogner & Littig, 2014, S. 69). Weitere Hinweise zur Durchführung finden sich unter 5.2.5.1 und unter 5.2.5.2.

5.2.5 Auswertung der Expertinneninterviews

Das insgesamt 180-minütige Interviewmaterial wurde aus forschungsökonomischen Gründen stichwortartig transkribiert (siehe Anhang A15 und A16). Auf eine wörtliche Transkription und auf ein umfangreiches Kodierverfahren wurde zugunsten von mehr Bilderbuch-Entwicklungszeit verzichtet. «Wie genau ein Interview zu transkribieren ist, hängt vom Erkenntnisinteresse, von den geplanten Auswertungsmethoden und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit ab» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Anhand der Leitfragen, welche den Kategorien Bedeutsamkeit, inhaltliche Botschaft, Erzählmuster und (Bild-)Sprache zugeordnet wurden, konnten relevante Aspekte und Hinweise für Veränderungen und Anpassungen in der Bilderbuchentwicklung herausgefiltert werden. Dabei wurden Positives und bereits Vorhandenes bewusst etwas stiefmütterlich behandelt, obwohl diese Faktoren für den Schaffensprozess ebenso wichtig sind. Dies, weil der Blick ausgerichtet ist auf die Weiterentwicklung und damit darauf, was noch verändert werden soll. Zur Qualitätssicherung wurde die entstandene Zusammenfassung den Befragten zum Gegenlesen vorgelegt und von ihnen genehmigt.

5.2.5.1 Zusammenfassung des Interviews mit Christine Walser

Das Expertinneninterview fand am 9.9.2020 via Skype statt und durfte mit Einwilligung Christine Walsers digital aufgezeichnet werden. Die coronabedingte Gesprächsform trübte die gute Stimmung nicht, welche durch angeregtes Erzählen, viele wertvolle Hinweise und ein gemeinsames, spürbares Interesse an der Sache aufkam.

Nachfolgend sind die Kernaussagen von Christine Walser zum Bilderbuchmanuskript zu lesen.

Gesamteindruck des Bilderbuchmanuskripts

Als Mensch fühlt man sich sofort angesprochen. Durch die gelungene Dramaturgie wird die Neugier geweckt. Die Erzählsprache im Bilderbuch zeugt von Energie und Humor. Das persönliche Interesse wird auch durch das angeleitete Nachdenken angeregt und löst so einen Widerhall aus. Das Buch lädt ein, über Stress zu sprechen – dies ist eine wichtige heilpädagogische Relevanz. Die edukative Richtung im Buch wirkt motivierend und nicht belehrend.

Das „All-Age“-Konzept wird als bereichernde, öffnende Haltung wahrgenommen. Alle haben Stress. Stress ist normal. Die Stressreaktion wird im Buch als gesunde, ja überlebenswichtige Anpassungsstrategie deutlich. So kann die eigene Stressreaktion eingeordnet werden und eine Entlastung kann stattfinden.

Hinweise zum Titelbild

Das Titelbild «Wenn die Hummeln toben» löst Verwirrung aus. In der Schweiz ist dies keine gängige Redewendung, um Stress zu beschreiben. Die Verknüpfung zu der gängigen Körperempfindung Bauchschmerzen passt, aber die nahen «Schmetterlinge im Bauch» könnten Verwirrung stiften und einen falschen Link zum Verliebtsein auslösen. Bei Kindern würde die Umschreibung «Schiss haben» passen, weil einige in stressigen Situationen in die Hose machen. Diese Reaktion ist neurobiologisch gut angelegt, da der Mensch nach der Entleerung besser kämpfen oder fliehen kann. Sie könnte eine mögliche Einleitung auf dem Cover darstellen. Da es im Bilderbuch schwerpunktmässig darum geht, die Stressmechanismen im Hirn kennenzulernen und eine wichtige Botschaft lautet «Stress ist normal» und «Du bist normal in deinem Stress», könnte der Titel auch diese Absicht verfolgen. «Ein Buch für solche, die Stress verstehen wollen» würde dem gerecht werden.

Hinweise zum Bereich der Bedeutsamkeit und des Erzählmusters

Für die Wahrnehmung und Einordnung der persönlichen Erfahrungen von Stress sind Leerseiten im Buch wichtig. So wird eine persönliche Betroffenheit ausgelöst, und auf diesem Weg kann Entlastung spürbar werden. Dieses dramaturgische Element könnte deshalb noch in weiteren Phasen des Buches eingebaut werden. Zum Beispiel zur Frage «Mit wem besprichst du deinen Stress?» oder «Was hilft dir beim Entspannen nach dem grossen Stress?».

Das Buch soll noch mit der Brille der Jugendlichen durchgeblättert werden. Für Jugendliche ist es enorm wichtig dazuzugehören zu ihren Peers. Dies zeigt sich als Druck und Stress und soll gezeigt werden, um auch die jugendlichen Adressaten anzusprechen. Wenn es der Seitenumfang im Bilderbuch zulässt und es die Dramaturgie nicht stört, könnte sogar eine zusätzliche Doppelseite «Was machen Jugendliche, wenn sie im Stress sind?» zwischen Doppelseite 2 und 3 im Manuskript (siehe Anhang **A13**) eingefügt werden. Die Bedeutsamkeit für die All-Age-Adressaten kann auf diese Weise erhöht werden.

Hinweise zur inhaltlichen Botschaft

Bei grossem Stress (bei Superstress) kann man nicht mehr gut denken. Tunnelblick, Blackouts, Lernblockaden, situationsinadequate Reaktionen und Schlafstörungen sind entsprechende Auswirkungen. Dieser Hinweis fehlt im Buch und könnte weitere Entlastung für Betroffene bringen.

Auf der Doppelseite 2 im Manuskript (**A13**) soll ein weiteres Anzeichen für Stress, die Verkrampfung, dargestellt werden. Diese lässt sich in Bildern gut symbolisieren durch hochgezogene Schultern der Figuren.

Die Doppelseite 5 zeigt die körperlichen Gefühle und macht sie greifbar. Sie könnte ergänzt werden durch die Umschreibungen «Druck im Kopf» oder eine «Leere im Kopf» und «Zittern» sowie «Bauchschmerzen».

Das Bilderbuch verfolgt ein gesundheitsförderndes Ziel. Der abschliessende Tipp, dass dunkle Schokolade bei Stress helfen kann, muss deshalb kritisch hinterfragt werden. Viele Menschen mit Stresssymptomen haben ein grosses Verlangen nach kalorienreicher Nahrung. Der übermässige Konsum z.B. von Schokolade generiert jedoch negative gesundheitliche Folgen. Eine Hängematte kann vergleichsweise mehr Entspannung beschermen als Süssigkeiten.

Im Bilderbuch sollte deshalb ganz auf Schokolade und Glace als Hilfsmittel beim Entspannen nach Stress verzichtet werden. Oder, um diesen frohen, frechen Abschluss nicht zu verlieren, könnte ein deutliches Augenzwinkern und der Hinweis auf den Link <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade.html> (Hilscher, 2014) zur richtigen Einordnung führen.

Hinweise zur vereinfachten Erklärung der komplexen Stressmechanismen

Die neurobiologischen Abläufe und Fakten sind nicht einfach herunterzubrechen. Es sollte mit Hilfe der Fachliteratur geprüft werden, ob der im Manuskript verwendete Grad der Vereinfachung stimmig ist. Die Rolle der Amygdala als Beschützerin scheint passend.

Es ist empfehlenswert, möglichst bei den Fachbegriffen zu bleiben und davon nur wenige zu verwenden. Trotzdem ist die Bezeichnung «Superkraft» als Umschreibung für die schnelle (mit Noradrenalin und Adrenalin) und die langsame Reaktionskette (mit dem Hormon Kortisol) sinnvoll, da es sonst zu

viele Fachwörter benötigt und zu sehr in neurobiologische Details reicht. Die Superkraft als Hormone, Adrenalin und Sauerstoff zu beschreiben ist nicht korrekt. Sauerstoff ist in dem Sinn nicht beteiligt.

Folgende Anpassungen sind nötig:

Die Amygdala versorgt den Körper nicht selbst mit Superkraft. Deshalb steht neu auf der Seite 9b «Wenn die Amygdala eine Gefahr wittert, sorgt sie in deinem Körper blitzschnell für Superkraft».

Die Doppelseite 12 im Manuskript (**A13**) zeigt eine Umschreibung für chronischen Stress. Die bildliche Metapher zur Vergleichbarkeit der chronischen Stressreaktion mit einem Haus, das mit zu viel Wasser gelöscht wird, ist nicht ohne Erklärung verständlich. Der Hinweis, falls zu lange gelöscht wird, richtet das Wasser selbst den grösseren Schaden am Haus an als das Feuer, kann helfen.

Es soll geprüft werden, ob die Doppelseite 10 weggelassen werden könnte.

Auf der Doppelseite 9 wird ergänzt, dass nicht nur der Neocortex Entwarnung geben kann, sondern auch der Hippocampus. Vereinfachend könnte Grosshirn oder Grosshirnrinde (=Cortex) verwendet werden (Wikipedia).

Ideen zum Ausblick und zur Weiterführung

Ratgeber und Stressbewältigungsprogramme gibt es bereits, auf diese könnte im Klappentext des Bilderbuchs verwiesen werden. Ein Buch, welches die neurobiologischen Stressmechanismen im Hirn und im Körper vermittelt, fehlt auf dem Markt. Deshalb macht eine Beschränkung auf diese Thematik Sinn.

Gaby Ferndrigger, welche den Baeschlin Verlag im Glarnerland leitet, ist eine Bekannte von Christine Walser. Dieses Verlagshaus publiziert jedes Jahr ein Kinderbuch, das nicht wirtschaftlich gewinnbringend sein muss. Falls also das Bilderbuch am Ende der Arbeit verlegt werden soll, kann dieser Kontakt hilfreich sein.

5.2.5.2 Zusammenfassung des Interviews mit Claudia Hengstler

Am 11.9.2020 fand das Expertinneninterview mit Claudia Hengstler am Bodensee statt. An einem Tisch an der frischen Luft hat sie begeistert Eindrücke, hilfreiche Hinweise und Visionen rund um das entstehende Bilderbuch eingebracht. Claudia Hengstler gab ihr Einverständnis, eine digitale Tonaufnahme zu machen. Nachfolgend finden sich ihre Kernaussagen zum Bilderbuchmanuskript.

Gesamteindruck des Bilderbuchmanuskripts

Sofort fällt der Humor in der Erzählsprache auf. Auch der Wechsel zwischen Erklärungen und Fragen nach eigenen Erfahrungen wirkt anregend. Durch die Leerräume zum selbst Gestalten entsteht ein persönliches Buch. Das Erleben der Leserinnen und Leser wird angesprochen. Sie erfahren: Ich bin nicht falsch in meinem Stress! Der Prozess des Selbstverstehens wird im Buch ausgelöst. Das Benennen der eigenen Stressmechanismen ist heilsam, sodass die Menschen dieses Buch immer wieder zur Hand nehmen werden. Die Entlastung, welche so im Bilderbuch vermittelt werden kann, ist eine Notwendigkeit. Die Aufklärungsarbeit zur Stressthematik ist dringlich und ein überzeugendes Lehrmittel fehlt

auf dem Markt - gerade Menschen mit kognitiven Einschränkungen werden mit den vorhandenen oft überfordert. Auch Eltern und Familien sind oft in den Stressdynamiken gefangen. Deshalb macht die ‹All-Age›-Ausrichtung Sinn.

Hinweise zum Titelbild

Gerade kognitiv eingeschränkte Kinder und Jugendliche, die uns in der Heil- und Sonderpädagogik beschäftigen, sind häufig chronischem Stress ausgesetzt. Für sie sind gut durchdachte, einfache Erklärungen über Metaphern und Bilder zentral. Transferleistungen dürfen nicht zu Überforderung und zusätzlichem Stress führen. Deshalb könnte es Sinn machen, das Titelbild anzupassen. «Wenn die Hummeln toben» ist in der Schweiz eine unbekanntere Redewendung. Ausserdem beschreibt dieses Hummelbild eine körperliche Auswirkung von Stress. Da jedoch im Bilderbuch schwerpunktmässig die Stressmechanismen im Hirn gezeigt werden und eine zentrale Botschaft lautet «Stress beginnt im Kopf», soll das Titelbild dem entsprechen. Es soll eine Kurzeinführung in den Inhalt des Buches geben.

Hinweise zum Bereich der Bedeutsamkeit und des Erzählmusters

Der Erzählbruch auf der Doppelseite 6 im Manuskript (siehe Anhang **A13**) ist gut erkennbar. Von «Wie ist das bei dir?» zu «Schon die Steinzeitmenschen hatten Stress» fehlt eine Überleitung. Eine mögliche Lösung könnte sein, die Stressthematik der Steinzeitmenschen in die Aufzählung am Anfang («Was machen...») einzufügen, zwischen die Doppelseite 2 und 3. Die Frage zu Kindern im Stress soll gefolgt werden von der Selbstbeurteilung. Also: zuerst Frage zu Tieren im Stress, dann zu Steinzeitmenschen, anschliessend zu Erwachsenen im Stress, dann zu Kindern und abschliessend zu sich selbst. So kann die persönliche Betroffenheit und damit die Bedeutsamkeit von Frage zu Frage erhöht werden.

Ein bedeutsamer Prozess bei Kindern und Jugendlichen mit einer Stressthematik ist, dass sie die Unterscheidung machen können zwischen Auslöser von Stress und Verhalten im Stress. Das Bilderbuch kann dabei behilflich sein, indem Auslöser und Verhalten getrennt dargestellt werden. Dies könnte mit einer Neugliederung oder Erweiterung der jeweiligen Doppelseite umgesetzt werden. Auf der ‹Kinderseite› könnte ausserdem gezeigt werden, dass verschiedene Reaktionen auf ein und denselben Stressor möglich sind.

Leerraum für das Eintragen von persönlichen Erfahrungen wird als sehr bereichernd und wichtig betrachtet. So wird Nachdenken und Erzählen automatisch ausgelöst. Eine weitere Option, um Leerraum zu schaffen, wäre eine Seite zur persönlichen Stressbewältigung.

Hinweise zur inhaltlichen Botschaft

Ein wichtiger Schritt im Umgang mit Stress ist, dass zwischen Gefühlen und Körperempfindungen unterschieden werden kann. Durch eine zusätzliche Seite im Bereich der Doppelseiten 5 und 6 könnte dies möglich werden. Die einleitende Textseite 5 würde so aussehen: «Stress macht etwas im Körper und mit den Gefühlen – manchmal sogar ein Durcheinander». Es sollte in der Folge aufgezeigt werden, dass gleichzeitig gegensätzliche Gefühle spürbar sein können, z.B. Angst und Liebe, bleiben wollen und fliehen wollen.

Des Weiteren soll einfließen, dass man bei grossem Stress nicht mehr gut denken kann, da Energie aus dem Hirn für die überlebenswichtige Flucht- oder Kampfreaktion abgezogen wird. Tunnelblick, Blackouts und situationsinadequate Reaktionen sind entsprechende Auswirkungen. Dieses Wissen kann helfen, die eigene Situation neu zu bewerten und Entlastung zu erfahren.

Hinweise zur vereinfachten Erklärung der komplexen Stressmechanismen

Folgende Anpassung ist nötig: Die Amygdala denkt NICHT, sie fühlt und reagiert blitzschnell. Deshalb sollte auf der Seite 9b im Manuskript (A13) neu stehen: «Wenn die Amygdala eine Gefahr wittert, sorgt sie in deinem Körper blitzschnell für Superkraft». Und nicht die Amygdala selbst versorgt den Körper mit Superkräften. Die Amygdala ist das Alarmsystem und leitet in einem Zusammenspiel mit anderen Systemen eine vegetative Reaktion ein.

Die Seite 12a zeigt eine Umschreibung für chronischen Stress. Treffender müsste es heissen: «Wenn es keine Möglichkeit (anstatt <Grund>) zum Kämpfen und Wegrennen gibt, sammelt sie sich im Körper». Man könnte den Begriff Superstress für chronischen Stress benutzen. Das Bild auf Seite 12b ist nicht selbsterklärend. Mit einem Hinweis in Textform könnte dieses Problem jedoch gelöst werden.

Ideen zum Ausblick und zur Weiterführung

Zusätzliche Hilfe könnten die Leser*innen erfahren, indem auf der letzten Seite in geraffter Form weitere Methoden zur Stressbewältigung aufgezeigt werden und im Schlusswort Links und Buchtipps zu finden sind.

Als Weiterentwicklung des Bilderbuches wäre ein dazugehöriges <Powerbook> denkbar. Kinder und Jugendliche sollen darin die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Erfahrungen einzutragen. Was zeigt mein Stressbarometer? Was tut mir nicht gut bei Stress? Was tut gut? Was kann ich tun, damit es gar nicht zu Stress kommt? Wann wird bei mir die Amygdala aktiv? Was brauche ich, um in den Normalbereich zu kommen? Was hat es in meinem Notfallkoffer? (Hengstler, 2018). Dieses <Powerbook> könnte als Gemeinschaftsprojekt nach Abschluss der Masterarbeit angegangen werden.

5.2.6 Schlussfolgerungen aus den Expertinneninterviews zur Konzeption des Bilderbuchs

Beide Expertinnen haben eine klassisch aufgebaute Geschichte mit einer Hauptfigur oder Tieren und einem Happyend erwartet. Sie wurden durch die dialogische Form des Sachbilderbuches positiv überrascht. Das inhaltliche Konzept des Bilderbuches und dessen Dramaturgie sowie die Erzählsprache haben sie spontan angesprochen. Die beiden Expertinnen sind sich einig, dass sie dieses Bilderbuch sofort in ihrem heilpädagogischen Tun einzusetzen wüssten.

In der Folge wird beschrieben und begründet, ob bzw. wie die aus den Expertinneninterviews gewonnenen Hinweise zu Veränderungen und Anpassungen in die Bilderbuchentwicklung einfließen werden.

Anpassung des Titelbildes

Der Titel und das Titelbild sind in der Regel das Erste, was die zukünftige Leser*in von einem Buch sieht - sie sollen das Interesse wecken. Dieser erste Moment muss Lust machen, das Buch aufzuschlagen und mit der Lektüre zu beginnen. Er sollte keine Irritation auslösen. Die Findung eines neuen Titels und eines neuen Titelbildes wurde von beiden Expertinnen angeregt und macht aus verschiedenen Gründen Sinn. Einerseits ist die Redewendung «Ich habe Hummeln im Bauch» eher unbekannt und kann leicht verwechselt werden mit «Ich habe Schmetterlinge im Bauch». Andererseits werden im Bilderbuch schwerpunktmässig die Stressmechanismen im Hirn gezeigt und nicht die körperlichen Auswirkungen. Das Buchcover sollte eine Kurzeinführung ins Buch geben. Auch ein Hinweis auf das Ziel des Buches oder dessen zentrale Botschaft wäre denkbar.

Anpassung im Bereich der Bedeutsamkeit und des Erzählmusters

Eine Integration von zusätzlichem Leerraum für das Eintragen von persönlichen Erfahrungen haben beide Expertinnen angedacht. Deshalb soll bei der Überarbeitung des Manuskripts überprüft werden, ob sich dieses Element ausbauen lässt. Abhängig ist dies vom Seitenzahlkontingent und der Konzeption des Gesamttextes.

Der Hinweis von Claudia Hengstler, dass in den ersten Bildern des Bilderbuchs Auslöser und Verhalten getrennt dargestellt werden sollte, kann mit einer Neugliederung umgesetzt werden. Durch eine comicartige Darstellung in Szenen kann zuerst der Auslöser gezeigt werden und dann in der nächsten Szene das Verhalten. Ebenso kann dargestellt werden, dass verschiedene Reaktionen auf ein und denselben Stressor möglich sind.

Zu den «All-Age»-Adressaten gehören auch die Jugendlichen. Christine Walser hat angeregt, das Buch noch mit der Brille der Jugendlichen durchzublättern. Wenn es Dramaturgie und Umfang des Bilderbuchs zulassen, könnte Raum geschaffen werden für eine zusätzliche Doppelseite «Was machen Jugendliche, wenn sie im Stress sind?». Die Bedeutsamkeit kann für sie auf diese Weise erhöht werden.

Anpassungen zur inhaltlichen Botschaft

Die Psychoedukation hat als systematische didaktisch-psychotherapeutische Intervention verschiedene Aufgaben. In der geplanten Masterarbeit soll eine inhaltliche Beschränkung auf die Verstehbarkeit von Stress durch die Vermittlung der neurobiologischen Stressmechanismen im Hirn und im Körper angestrebt werden. Eine vollumfängliche Psychoedukation kann und will im Bilderbuch nicht vermittelt werden. Einerseits würde eine Ausweitung den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Andererseits stehen in den anderen Bereichen der Psychoedukation zur Stressthematik bereits gute Hilfsmittel zur Verfügung. Deshalb muss innerhalb der theoretischen Arbeit als auch im Bilderbuch dieses Ziel verdeutlicht und abgegrenzt werden. Aspekte der Stressprävention und der Stressbewältigung, welche in beiden Expertinneninterviews diskutiert wurden, werden bewusst nicht in das Bilderbuch integriert. Geprüft soll werden, ob eine Leerseite am Ende des Bilderbuches für eigene Erfahrungen wie z.B. «Was hilft dir beim Entspannen / nach dem grossen Stress?» oder «Wie machst DU das mit der Entspannung?» oder «Mit wem besprichst du deinen Stress?» eingebaut werden könnte.

Aufgrund der beruflichen und fachlichen Spezialisierung von Claudia Hengstler fliessen im Expertinneninterview immer wieder Theorien, Hinweise und Anliegen aus der Traumapädagogik ein. Da das Bilderbuch ein Buch für alle werden soll, denn alle haben immer wieder Stress, bedarf es einer Abgrenzung zu Stress aufgrund von Traumatisierung und eine Beschränkung auf die neurobiologischen Grundlagen der akuten bzw. chronischen Stressreaktion. Wo diese kompatibel mit der Stressreaktion aufgrund von Traumatisierung sind, werden im Bilderbuch auch diese Aspekte gezeigt (beispielsweise die gegensätzlichen Gefühle und die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Körperempfindungen). Es wird aber auf eine gezielte Thematisierung verzichtet. Der Umfang des Bilderbuches verlangt eine inhaltliche Beschränkung. Ausserdem soll mit diesem Buch eine Marktlücke gefüllt werden. Den pädagogischen Stressbewältigungsprogrammen fehlen die neurobiologischen Aspekte der Psychoedukation.

In das Bilderbuch soll einfließen, dass man bei grossem Stress nicht mehr gut denken kann. Beide Expertinnen haben darauf hingewiesen und haben erklärt, dass dieses Wissen helfen kann, die eigene Situation neu zu bewerten und Entlastung zu erfahren. Tunnelblick, Blackouts, Lernblockaden, situationsinadequate Reaktionen und Schlafstörungen sind Auswirkungen und sollen in den Bildern auf den Seiten für die Kinder und Jugendlichen gezeigt werden.

Ein weiteres Anzeichen für Stress, die Verkrampfung, lässt sich in Bildern gut symbolisieren durch hochgezogene Schultern der Figuren. Die körperlichen Gefühle werden im Bilderbuch sichtbar und damit greifbar. Ergänzt werden sollen sie durch die Umschreibungen «Druck im Kopf» oder eine «Leere im Kopf» und «Zittern» sowie «Bauchschmerzen».

Da das Bilderbuch ein gesundheitsförderndes Ziel verfolgt, wird im Bilderbuch entweder ganz auf Schokolade und Glace als Hilfsmittel beim Entspannen nach grossem Stress verzichtet oder aber zugunsten eines fröhlichen, deutlich zwinkernden Abschlusses auf die wohltuende Wirkung von dunkler Schokolade hingewiesen.

Anpassungen im Bereich der vereinfachten Erklärung zur komplexen Stressmechanismen

Der verwendete Vereinfachungsgrad ist in beiden Interviews ein grosses Thema. Was darf weggelassen werden zu Gunsten der Verstehbarkeit? Darf die Amygdala als alleinige Drahtzieherin in der Stressreaktion dargestellt werden, obwohl sie es faktisch nicht ist?

Dieses Herunterbrechen des hochkomplexen, neurobiologischen Stressmechanismus zeigt sich als eine der grössten Herausforderungen im Manuskript-Prozess. Die Fachliteratur kann helfen, diese Vereinfachungen zu überprüfen. Ausserdem haben die beiden Expertinnen dazu geraten, dass im Bilderbuch möglichst wenige unbekannte, und somit womöglich stressauslösende Fachbegriffe verwendet werden sollen. Somit würde eine Beschränkung auf die Amygdala Sinn machen. In der Theorie wird beschrieben, dass sie ein wichtiger Teil im limbischen System und Mitauslöserin der physiologischen Stressreaktion über zwei Wege ist: über das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus) und über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (vgl. Orosz, 2019, S. 104f.). Mit diesen neurobiologischen Grundlagen kann die Fokussierung auf die Amygdala ebenfalls erklärt werden. Somit passt die Besetzung der Hauptrolle – im Wissen, dass durch diese Vereinfachung neurobiologische Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden. Beide Expertinnen haben Präzisierungen zur Funktion der Amygdala vorgeschlagen, welche umgesetzt werden.

Vorgeschlagen wurde von Claudia Hengstler die Umschreibung für chronischen Stress im Begriff «Superstress». Dieser wird leicht verändert zu „Megastress“ und so integriert. Da in beiden Interviews deutlich geworden ist, dass die bildliche Metapher, welche die Stressreaktion mit Wasser vergleicht, nicht ohne weiterführende Erklärung verständlich ist, wird auf diese im Bilderbuch verzichtet (vgl.

5.1.4).

Abschliessende Gedanken

Die beiden Expertinneninterviews haben deutlich gemacht, dass Richtung und Ton im Bilderbuch stimmig sind. Die verfolgten Ziele werden von ihnen wahrgenommen und als sehr wichtig beurteilt. Die Begeisterung der beiden Frauen hat gezeigt, dass dieses Projekt eine Lücke im Umgang mit Stress füllen kann. Die vielen gemeinsamen Überlegungen lösten Motivation und Zuversicht für die weiteren Schritte in der Bilderbuchentwicklung aus.

5.3 Präsentation des Bilderbuchs

Was ist bei den TIEREN los, wenn sie im **STRESS** sind?

Was ist bei KINDERN los, wenn sie im **STRESS** sind?

Was ist bei ERWACHSENEN los, wenn sie im **STRESS** sind?

Was ist los bei Jugendlichen, wenn sie im **STRESS** sind?

Was geht ab?

Was ist bei dir los, wenn du im **STRESS** bist?

STRESS ist ein unangenehmes Gefühl.

Sauvlöd! Blöd!

Es passiert vollautomatisch. Ohne, dass du darüber nachdenkst...

Und das war gut so.

Denn durch die **FLUCHT- oder KAMPFREAKTION** konnten sich unsere Vorfahren vor Bedrohungen retten und hatten so eine höhere Überlebenschance! Stell dir mal vor, die hätten ganz gemütlich vor der Höhle auf den Säbelzahn tiger gewartet...

Diese ÜberLEBENSWICHTIGE **FLUCHT- oder KAMPFREAKTION** hat sich bewahrt über **250 MILLIONEN Jahre** und zwar im **Gehirn**.

Manchmal auch Säbelzahn tiger genannt!
Voll KRASS!

... in einem **GROSSARTIGEN TEIL des GEHIRNS:** in der **Amygdala**

Die **FLUCHT- oder KAMPFREAKTION** zeigt sich zwar vor ALLEM im Körper, ausgelöst wird sie im Gehirn.

ICH beschütze dich!

Deine Amygdala ist deine **Superschnellbeschützerin**, obwohl sie nur 1,5cm gross ist und aussieht wie eine Mandel.

Schlangen-gebiet Vorsicht!

Du siehst ein glänzendes, verknühtes Irgendwas ...

STRESSREAKTION

Schlange!!!
 HUCH!!!
 ZACK-Zack!

Es passiert **VOLLAUTOMATISCH!** ohne dass du darüber nachdenkst.

Wenn deine Amygdala meint, dir könnte eine Gefahr drohen, sorgt sie in deinem Körper **~SCHNELL** für **Super-KRAFT** sodass du **wegrennen** oder **kämpfen** kannst!

normal

WENN SICH DEIN HERZ ANFÜHLT, ALS KLOPFE ES ZU STARK ODER SCHLÄGE ZU SCHNELL!

KEINE PANIK! DEIN HERZ HAT ALLES UNTER KONTROLLE! ES PUMPT NUR STÄRKER, DAMIT DIE SUPERKRAFT DORTHIN KOMMT, WO SIE GERADE GEBRAUCHT WIRD. VIELLEICHT KANNST DU SIE JA FÜR DEINE PRÜFUNG BRAUCHEN?

WENN DU STARK SCHWITZT!

Die SUPERKRAFT ERZEUGT WÄRME UND DIESE WIRD VON DEINEM KÖRPER ÜBER DIE HAUT ABGEGEBEN.

Bitte Ruhe Prüfung!

Ich schaffe das!!!

normal

WENN SICH DEINE BEINE UND ARME ANGESpanNT ODER Wackelig ANFÜHLEN

Die SUPERKRAFT wirkt in Windeseile in DEINEN ARMEN & BEINEN FÜR DEN FALL DER FÄLLE ...

normal

Dann SCHALTET DEIN MAGEN ins NOTFALL-PROGRAMM, DAMIT ZUSÄTZLICHE SUPERKRÄFTE FÜR'S WEGRENNEN & KÄMPFEN ZUR VERFÜGUNG STEHEN.

WENN ES IN DEINEM Magen grummelt und dir Übel ist

Du bist in deinem Stress ganz normal!

Ich bin soo nervös!

Das ist unheimlich schnell!

Ich willkommen mit!

Was ist der Deal?

Emilia!

Wie so ein?

Auch das noch!!!

Und alles nur, weil deine Amygdala dich zu beschützen versucht.

SIE LEISTET TOLLE ARBEIT, ABER MANCHMAL ÜBERTREIBT SIE ES MIT IHRER BESCHÜTZEREI!

CHILL doch mal, liebe Amygdala!

Lass deinen Stress nicht zu großem Stress werden!!!

Oh, ist das schön!

VIELLEICHT KANNST DU IN STRESSIGEN MOMENTEN EIN NETTES ERNSTES WORT MIT DEINER AMYGDALA REDEN ... ODER SINGEN!

Sag mal... Wie machst du das mit dem Entspannen ???

MIT WEM?

Über den Stress reden

Unkraut jäten

Orgeln hören

Yoga

WIE VERBÄRMICHT DU DEINE SUPERKRÄFTE?

ab in den Wald

alles aufschreiben

schlafen

Federball spielen

Quark backen

Spaghetti kochen

KARNEVAL SPIELEN

PLAUDERN

HEAD-GANGING

im See schwimmen

DAMPEN

CHILLEN

Freunde treffen

AMEISEN BEOBSACHTEN

Mandala malen

Lachen genießen

dem Vogel den Müttchen zuhören

tee trinken

PUTZEN

Velo fahren

Fingernagel lackieren

HOLZ HACKEN

KIESELN & KRATZEN

WOW!

DU KENNST DICH & DEINEN STRESS ECHT SUPER!

UND JETZT WEISST DU AUCH, WER DIR INS HIRN STRESS! DAS HILFT!!

GRATULATION Nun bist du diplomiert!

DER NÄCHSTE STRESS KANN KOMMEN!

Falls du noch mehr

TIPPS & IDEEN

gegen **Stress** möchtest :

Allgemein : «Kopf hoch - das kleine Überlebensbuch»: Soforthilfe bei Stress, Ärger & anderen Durchhängern. von Claudia Croos-Müller im Kösel-Verlag.

«Ressourcenübungen für Kinder & Jugendliche»: 60 Karten in einer Box, die helfen, sich in stressigen Situationen auf die eigenen Ressourcen zu besinnen. von Melanie Grässer & Eike Hoyermann im Beltz-Verlag.

Achtsamkeit : «Binja - meine Reise durch die Welt der Gefühle» von Ruth Monstein im Verlag edition punktuell. Dazu gibt es eine Unterrichtsreihe für die 1.-6. Klassen.

«Achtsamkeit»: Fantastische Übungen, die Ruhe schenken. von Wynne Kinder im DK-Verlag.

MEDITATION : «Stillsitzen wie ein Frosch»: Kindgerechte Meditation für Gross & Klein - mit CD. von Eline Snel erschienen im Goldmann-Verlag.

BEWEGUNG & GESUNDEHEIT : www.feel-ok.ch : eine Gesundheitsplattform für Kids.

«Gregor, die gekrümmte Giraffe»: die besten Yoga-Übungen von Yvette Himmel & Viola Lalgudi Jaisankar in einem Bilderbuch (independent.ly, zuzuliefernd).

BERATUNG : www.147.ch // www.prejuventute.ch // www.betnergesundheits.ch/goodplan/

TRAININGSPROGRAMM : «Stressbewältigung im Jugendalter»: Snake-Training von Anne Bayet und Arnold Lohaus im Hogrefe-Verlag. für 13-15-Jährige, aber auch für andere Altersgruppen geeignet.

Text und Illustrationen:
 © Nadja Anhorn
 2021
 Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

6 Diskussion

An dieser Stelle sollen der Forschungsprozess und die Forschungsmethoden kritisch reflektiert werden. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Zielsetzungen und die Fragestellungen zusammengeführt und dargestellt. Diskutiert werden auch der Stellenwert der Ergebnisse sowie deren Aussagekraft.

6.1 Evaluation des Forschungsprozesses

Die grafische Darstellung unter **3.1** stellt den Forschungsablauf dar. Dieser Prozess soll in der Folge evaluiert werden. Ellinger (2015, S. 229f.) bezeichnet die Reflexion der qualitativen Forschung als anspruchsvoll. Die verschiedenen Zugänge des Forschungsprozesses sollten zur Reflexion genutzt werden. In der folgenden Evaluation wird dies angestrebt.

Der Forschungsablauf konnte, wie in Kapitel 3 geplant, eingehalten werden. Dem qualitativen Denken wurde im Prozess bewusst Beachtung geschenkt. Dies zeigte sich in der Subjekt- und Alltagsorientierung: an der Orientierung an jenen Menschen und Situationen, welche dem Stress unterworfen sind. Auch wurde auf eine möglichst grosse Offenheit geachtet. So wurden Anregungen, Hinweise und Kritik ernst genommen und flossen in die Überlegungen zur Umsetzung im Bilderbuch ein. Aus den Expertinneninterviews und den Hinweisen aus der Literaturanalyse wurden schrittweise Verallgemeinerungen und Vereinfachungen gewonnen, welche für die Bilderbuchentwicklung wichtig waren. Es waren kontrollierte, methodische Schritte zentral, welche in der Folge evaluiert werden sollen (vgl. Mayring, 2016, S. 24f.).

Kritische Reflexion der Forschungsmethoden

Es stellt sich die Frage, ob die gewählten qualitativen Methoden als angemessen bezeichnet werden können und ob sie dem Forschungsprozess dienlich waren. Aufgrund dessen, dass die übergeordneten Zielsetzungen der Arbeit erreicht wurden und die Fragestellungen beantwortet werden konnten, kann davon ausgegangen werden, dass dem so ist. In der Folge werden die Forschungsmethoden einzeln reflektiert.

Literaturanalyse

Die leitenden Fragestellungen (siehe **2.3**) ermöglichten es, in der theoretischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Stresskonzepten eine gezielte Auswahl bzw. Vereinfachung der im Bilderbuch gezeigten neurobiologischen Abläufe bei Stress zu definieren. Der Anspruch, dass aktueller Wissensstand aufgegriffen wird, zeigt sich als herausfordernd. Ein Teil der verwendeten Literatur und einige der erwähnten Studien sind bereits einige Jahre alt. Eine Schwierigkeit zeigte sich auch in den uneinheitlichen Begrifflichkeiten im Bereich der Neurobiologie (z.B. Kortex=Cortex=Grosshirnrinde=Pal-lium=Hirnmantel=Hirnrinde=Grosshirn).

Die Analyse der verschiedenen Programme der Stressbewältigung zeigten, dass die Vermittlung der neurobiologischen Abläufe im Gehirn und im Körper bei Stress fehlt. Die Auswahl der Programme hat jedoch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es könnte sein, dass andere Programme, welche nicht untersucht wurden, spezifisch darauf hinweisen.

Der Begriff der Psychoedukation wurde durch die Literaturanalyse beleuchtet. Dabei wurde klar, dass Psychoedukation ein breites, relativ neues Feld darstellt (Berger, 2016, S. 78). Die Verwendung des Begriffs Psychoedukation im Titel der Masterarbeit könnte falsche Erwartungen geweckt haben. Das Bilderbuch kann nicht alle Funktionen der Psychoedukation (vgl. 4.2.2) übernehmen. Auf die bewusste Beschränkung soll an dieser Stelle nochmals hingewiesen werden.

Die Qualitätsziele, welche sich aus der theoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 4) zusammenfügten, stellen keine präzise messbaren Kriterien dar. Verschiedene Quellen (z. B. Bogner, Littig, & Menz, 2014, S. 94) weisen darauf hin, dass die Interpretation des Datenmaterials immer einen individuellen, subjektiven Spielraum ermöglicht. Und dass es darum empfehlenswert sei, in Interpretationsgruppen zu arbeiten. Diesem Qualitätshinweis wird die vorliegende Arbeit nicht gerecht.

Expertinneninterviews

Triangulation entstand durch die Verknüpfung der Erkenntnisse aus der Literaturanalyse mit den Expertinneninterviews (vgl. Ratz, 2015, S.27). Die Expertinneninterviews dienten somit der Qualitätssicherung. Das Studium der Fachliteratur und das Erkenntnisinteresse machten die Entwicklung der Leitfragen (A14) möglich. Diese wurden von den Expertinnen verstanden und verhalfen zu neuen Denkanstößen – beispielsweise die Überlegungen, ob in einem gesundheitsfördernden Buch Süßes als Möglichkeit zur Stressminderung erwähnt werden sollte.

Claudia Hengstler und Christine Walser zeigten ihr Fach- und Deutungswissen in ihren Antworten auf die Leitfragen, aber auch in den zusätzlichen Hinweisen und Impulsen. Die Offenheit der Interviewform hat diese ermöglicht. Die beiden Expertinnen bezogen Stellung und bewerteten das Bilderbuchmanuskript (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 64). Anhand dieser Daten konnte die Weiterarbeit am Bilderbuch umgesetzt werden. Die Menge des Interview-Datenmaterials war eine Herausforderung. Trotz selektiver Transkription wurde forschungsethisch auf die korrekte Gesamtaussage geachtet. Oft wurde in den Paraphrasen versucht, die gleichen Wörter und Wendungen wie die Expertinnen zu verwenden. Die Validität der Darstellungen wurde durch Gegenlesen der Expertinnen sichergestellt. Ellinger (2015, S. 230) nennt dies eine Reflexionsschleife bzw. einen Kontrollpunkt. Da die Interviews auf der Manuskriptform des Bilderbuchs basieren, stellt dies eine Einschränkung der Aussagekraft in Bezug auf das Endprodukt dar. Wünschenswert wäre gewesen, wenn auch das fertig entwickelte Bilderbuch von den Expertinnen beurteilt hätte werden können. Dies hätte jedoch den zeitlichen Rahmen gesprengt.

6.2 Evaluation der Zielerreichung

Flick (2017, S. 528) erachtet eine klare Definition der Ziele als grundlegend für das Qualitätsmanagement. Die Zielsetzungen dieser Arbeit wurden unter **2.3** aufgeführt und deren Erreichung wird in der Folge evaluiert.

6.2.1 Forschungs- und entwicklungsleitendes Ziel

Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist das Produkt – das Bilderbuch. Dieses liegt vor, und somit wurde dieses Ziel erreicht. Als forschungs- und entwicklungsleitendes Ziel definiert wurde die Entwicklung eines niederschweligen Instruments in Form eines Bilderbuchs zur Stressreduktion durch die Vermittlung von neurobiologischen Stressmechanismen. Aus den Expertinneninterviews können folgende Hinweise zur Niederschwelligkeit gezogen werden: «Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich dieses Buch bestens eignet, um mit einer Kleingruppe z. B. mit IF-Kindern zu arbeiten» (Christine Walser, **A15**). Claudia Hengstler bestätigt den Zugang über die Bedeutsamkeit und Identifizierung der All-Age-Leserschaft. Sie sagt: «Gerade Kindern mit kognitiven Einschränkungen können solche einfachen Erklärungen eine enorme Erleichterung geben, da eine Neubewertung stattfindet von dem, was mit ihnen passiert. Die Entlastung, welche so vermittelt werden kann, ist eine totale Notwendigkeit.» Diese Aussage bestätigt dem Manuskript ausserdem die stressreduzierende Absicht durch die Vermittlung der Abläufe in Gehirn und Körper bei Stress.

6.2.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Entlang der Qualitätsziele (**A8**) zu den Bereichen *Bedeutsamkeit, inhaltliche Botschaft und Erzählmuster/Bildsprache*, welche aus der Auseinandersetzung mit der Literatur gezogen wurden, sollen die Ergebnisse in Form der Bilderbuchseiten dargestellt und interpretiert werden. Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativen Forschungen. Diese müssen argumentativ begründet werden (Mayring, 2016, S. 145). Argumente sollen hier auch durch die Bilder sichtbar werden.

Bedeutsamkeit

Erstes Interesse wird durch das Cover des Buchs geweckt. Eine nicht repräsentative Umfrage bei sechs Familien hat mit sehr grosser Übereinstimmung den Titel „Wer hat mir ins Hirn gestresst?“ als besten Titel hervorgebracht. Mit Humor und einer packenden Direktheit macht er neugierig auf mehr, aber verrät nicht zu viel (vgl. Anhang **A12**).

Durch die All-Age-Ausrichtung des Bilderbuchs wird die Lebenswelt von möglichst vielen Menschen verschiedenen Alters angesprochen. Dies verdeutlichen die ersten Doppelseiten im Buch.

Christine Walser hat angeregt, speziell für die Jugendlichen eine Seite einzufügen, denn gerade dieses Alter berge grosses Stresspotenzial (A15).

Wohl könnte es sein, dass die jüngsten Rezipienten noch viele Fragen haben oder sich nicht angesprochen fühlen, aber Scherer (2018, S. 82) verweist auf die Klugheit der Kinder, die es nicht zu unterschätzen gilt. In den vielfältigen Bildern spiegeln sich eigene Erfahrungen mit Stress und so findet eine bedeutsame Identifizierung statt.

Es werden persönliche Gedanken und Impulse für die Selbstreflexion bereits auf den ersten Seiten herausgefordert. Seiten mit Leerstellen laden noch expliziter dazu ein.

Begriffe zur Beschreibung von Körperempfindungen und von Stressgefühlen (aus Orosz, 2019, S. 87 und S. 46) in der Umrahmung der Leerseiten helfen bei der Formulierung des persönlichen Stresserlebens. Resonanz wird ausgelöst – gerade auch, wenn die dialogische Form des Rezipierens gewählt wird (Hering, 2016, S. 144). Diese Seiten laden dazu ein.

Die Botschaft, dass das eigene Stressverhalten normal und erklärbar ist, hat grosse Bedeutung für stressbetroffene Personen. Denn sie erfahren dadurch emotionale Entlastung (Pitschel-Walz & Bäuml, 2016, S. 39).

Ein weiteres Element, welches bedeutsam für die Lesenden ist, zeigt sich in den eigenen Ressourcen, auf welche im Buch hingewiesen wird und den Hinweis, dass sie die Expert*innen ihrer eigenen Stresssituation sind.

Inhaltliche Botschaft

Auf die Umsetzung bzw. Vereinfachung der neurobiologischen Stressmechanismen wird unter 6.2.3 eingegangen.

Das Bilderbuch vermittelt die Anerkennung der Stressreaktion als überlebenswichtige Anpassungsstrategie. Die evolutionsgeschichtliche Beleuchtung der Stressreaktion wird stark vereinfacht als Kampf- oder Fluchtreaktion dargestellt.

Es wird mit einfachen Bildern gezeigt, dass sich die Stressreaktion quasi reflexartig einstellt. Stress-Körpersignale sind in vielen Bildern erkennbar und ihr biologischer Zweck wird anhand der Flucht- oder Kampfreaktion erklärt. So wird klar, dass diese der Aktivierung und Mobilisierung dienen (Orosz, 2019, S. 25).

Durch die comicartige Darstellung ist eine Unterscheidung zwischen Auslöser und Verhalten möglich. Dies ist laut Claudia Hengstler (A16) eine wichtige Voraussetzung für den Gebrauch des Buches im therapeutischen Setting.

Claudia Hengstler hat sich für eine Hinweisseite eingesetzt, welche aufzeigt, dass es noch mehr gibt, um Stress zu begegnen.

Aus Überlegungen zur Gesundheitsförderung, welche von Christine Walser im Interview ange-regt wurden, verzichtet das Buch auf den Hin-weis, dass Schokolade stressmindernd wirken kann (A15). Dafür symbolisiert die Hängematte einen möglichen Weg der Entspannung.

Die Absicht des Buches besteht darin, ein Gefühl von Durchblick und Begreifen auszulösen. Ob dieses Ziel erreicht ist, lässt sich aus der Position der Autorin bzw. der Expertinnen schwer sagen. Ihnen fehlen Distanz und Unvoreingenommenheit, weil sie selbst über ein grosses Stress-Fachwissen verfügen.

Erzählmuster / Bildsprache

Mit Symbolen wie z. B. einem Brett vor dem Kopf werden Stresssymptome auf der Verhaltensebene dargestellt. Auch Körperhaltungen, Mimik und Gestik der dargestellten Figuren zeigen die Wirkung von Stress und lösen persönliches Erkennen aus. Gefühle und Impulse werden dadurch greifbar.

Ein weiteres Symbol, das im Bilderbuch grosse Präsenz hat und gleichzeitig Anleitung für das Be-greifen ist (Hering, 2016, S. 161), stellt der Stress-Stern dar. Er begleitet die Lesenden durch das ganze Buch und macht ein Erzählmuster sichtbar.

Im Wechsel und in der Verzahnung von Bild und Text entsteht eine eigene Bilderbuchsprache. Dies ist beispielsweise im untenstehenden Bild zu sehen.

Hier verdeutlicht der Stempel, dass das Verhalten bei Stress normal ist. Um Entlastung zu vermitteln, werden verschiedene Stressreaktionen als normal abgestempelt. So entsteht eine dialogische Beziehung zwischen Bild und Text, wie sie Thiele (2003, S.47) beschreibt.

Jedoch gelingt dies nicht auf allen Seiten. Einige Bilder schmücken oder wiederholen den Text und sind keine eigenständige Bedeutungsträger bzw. entwickeln nicht die Handlung.

Die Typographie im Bilderbuch zeichnet sich durch die Handschriftlichkeit aus. Auf dieser Seite verzahnen sich Schrift und Bild.

Christine Aebi attestiert den Bildern im Buch eine frische Unmittelbarkeit und Verspieltheit.

Dramaturgisch hätte mehr Raum geschaffen werden können. An einigen Stellen ist die Erzählung sehr dicht und vermittelt zu viel. Es fehlen Atempausen. Im Forschungsprozess konnte in Bezug auf die Sprache der Bilder bzw. auf die Verzahnung von Text und Bild zu wenig eingegangen werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Auswertung der Expertinneninterviews auf die Manuskriptform bezieht. Im späteren Forschungsprozess fehlte es an zeitlichen Ressourcen.

6.2.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Auf welche Art kann die neurobiologische Stressreaktion in einem Bilderbuch vermittelt werden?

Die inhaltlichen Aspekte zur Beantwortung dieser Frage werden unter 4.1.5 beschrieben. Folgende Bildausschnitte zeigen die zentralen Elemente und die Dramaturgie, welche für das Verständnis der Wirkungszusammenhänge der Stressreaktion erforderlich sind:

Cortex als langsames Kontrollorgan

Entspannung

oder

chronischer Stress: Megastress

Zu Gunsten der Verstehbarkeit und Niederschwelligkeit wird die Amygdala als alleinige Drahtzieherin in der Stressreaktion dargestellt, obwohl sie es laut Fachliteratur nicht ist. Der Cortex hat eine Nebenrolle, welche die Kontrollfunktion aufzeigt. Im Bilderbuch wird bewusst auf anspruchsvolle Fachsprache verzichtet. Durch gut verständliche Texte versucht das Buch Hürden abzubauen. Den Rezipient*innen hilft der Zugang über Visualisierungen, um die sprachlichen Inhalte zur komplexen Thematik der Stressmechanismen zu verstehen. Diese Zweisprachigkeit (Bannasch & Matthes, 2018, S. 90) soll die Überforderung durch die anspruchsvollen Inhalte verhindern. Die neurobiologische Stressreaktion wird durch das Ineinandergreifen der narrativen Ebenen deutlich. Gestalterische Mittel wie Gedanken- oder Sprechblasen, Farben, Formen, Symbole wie z. B. ein Brett vor dem Kopf, Körperhaltung, Mimik und Gestik helfen bei der Vermittlung und Darstellung der vielfältigen Stressebenen. Der Zugang und das Verstehen wird auch durch Reflexionsimpulse und Leerstellen im Buch angestrebt. Die dialogische Form des Rezipierens – welche einem Bilderbuch inne liegt - fördert zusätzlich die Vermittlung und das Verstehen der neurobiologischen Stressreaktion.

Welches sind Qualitätsziele für das Bilderbuch dieser Entwicklungsarbeit?

Diese Ziele wurden bereits mehrfach erwähnt und finden sich im Anhang (A8).

6.3 Stellenwert der Ergebnisse und des Produkts

Wie im Kapitel 2 aufgezeigt wird, ist Stress auch bei Kindern und Jugendlichen ein gewichtiges Thema. Das entwickelte Bilderbuch kann den zunehmend stressbelasteten Kindern und Jugendlichen Entlastung verschaffen. Zwar liegen bereits Stressbewältigungsprogramme vor, werden aber in den Schulen selten durchgeführt. Hier füllt das Bilderbuch «Wer hat mir ins Hirn gestresst?» eine Marktlücke. Es bietet eine Alternative zu den vorhandenen, umfangreichen Programmen zur Stressbewältigung. Das Bilderbuch stellt einen niederschweligen Zugang zur Stressreduktion her. Es kann stressbetroffene Menschen durch die Vermittlung der neurobiologischen Stressmechanismen entlasten. Zwar betont Hampel (2007, S. 243), dass allein multimodale Stressbewältigungstrainings in der Lage sind, ein flexibles Repertoire an Stressverarbeitungsstrategien aufzubauen, um einen situationsangemessenen Umgang mit Belastungen zu gewährleisten. Dem kann entgegengesetzt werden, dass eine kleine Entlastung besser ist als gar keine.

Das Bilderbuch kann auch als Ergänzung zu einem vorhandenen Stressbewältigungsprogramm eingesetzt werden. Denn die Darstellung der neurobiologischen Abläufe fehlen dort meist. Das Bilderbuch ermöglicht auch das spontane Eingehen auf stressbedingte Schwierigkeiten und Befindlichkeiten im Schulalltag. Der niederschwellige Zugang zur Stressreduktion stellt eine (heil-)pädagogische Relevanz – oder, wie es Claudia Hengstler im Interview (A16) verdeutlicht, eine Notwendigkeit und einen Auftrag dar. Im schulischen Alltag sind SuS mit kognitiven Einschränkungen oder besonderen Bedürfnissen häufig auch jene Kinder, die vermehrt Stress ausgesetzt sind. Diese Erfahrung machen auch die beiden Expertinnen. Sie betonen, dass sie dieses Bilderbuch für ihr berufliches Wirken gerne zur Hand hätten. Christine Walser (A15) sagt im Interview: «Ich sehe mich bereits das Bilderbuch mit den Kindern im Spital anschauen und angeregt diskutieren.» Die Expertinnen weisen auch auf die vielseitige methodische Verwendung hin. Es eignet sich als Instrument für die Arbeit mit Einzelnen, Kleingruppen oder auch ganzen Klassen. Claudia Hengstler macht deutlich, dass die Wirkung des Buches auch erwachsene Leser*innen erreicht. Auch für Lehrpersonen und Eltern ist das Bewusstsein wichtig, dass die Stressreaktion normal ist, sodass sie diese nicht bewerten. Hampel und Petermann (2017, S. 42) weisen darauf hin, dass das soziale Umfeld einbezogen werden sollte, da es eine Ressource bzw. ein Modell in der Stressbewältigung darstellt. Durch das gemeinsame Rezipieren des Bilderbuchs gelingt dies.

Das Bilderbuch als Medium wurde bewusst gewählt. Der Bildungswert von Bilderbüchern im Allgemeinen wurde bereits unter 4.3.2 beschrieben. «Angesichts einer zunehmenden Mediatisierung des Kinderalltags lässt das Bilderbuch als «einfaches» Medium Lernprozesse ohne zeitliche Vorgaben und mit einer besonderen Wahrnehmungsintensität zu» (Thiele, 2011, S. 227). Auch eignet sich das Bilderbuch

als Mittel für einen fächerübergreifenden Unterricht. Ferner kann damit die sprachlich-visuelle Kommunikation der Lernenden gefördert werden. (Thiele 2011, S. 228)

Es zeigen sich aber auch Grenzen. Im Moment einer akuten Stresssituation braucht der stressbetroffene Mensch dieses Bilderbuch nicht. Ein Kind braucht dann vielleicht seinen Teddybären. Aber das Bilderbuch kann präventiv wirken oder in der Aufarbeitungsphase nach dem Stresserlebnis. Es fungiert als Impulsgeber zur Auseinandersetzung mit der eigenen Stressreaktion und ermöglicht so Selbstreflexion, was als Schlüssel zur Veränderung bezeichnet werden kann (Hengstler, 2018). Das Bilderbuch «Wer hat mir ins Hirn gestresst?» hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne eines multimodalen Stressbewältigungstrainings. Die Notwendigkeit von Begleitung im Stress, vom Erlernen und Anwenden von Problemlösestrategien und Entspannungstechniken wird im Bilderbuch nur am Rande gestreift.

6.4 Ausblick

An dieser Stelle soll ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungen und auf denkbare nächste Schritte bzw. eine Weiterführung des Bilderbuchs und der Inhalte dieser Arbeit stattfinden.

Forschungsdiesiderat

Mögliche weiterführende Forschungen haben sich während der Literaturrecherchen eröffnet. Fragestellungen zur emotionalen Rezeption von Bilderbüchern sowie zur Bildliterateität haben sich als brachliegende Forschungsbereiche gezeigt. Es fehlt an grundlegenden Studien, um Kenntnis über das Erleben und die Verarbeitung von Bilderbüchern zu erlangen. Gerade die psychologische Wirkung von «heilenden Geschichten» (vgl. Rech-Simon, 2018) wäre ein hochspannendes, noch kaum empirisch erforschtes Feld.

Für die Weiterentwicklung des Bilderbuchs wäre ein erster Schritt die Erprobung und Evaluation in der Praxis. Die Überprüfung der Qualitätsziele (**A8**) wäre dabei ein spannendes Feld. Es könnten Schwachstellen in der Dramaturgie und in der Verständlichkeit eruiert werden oder die Frage nach dem Zugang zum Bilderbuch direkt an stressbetroffene Kinder und Jugendliche und deren Familien gestellt werden. Auch die Anwendung und Einschätzung durch Lehrpersonen und therapeutische Fachleute wäre ein spannendes Feld für weitere empirische Erhebungen. Erwachsene als Vermittler des Mediums stellen einen wichtigen Forschungsaspekt dar (vgl. Thiele, 2003, S. 14).

Die letzte Seite im Bilderbuch «Wer hat mir ins Hirn gestresst?» leitet über zur Überlegung, dass es noch mehr gibt, um Stress zu begegnen. Im Interview mit Claudia Hengstler wurde bereits eine Weiterentwicklung des Bilderbuches diskutiert. In einem zum Bilderbuch gehörenden «Powerbook» könnten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Erfahrungen und Stresshilfen einzutragen. Folgende Fragen könnten darin enthalten sein: Was zeigt mein Stressbarometer? Was tut

mir nicht gut bei Stress? Was tut gut? Was kann ich machen, damit es gar nicht erst zu Stress kommt? Wann wird bei mir die Amygdala aktiv? Was brauche ich, um in den Normalbereich zu kommen? Was hat es in meinem Notfallkoffer? Dieses «Powerbook» ist als Gemeinschaftsprojekt mit Claudia Hengstler angedacht.

Im Interview mit Christine Walser kam ein mögliches Verlegen des Bilderbuchs zur Sprache. Christine Walser kennt Gaby Ferndriger, welche den Baeschlin Verlag im Glarnerland leitet. Dieses Verlagshaus publiziert jedes Jahr ein Kinderbuch, das nicht wirtschaftlich gewinnbringend sein muss. Dieser Kontakt könnte hilfreich sein, falls zu einem späteren Zeitpunkt über eine Veröffentlichung nachgedacht werden sollte.

7 Nachwort

7.1 Persönlicher Rückblick

«Der Künstler darf eine gewisse Nähe zum Kind, vielleicht auch eine kindliche Erzähl- und Gestaltungsfreude, nicht verloren haben und diese nicht verleugnen» (Rychener, 2011, S. 67). Diese Freude an der Bilderbucharbeit begleitete mich glücklicherweise immer. Das gestalterische Tun war für mich eine bereichernde Herausforderung. Oft musste ich meine hohen Erwartungen zurückschrauben und meine Grenzen akzeptieren. Meine Arbeit neben die Arbeiten von professionellen Bilderbuchautorinnen und -illustratorinnen zu stellen, fällt mir schwer. Ein Qualitätsunterschied ist offensichtlich. Auf eindrückliche Art wurde mir bewusst, welch vielschichtige, anspruchsvolle Arbeit in einem Bilderbuch steckt und welch naiver Optimismus mich anfangs leitete.

Durch die Bilderbuchentwicklung konnte ich meinen gestalterischen Ausdruck erweitern, eine Illustrationstechnik erproben und mich im figürlichen Zeichnen weiterentwickeln. Die eigene Bilderbuchsprache zu finden war ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Es stellten sich Fragen wie: Werden die Stimmungen auf den Gesichtern im Buch deutlich? Sollte immer nur die gleiche Figur auftreten? Klappt die Leserführung? Verwirrt die gewählte Schriftart wegen der eingefügten Grossbuchstaben? Solche Unsicherheiten beschäftigten mich bis zum Schluss. Wichtige Wegweiser waren mir das aus der Literaturrecherche gewonnene Hintergrundwissen und Christine Aebi (A10).

Eine grosse Herausforderung war das Herunterbrechen des hochkomplexen, neurobiologischen Stressmechanismus. Die Fachliteratur machte Vereinfachungen begründbar. Die beiden Expertinnen haben mich ermutigt, zugunsten von Niederschwelligkeit Ungenauigkeiten in Kauf zu nehmen. Beim Begriff «Cortex» brauchte ich mehrere Versuche und die Beratung durch die Expertinnen. Die Frage, ob der Stressmechanismus ausführlich genug vermittelt wird oder ob es dazu Vertiefungen im Buch gebraucht hätte, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht schlüssig beantworten.

Einen grossen Lernzuwachs hat mir auch das wissenschaftliche Arbeiten verschafft. Neue Zugänge über die Literaturanalyse haben sich mir eröffnet. So werde ich auch für die Erschliessung zukünftiger, neuer Inhalte auf das Exzerpieren zurückgreifen. Ich habe in verschiedenen Bereichen rund um die Themen Bilderbuch und Stress einen Wissenszuwachs und eine Horizonterweiterung erfahren. In meinem oft stressigen Alltag wird mir das nützlich sein. Auch die Konzeptentwicklung einer solch umfangreichen Arbeit schafft Grundlagen für neue Projekte. Die Erfahrungen mit den Expertinneninterviews haben mir erweiterte Möglichkeiten für qualitative Forschungen aufgezeigt.

Motiviert – auch in anstrengenderen Phasen des Forschungsprozesses – hat mich das Endziel eines eigenen Bilderbuchs, das ein echtes Bedürfnis und eine Marktlücke darstellt. Ich bin stolz, dass ich nun mein Bilderbuch in den Händen halte.

7.2 Dank

Ich darf auf viele bereichernde und erhellende Gespräche, Diskussionen und Denkanstösse zurückblicken. Ein herzliches Dankeschön allen Personen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben!

Annette Koechlin für die Idee, ein Bilderbuch entstehen zu lassen sowie ihre kompetente und zuverlässige Begleitung.

Claudia Hengstler für ihre begeisterte und fachkundige Expertinnenarbeit. Ihre Freude an dieser Arbeit hat mich sehr motiviert.

Christine Walser für ihre bereichernde und wertschätzende Arbeit als Expertin. Auf ihr Fachwissen durfte ich immer wieder zurückgreifen.

Christine Aebi für ihre vielen kreativen Hinweise und ihren mutmachenden Blick auf das Bilderbuch.

Franziska Lenzin für das ausdauernde und exakte Lesen der Arbeit und für ihre wichtigen kritischen Gedanken und wertvollen Anregungen.

Allen Familien, die sich netterweise an der Titelumfrage beteiligt haben.

Meiner Familie für den Rückhalt und das Verständnis angesichts der zeitlichen Einschränkung.

Meinem Mann Corsin für seine Ermutigungen, seine technischen Hilfestellungen, das sorgfältige Korrekturlesen und für die vielen kleinen und grossen Gespräche rund um meine Masterarbeit.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: grafische Darstellung zum Forschungsverlauf	8
Abbildung 2: Drei Phasen des Stressgeschehens	15
Abbildung 3: Stressmodell nach McEwen	16
Abbildung 4: Hirnregionen, die bei Stress aktiv werden	17
Abbildung 5: Zwei Achsen der körperlichen Stressreaktion	19
Abbildung 6: SNAKE - Problemlöseschlange	23
Abbildung 7: Stresswaage	24
Abbildung 8: Vier-Felder-Schema des Unterrichtsmaterials ‚goodplan‘	25

Quellenverweise eigene Abbildungen:

Seiten: 51–58 und 61–69

Abbildungen aus «Wer hat mir ins Hirn gestresst?» (Anhorn, 2021)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dramaturgischer Baukasten	38
--	----

Literaturverzeichnis

- Aebi, C., & Axster, L. (2012). *DAS machen?* Gumpoldskirchen: DeA-Verlag.
- Ambord, S., Eichenberger, Y., & Delgrande Jordan, M. (2020). Gesundheit und Wohlbefinden der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz im Jahr 2018 und zeitliche Entwicklung - Resultate der Studie "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) (Forschungsbericht Nr. 113). *Sucht Schweiz*. Lausanne: Verfügbar unter https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_351.pdf. Von https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_351.pdf abgerufen
- Bannasch, B., & Matthes, E. (2018). *Kinder- und Jugendliteratur: Historische, erzähl- und medientheoretische, pädagogische und therapeutische Perspektiven*. Münster: Waxmann.
- Berger, H. (2016). *Psychoedukation aus salutogenetischer Sicht*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 74-77). Stuttgart: Schattauer.
- Berner Gesundheit. (2019). Gesundheitsförderung und Prävention. *Goodplan im Umgang mit Stress*. Bern: Verfügbar unter <https://www.bernergesundheits.ch/themen/stress/>.
- Berninger, U., Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Psychoedukation unter multiprofessionellen Gesichtspunkten und Ausbildungsstandards*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 26-38). Stuttgart: Schattauer.
- Berufsverbände und Fachgesellschaften für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland und der Schweiz. (2005). *Psychoedukation*. Verfügbar unter <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/therapie/psychoedukation/was-ist-psychoedukation/>.
- Beyer, A., & Lohaus, A. (2018). *Stressbewältigung im Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Bogner, A., & Littig, B. a. (2014). *Interviews mit Experten*. Wiesbaden: Springer.
- Bohdal, S. (2018). *Selina, Pumpernickel und die Katze Flora* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Böpple, G. (2015). *Das Anti-Stress-Buch für die Schule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Costandi, M. (2015). *50 Schlüsselideen Hirnforschung*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Dichtl, E.-M. (2017). *Das zeitgenössische Bilderbuch*. Frankfurt: Peter Lang.
- Ellinger, S. (2015). *Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 229-234). Göttingen: Hogrefe.

- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung (Neuaufgabe)*. Reinbek : Rowohlt.
- Franz, K., & Lange, G. (. (2005). *Bilderbuch und Illustration in der Kinder- und Jugendliteratur*. Hohengehren: Schneider.
- Haas, B. (2019). *Bilderbuchillustration*. Stuttgart: frechverlag.
- Hampel, P. (2007). *Stressbewältigung im Kindesalter*. In I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus (Hrsg.), *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 235-246). Göttingen: Hogrefe.
- Hampel, P., & Petermann, F. (2017). *Cool bleiben - Stress vermeiden: Das Anti-Stress-Training für Kinder (3., vollständig überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz.
- Härle, D. (2018). *Trauma und Coaching*. Paderborn: Junfermann.
- HBSC & Sucht Schweiz. (2017). *Faktenblatt Schulstress bei Jugendlichen in der Schweiz*. Verfügbar unter https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_327.pdf.
- Heinrichs, M., Stächele, T., & Domes, G. (2015). *Stress und Stressbewältigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Hengstler, C. (2018). *Traumapädagogisches (Fall)Verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Gossau: unveröffentlichtes Skript, PH SG.
- Hengstler, C. (2018). *Traumapädagogisches (Fall)verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hengstler, C. (2019). *Traumapädagogisches (Fall)Verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Gossau: unveröffentlichtes Skript, PH SG.
- Hering, J. (2016). *Kinder brauchen Bilderbücher*. Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hilscher, C. (2014). *Schokolade gegen Stress*. Verfügbar unter <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade/>. Von <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade/> abgerufen
- Högger, D. (Januar 2015). *Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21*. Verfügbar unter https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/Gesundheit-im-Lehrplan21_2015.pdf. Von https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/Gesundheit-im-Lehrplan21_2015.pdf abgerufen
- Hollstein, G., & Sonnenmoser, M. (2006). *Werkstatt Bilderbuch, 2., aktualisierte Aufl*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

- Hopp, M. (2019). *Das Bilderbuch als Ikonotext*. In B. Uhlig, G. Lieber & I. Pieper (Hrsg.), *Erzählen zwischen Bild und Text* (S. 149-164). München: kopaed.
- Hug, T., Poscheschnik, G., & Lederer, B. (2020). *Datenauswertung*. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen* (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.) (S. 187-234). München: UVK.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B., & Perzy, A. (2020). *Datenerhebung und Datenaufbereitung*. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen* (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.) (S. 125-185). München: UVK.
- Jacobs Foundation. (2015). *Juvenir-Studie 4.0. Zuviel Stress - zuviel Druck!* Verfügbar unter https://jacobsfoundation.org/app/uploads/2017/07/Juvenir-4.0_Langfassung_DE_final.pdf.
- Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung, Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung, 4., korrigierte Auflage*. Berlin: Springer.
- Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung (4., korrigierte Aufl.)*. Heidelberg: Springer.
- Klein, H., & Osberghaus, M. (2019). *Alle behindert! (3. Aufl.)*. Leipzig: Klett Kinderbuch.
- Klein-Hessling, J., & Lohaus, A. (2012). *Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter (3. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.)*. Tübingen: UTB.
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer. New York: Springer.
- Leitzgen, A. M. (2017). *Das sind deine Rechte!* Weinheim: Beltz & Gelberg.
- Lidzba, K., Everts, R., & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., & Seiffge-Krenke, I. (2007). *Stresssymptomatik*. In I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus (Hrsg.), *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 177-188). Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., Domsch, H., & Fridrici, M. (2007). *Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer.
- Lypp, M. (2000). *Die Kunst des Einfachen in der Kinderliteratur*. In G. Lange (Hrsg.), *Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Bd. 2* (S. 828-843). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Martínez, M., & Scheffel, M. (2009). *Einführung in die Erzähltheorie (8. Aufl.)*. München: Beck.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse (12., überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz.

- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (6., überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz.
- McEwen, B. (1. Mai 1998). Stress, adaptation and disease. Allostasis and allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, S. 33-44.
- Meichenbaum, D., & Schattenburg, L. (2003). *Interventionen bei Stress (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.)*. Bern: Huber.
- Müller, T., & Temper, A. (2018). *Pädagogisch arbeiten mit Bilderbüchern*. München: Ernst Reinhardt.
- Neurowissenschaftliche Gesellschaft NWG. (2011). *Die Amygdala*. Verfügbar unter <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/die-amygdala>.
- Olpe, H.-R., & Seifritz, E. (2014). *Bis er uns umbringt?* Bern: Huber.
- Orosz, A. (2019). *Stress ganzheitlich verstehen und managen*. Bern: Hogrefe.
- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Grundlagen des Konsensuspapiers zur Psychoedukation*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen, G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation (S. 2-11)*. Stuttgart: Schattauer.
- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Psychotherapeutische Haltungen und psychotherapeutische Elemente*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation (S. 39-46)*. Stuttgart: Schattauer.
- Port, M. (2019). *Das mutige Buch (5. Aufl.)*. Leipzig: Klett Kinderbuch.
- Pro Juventute. (2017). *Die Rolle der Schule*. Verfügbar unter <https://stress.projuventute.ch/de/rolle-schule/>.
- Pro Juventute. (2017). *Weniger Druck. Mehr Kind*. Verfügbar unter <https://www.stress.projuventute.ch>.
- Psychiatrienetz. (2017). *Psychoedukation*. <https://www.psychiatrie.de/behandlung/psychoedukation.html>.
- Rabovsky, K., & Stoppe, G. (. (2009). *Diagnoseübergreifende und multimodale Psychoedukation (Hrsg.)*. München: Urban & Fischer.
- Ratz, C. (2015). *Triangulation*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik (S. 26-32)*. Göttingen: Hogrefe.
- Rech-Simon, C. (2018). *Heilende Geschichten*. In S. Bohdal (Hrsg.), *Selina, Pumpernickel und die Katze Flora (S. 23-25)*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Ritter, A. (2014). *Bilderbuchlesarten von Kindern*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen (2., überarbeitete Auflage ed.)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Roth, R. (2017, Oktober). *Immer mehr Kinder klagen über Stress*. Zürich: Tagesanzeiger.
- Rychener, I. (2011). *Wie Kinder ein Bilderbuch verstehen*. Bern: Lang.
- Scherer, G. (2018). *Die Kategorie der ‚Einfachheit‘ und das ‚einprägsame‘ Bild*. In B. Bannasch & E. Matthes (Hrsg.) *Kinder- und Jugendliteratur (S. 67-85)*. Münster: Waxmann.
- Seiffge-Krenke, I. (. (2007). *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Selye, H. (10.. Februar 1998). *A Syndrome produced by diverse nocuous agents (1936)*. *The journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, S. 230-231.
- socialnet Lexikon. (2019). *Niederschwelligkeit*. Verfügbar unter <https://www.socialnet.de/lexikon/Niedrigschwelligkeit>.
- Staiger, M. (2019). *Erzählen in Bild-Schrifttext-Kombinationen*. In J. Knopf & U. Abraham (Hrsg.), *BilderBücher (S. 14-25)*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Stalfelt, P. (2019). *Und was kommt dann? (14. Aufl.)*. Frankfurt am Main: Moritz.
- Thiele, J. (2003). *Das Bilderbuch (2., erw.Aufl.)*. Bremen: Aschenbeck & Isensee.
- Thiele, J. (2011). *Das Bilderbuch*. In G. Lange (Hrsg.), *Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart (S. 217-229)*. Hohengehren: Schneider.
- Thiele, J., & Doonan, J. (2003). *Das Bilderbuch (2., erw.Aufl.)*. Bremen: Aschenbeck & Isensee.
- Thurgau, D. f. (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau*. Frauenfeld.
- Universität Duisburg-Essen. (2012). *Bilderbuch*. Verfügbar unter <http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/begriffe-und-termini/281-bilderbuch>.
- Vach, K. (2014). *Typografie im Bilderbuch*. In G. Scherer, S. Volz & M. Wiprächtiger-Geppert (Hrsg.), *Bilderbuch und literar-ästhetische Bildung: Aktuelle Forschungsperspektiven (S. 247-263)*. Trier: WVT.
- Vogtländer, A. (2020). *Bilderbücher im Kontext früher mathematischer Bildung*. Wiesbaden: Springer.
- Walser, C. (11-12 2010). *Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 6-11.
- Walser, C. (2018). *Auswirkungen von chronischem Stress auf Gehirn und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Walter-Klose, C. (2015). *Interview*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe.
- Walther, C. (2016). *Psychoedukation aus pädagogischer Perspektive*. In J. Bäuml, B. Behrend, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 56-64). Stuttgart: Schattauer.
- WHO, W. (2020). *Psychische Gesundheit und COVID-19*. Verfügbar unter <https://www.euro.who.int>.
- Wikipedia. (Zugriffsdatum: 28.05.2021). *Grosshirnrinde*. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhirnrinde>.
- Young, K., & Dovidonyte, N. (2019). *Hey, kleiner Kämpfer*. Heidelberg: Carl-Auer.

Stressreduktion durch Psychoedukation: Eine Bilderbuchentwicklung

eingereicht von: Nadja Anhorn
Begleitung: Annette Koechlin
Datum der Abgabe: 22.6.2021

Inhalt

A1	Social Readjustment Rating Scale.....	1
A2	Zusammenstellung von Symptomen der Stressreaktion	2
A3	Ausschnitte aus den HBSC-Studien 2014 und 2018 zu Stresssymptomen von Kindern und Jugendlichen.....	4
A4	Bücher und Links zur Stressbewältigung.....	5
A5	Stresskette	7
A6	Zusammenfassender Vergleich der beschriebenen Programme	8
A7	Zauberformel Sachbilderbücher	9
A8	Qualitätsziele für die Konzeption des Bilderbuchs	10
A9	Inspirierende Bilderbücher	11
A10	Christine Aebi	13
A11	Gestalterischer Entstehungsprozess des Bilderbuchs.....	15
A12	Titelliste	18
A13	Bilderbuchmanuskript	19
A14	Leitfaden Expertinneninterviews	25
A15	Expertinneninterview mit Christine Walser	27
A16	Expertinneninterview mit Claudia Hengstler	32
	Abbildungsverzeichnis	37
	Tabellenverzeichnis	37
	Literaturverzeichnis	38

A1 Social Readjustment Rating Scale

Folgende kritische Lebensereignisse lösen bei der Mehrheit der Menschen Stress aus:

Tabelle 2: Social Readjustment Rating Scale (Holmes & Rahe, 1967, zitiert nach Orosz, 2019, S. 36)

Rang	Ereignis	Stresswert
1	Tod des Ehepartners	100
2	Scheidung	73
3	Trennung vom Ehepartner	65
4	Haftstrafe	63
5	Tod eines Familienangehörigen	63
6	Eigene Verletzung oder Krankheit	53
7	Heirat	50
8	Verlust des Arbeitsplatzes	47
9	Aussöhnung mit dem Ehepartner	45
10	Pensionierung	45
11	Änderung im Gesundheitszustand eines Familienangehörigen	44
12	Schwangerschaft	40
13	Sexuelle Schwierigkeiten	39
14	Familienzuwachs	39
15	Geschäftliche Veränderung	39
16	Erhebliche Einkommensveränderung	38
17	Tod eines nahen Freundes	37
18	Berufswechsel	36
19	Änderung in der Häufung der Auseinandersetzungen mit dem Ehepartner	35
20	Aufnahme eines Kredites über 10.000 CHF	31
21	Kündigung eines Darlehens	30
22	Veränderung im beruflichen Verantwortungsbereich	29
23	Kinder verlassen das Elternhaus	29
24	Ärger mit der angeheirateten Verwandtschaft	29
25	Großer persönlicher Erfolg	28
26	Anfang oder Ende der Berufstätigkeit der Ehefrau	26
27	Schulbeginn oder -abschluss	26
28	Änderung des Lebensstandards	25
29	Änderung persönlicher Gewohnheiten	24
30	Ärger mit dem Vorgesetzten	23
31	Änderung von Arbeitszeit und -bedingungen	20
32	Wohnungswechsel	20
33	Schulwechsel	20
34	Änderung der Freizeitgewohnheiten	19
35	Änderung der kirchlichen Gewohnheiten	19
36	Änderungen der gesellschaftlichen Gewohnheiten	18
37	Aufnahme eines Kredites unter 10.000 CHF	17
38	Änderung der Schlafgewohnheiten	16
39	Änderung der Häufigkeit familiärer Kontakte	15
40	Änderung der Essgewohnheiten	15
41	Urlaub	13
42	Weihnachten	13
43	Geringfügige Gesetzesübertretungen	11

A2 Zusammenstellung von Symptomen der Stressreaktion

Akute körperliche Reaktionen unter Stress

- Aktivierung und Durchblutung des Gehirns
- Reduzierter Speichelfluss, trockener Mund
- Erweiterung der Bronchien, Atembeschleunigung
- Schwitzen
- Erhöhte Muskelspannung, verbesserte Reflexe
- Erhöhter Blutdruck, schnellerer Herzschlag
- Energiebereitstellung (Blutzucker, Fette)
- Hemmung der Verdauungstätigkeit und der Energiespeicherung
- Verminderte Durchblutung der Genitalien, Libidohemmung
- Erhöhte Gerinnungsfähigkeit des Blutes
- Kurzfristig erhöhte Schmerztoleranz
- Kurzfristig erhöhte Immunkompetenz

Mögliche Folgen von chronischem Stress

- Störungen der kognitiven Leistungsfähigkeit und Gedächtnisfunktionen
- Depressionen
- Tinnitus, Hörsturz, erhöhter Augeninnendruck
- Atemstörungen
- Muskelverspannungen, Kopf-Rückenschmerzen
- Bluthochdruck, Koronare Herzerkrankung, Gefäßverengungen, Infarkt
- Erhöhte Blutfette, erhöhtes Diabetesrisiko
- Magen-Darmbeschwerden
- Potenzstörungen, Zyklusstörungen
- Schlafstörungen
- verminderte Schmerztoleranz
- Fehlregulationen der Immunkompetenz: häufige Infekte, Auto-Immunerkrankungen

Abbildung 9: Körperliche Stressreaktionen (Kaluza, 2018, S. 204 und 210)

Die folgende Abbildung nach Orosz (2019) zeigt körperliche Stresssignale.

Abbildung 10: Stress-Körpersignale nach Orosz (2019, S. 46)

A3 Ausschnitte aus den HBSC-Studien 2014 und 2018 zu Stresssymptomen von Kindern und Jugendlichen

Anteil **Elfjähriger** in der Schweiz, welche **täglich oder mehrmals pro Woche** unter folgenden Symptomen leiden (HBSC 2002 und 2014):

Grafik 11: Auszug Factsheet der Kampagne "Weniger Druck. Mehr Kind." der Pro Juventute (2017)

Tabelle 1: Auszug aus der HBSC-Studie 2018 (Ambord, Eichenberger, & Delgrande Jordan, 2020, S. 13)

Chronische physische bzw. psychoaffektive Beschwerden (d.h. mehrmals in der Woche oder täglich während der letzten 6 Monate), **15-Jährige** (HBSC 2002-2018, in %)

	2018			Zeitvergleich* seit 2002 ... (Total 15-Jährige)
	Total 15-Jährige	15-jährige Jungen	15-jährige Mädchen	
Chronische physische Beschwerden				
Rückenschmerzen	15.2	11.7	18.9	... leicht zunehmend, stabil 2014 - 2018
Kopfschmerzen	14.5	6.8	22.5	... leicht zunehmend, stabil 2014 - 2018
Schwindel	10.1	6.4	13.8	... weitgehend stabil, Zunahme 2014 - 2018
Bauchschmerzen	8.9	4.9	13.0	... weitgehend stabil, Zunahme 2002 - 2006
Chronische psychoaffektive Beschwerden				
Müdigkeit	47.5	38.6	56.8	... (schrittweise) zunehmend, stabil 2014 - 2018
Gereiztheit/schlechte Laune	24.0	17.8	30.5	... (schrittweise) zunehmend, stabil 2006 - 2014
Einschlafschwierigkeiten	22.8	16.3	29.5	... zunehmend 2002 - 2010, stabil 2010 - 2018
Traurigkeit/Bedrücktheit	18.6	8.8	28.8	... schwankend 2002 - 2010, leicht zunehmend 2010 - 2018
Verärgerung/Wut	17.4	14.1	20.7	... schwankend, stabil 2014 - 2018
Nervosität	16.4	12.6	20.3	... schwankend, stabil 2014 - 2018
Ängstlichkeit/Besorgnis	11.0	5.8	16.5	... weitgehend stabil, Zunahme 2002 - 2006

A4 Bücher und Links zur Stressbewältigung

Die folgenden Bücher und Links werden im Bilderbuch auf der letzten Seite den Lesenden zur Stressbewältigung empfohlen. Sie wurden in Absprache mit Claudia Hengstler ausgewählt.

Allgemein

«**Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch**»: Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern. Von Claudia Croos-Müller im Kösel-Verlag (2011).

«**Ressourcenübungen für Kinder und Jugendliche**»: 60 Karten in einer Box, die helfen, sich in stressigen Situationen schnell auf die eigenen Ressourcen zu besinnen und gelassener an Herausforderungen heranzugehen. Von Melanie Grässer und Eike Hovermann im Beltz-Verlag (2020).

Achtsamkeit

«**Binja – Meine Reise durch die Welt der Gefühle**» von Ruth Monstein im Verlag edition punktuell. Dazu gibt es auch eine Unterrichtsreihe für die 1.- 6. Klasse (2018).

«**Achtsamkeit**»: Fantasievolle Übungen, die Ruhe schenken. Von Wynne Kinder im DK-Verlag (2019).

Meditation

«**Stillsitzen wie ein Frosch**»: Kinderleichte Meditation für Gross und Klein – mit CD. Von Eline Snel erschienen im Goldman-Verlag (2013).

Bewegung & Gesundheit

www.feel-ok.ch: eine Gesundheitsplattform für Jugendliche.

«**Gregor, die gelenkige Giraffe**»: die besten Yoga-Übungen von Yvette Himmel und Vidya Lalgudi Jaishanker in einem Bilderbuch (Independently published) (2020).

Beratung

Für Kids: www.147.ch

Für Eltern: www.projuventute.ch

Für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter und Schulleiterinnen: www.bernergesundheits.ch/goodplan/

Trainingsprogramm zur Stressbewältigung

«**Stressbewältigung im Jugendalter**»: Das SNAKE-Training von Anke Beyer und Arnold Lohaus im Hogrefe-Verlag ist für 13 – 15 Jährige, aber davon profitieren können auch andere Altersgruppen (2018).

A5 Stresskette

Auf dem folgenden Informationsblatt «Was ist Stress» (Hampel & Petermann, 2017, S. 356) wird die Stresskette sichtbar:

Was ist Stress?

Dieses Wort ist in aller Munde, aber jeder verwendet diesen Begriff anders. Wenn wir uns anschauen, was damit ausgedrückt werden soll, stellen wir verschiedene Bedeutungen fest. So kann »Stress« folgendes meinen:

1. Wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher eine schwierige Klausur schreiben muss und sie/er meint, dass andere (die Lehrer oder die Eltern) von ihr/ihm erwarten, dass sie/er eine gute Note schreibt. Oder: Ich setze mich selbst unter Druck! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher unbedingt die/der Schnellste im Sport oder die/der Klassenbeste sein will. Im Anti-Stress-Training nennen wir das »Stresssituationen« und die haben das nebenstehende Symbol.

Stresssituationen

Stressantworten

2. Wenn ich an meinem Körper, an meinen Gefühlen oder an meiner Gedankensperre bemerke, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle oder ich mich selbst unter Druck setze! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher eine schwierige Klausur schreiben muss und sie/er merkt, dass sie/er ein mulmiges Gefühl im Magen hat (körperliche Stressantwort) oder sich ängstlich fühlt (Stressgefühle) oder gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann (Gedankensperre). Im Anti-Stress-Training nennen wir das »Stressantworten« und die haben das nebenstehende Symbol.

3. Wenn ich etwas gegen den Stress mache! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher eine schwierige Klausur schreiben muss und sie/er erst mal tief durchatmet und anschließend erst die einfachen Aufgaben und dann die schwierigen bearbeitet. Oder sie/er kriegt den Stress in den Griff, wenn sie/er sich erst mal daran erinnert, dass sie/er schon andere Klausuren gut geschrieben hat. Im Anti-Stress-Training nennen wir das »Stresskiller« und die haben das nebenstehende Symbol.

Stresskiller

Mega-Stresser

4. Wenn ich etwas mache, womit ich den Stress nicht in den Griff bekomme, sondern der Stress noch größer wird! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher eine schwierige Klausur schreiben muss und sie/er sich sagt, dass sie/er das sowieso nicht schaffen kann. Oder sie/er stellt sich einfach krank, so dass sie/er die Arbeit später allein nachschreiben muss. Im Anti-Stress-Training nennen wir das »Mega-Stresser« und die haben das nebenstehende Symbol.

5. Wenn ich den Stress in den Griff bekommen habe und ich mich wieder wohler fühle! Zum Beispiel wenn ein Kind oder Jugendlicher alle Aufgaben der schwierigen Klausur bearbeitet hat, nachdem sie/er einen Stresskiller eingesetzt hat, ist das Bauchweh weg und sie/er ist nun wieder gut gelaunt. Im Anti-Stress-Training nennen wir das »Happy-Laune« und die hat das nebenstehende Symbol.

Happy-Laune

Abbildung 12: Stresskette

A6 Zusammenfassender Vergleich der beschriebenen Programme

Tabelle 3: Zusammenfassender Vergleich der beschriebenen Programme

	Hauptausrichtung (therapeutisch oder schulisch)	Gruppengrösse	Anwenderfreundlichkeit	Kognitive Umstrukturierung		Entspannung	Einbezug des sozialen Umfelds	Fertigkeitstraining	
				Vermittlung eines Stressmodells	Vermittlung der neurobiologischen Abläufe	Vermittlung von Entspannungstechniken		Erlernen von Problemlösestrategien	Training sozialer Kompetenzen
«Cool bleiben – Stress vermeiden» Anti-Stress-Training (AST) für Kinder von Hampel und Petermann (2017)	Therapie (für 6-13-Jährige), für Schule lediglich die Kurzversion	4-6 Kinder	komplex	von Lazarus und Folkmann (1984) sowie von Meichenbaum (2003)	nein	ja	ja (ausser bei Kurzversion)	ja	ja
«Stressbewältigung im Jugendalter» Stresspräventionsprogramm SNAKE von Beyer und Lohaus (2018)	Schule (für Jugendliche von 13-15 Jahren)	Halbklasse	eher komplex	von Lazarus und Folkmann (1984)	nein	ja	ja	ja	ja
«goodplan» der Berner Gesundheit (2019)	Schule (für Jugendliche von 15-21 Jahren)	ganze Klasse	gut	wird nicht benannt	nein	nein	ja	ja	ja

A7 Zauberformel Sachbilderbücher

Einfachheit

Einfachheit

Diese Texteigenschaft bezieht sich auf Satzbau und Wortwahl. Bei sprachlichen Formulierungen sollen berücksichtigt sein:

- die Verwendung von Kindern geläufigen Wörtern, auch bei der Umschreibung der Fachterminologie;
- die Verwendung kurzer, klar strukturierter Sätze;
- eine anschauliche und konkrete Ausdrucksweise.

Gliederung-Ordnung

Hier geht es um Merkmale des Textaufbaus. Damit der Leser sich orientieren kann und Zusammenhänge erkennt, ist neben einer inneren auch eine äußere Gliederung erforderlich.

- Erstellung einer inneren Ordnung durch eine folgerichtige Informationsanordnung;
- Erstellung einer äußeren Gliederung durch
 - ♦ Einteilung der Informationen in sinnvolle Abschnitte;
 - ♦ Hervorhebung von Wesentlichem durch Fettdruck, Unterstreichungen, Zwischenüberschriften und Marginalien.

Kürze-Prägnanz

Der Sprachaufwand sollte stets im angemessenen Verhältnis zum Informationsziel stehen. Positiv wirken sich hier aus:

- die Konzentration auf das Wesentliche;
- die Vermeidung überflüssiger Einzelheiten;
- die Wahl einer bündigen, auf das Informationsziel ausgerichteten Darstellung.

Zusätzliche Stimulanz

Um Lesemotivation zu entwickeln und zu erhalten, sollten Sachbuchtexte Merkmale belebender und anregender Motivierung aufweisen. Dies kann erreicht werden durch

- die direkte Ansprache des Kindes;
- den Einsatz von Beispielen aus der Lebenswelt der Kinder;
- die Verwendung von wörtlicher Rede;
- Reizworte;
- witzige Formulierungen;
- den Einsatz rhetorischer Fragen zum „Mitdenken“.

Abbildung 13: Zauberformel für Kinder-Sachtexte aus Hollstein und Sonnenmoser (2006, S. 85)

A8 Qualitätsziele für die Konzeption des Bilderbuchs

Ziele im Bereich der Bedeutsamkeit:

- Der Buchinhalt soll bedeutsam für die <All-Age>-Leserinnen und Leser sein und ihre Lebenswelt widerspiegeln. Das Bilderbuch soll sowohl mit ihrer äusseren als auch mit ihrer inneren Lebenswelt zu tun haben und so eine Identifizierung ermöglichen.
- Gefühle und Impulse werden im Bilderbuch greifbar und können anschaulich nachempfunden werden.
- Das Bilderbuch weckt Interesse und Neugier.
- Im Bilderbuch zeigt sich eine Offenheit, welche zum Miterzählen einlädt.
- Die Bilder und Texte fordern die Leserin und den Leser dazu heraus, sich eigene Gedanken zu machen. Es löst somit eine inhaltliche Resonanz, einen Widerhall aus.
- Das Bilderbuch eignet sich zur wiederholten Lektüre und entspricht somit dem kindlichen Bedürfnis nach Wiederholung.

Ziele im Bereich der inhaltlichen Botschaft:

- Die zentralen Botschaften sind adressatengerecht dargestellt. Die (Mit-)Leser*innen können die Stressreaktion auf zugängliche Art kennenlernen.
- Das Bilderbuch dient als <Dolmetscher der komplexen Fakten>. Die Fakten stimmen in ihrer Vereinfachung noch.
- Das Bilderbuch vermittelt Anerkennung der Stressreaktion als überlebenswichtige Anpassungsstrategie.
- Das Bilderbuch löst einen Impuls zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion aus.
- Das Bilderbuch bewirkt einen <Aha-Effekt> und ein Gefühl von Durchblick und Begreifen.
- Externalisierungsprozesse werden ins Rollen gebracht. D. h., innere Empfindungen werden nach aussen verlagert und werden so zu kleinen Helfern im Umgang mit Stress.
- Es wird eine emotionale Entlastung im Sinne von «meine Stressreaktion ist normal» vermittelt.
- Eine Verknüpfung des Bilderbuchs zur Heilpädagogik wird ermöglicht.

Ziele im Bereich des Erzählmusters und der (Bild-)Sprache:

- Das Erzählmuster soll erkennbar sein.
- «Erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild und Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung [...] entwickelt sich die «Sprache» des Bilderbuchs» (Thiele & Doonan, 2003, S. 47)
- Eine dialogische Beziehung zwischen Bild und Text ist vorhanden und es entwickelt sich eine eigene Bilderbuchsprache.

A9 Inspirierende Bilderbücher

«Selina, Pumpernickel und die Katze Flora» von Susi Bohdal (2018) zeigt deutlich, mit welcher Kraft

ein Bilderbuch eine psychologische Thematik behandeln kann. Selina und der Mäuserich Pumpernickel haben Angst vor der Katze Flora. Doch es stellt sich heraus, dass sich die riesige, schreckliche Katze schrumpfen lässt. Der Umgang mit der Angst und Wege, um sich mit Bedrohungen auseinanderzusetzen, werden auf ansprechende und ermutigende Weise vermittelt. Am Ende des Bilderbuchs finden sich interessante Hinweise für Eltern und andere Vorleserinnen.

«Hey, kleiner Kämpfer» von Karen Young und Norvile Dovidonyte (2019) beschreibt auf eindringliche

Art, dass Angst immer in guter Absicht auftaucht und will Mut machen. Der Mandelkern wird als kleiner Kämpfer beschrieben, der bei Gefahr einschreitet. Das Buch will deutlich machen, dass sich Angst steuern lässt, wenn wir sie verstehen. Dazu wird im Buch gezeigt, wie Angst entsteht und was dabei im Körper passiert. Auch weist es auf entspannendes Atmen und die Kraft der eigenen Stärken hin. Diese sollen am Ende des Buchs durch Ankreuzen

hervorgehoben werden.

«Das mutige Buch» von Moni Port (2019) macht auf vielseitige, ansprechende Art deutlich, dass Angst

zum Leben dazu gehört. Es zeigt, wo uns Angst begegnet und was wir wissen müssen, damit sie nicht zu mächtig wird. Und wie sich Ängste abtrainieren lassen - vielleicht mit Hilfe eines Angstvertreibungstricks oder eines Mutmachsatzes. Das Buch beschreibt, wie stark und mutig man sich fühlt, wenn man die Angst überwinden konnte. Gestalterisch betrachtet, ist dieses Bilderbuch eine Wundertüte.

Es setzt sich bunt gemischt aus Fotos, Illustrationen, Collagen, comicartigen Elementen und Seiten, die fast leer oder lediglich Text enthalten, zusammen. Auf der Rückseite es Buchcovers wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein All-Age-Bilderbuch handelt.

«Alle behindert» von Horst Klein und Monika Osberghaus (2019) thematisiert das Anderssein. «Sind

wir nicht alle ein bisschen behindert?» fragt das Buch den Lesenden. Es gibt auf zugängliche, erheiternde Weise Einblick in 25 verschiedene Beeinträchtigungen und löst dabei ganz unauffällig Berührungängste in Luft auf. Auch in diesem Bilderbuch sind zum Schluss die Lesenden gefragt. Hier gibt es Leerstellen zum Nachdenken, Ausfüllen und Weiterdenken. Eine typografische Besonderheit zeigt sich

in diesem Bilderbuch - die Texte und Beschriftungen sind handschriftlich.

«**Und was kommt dann?**» von Pernilla Stafelt (2019) ist ein Kinderbuch über den Tod. Der gradlinige,

ungezwungene Umgang mit diesem tabuisierten Thema wirkt sehr überzeugend. Trotz der Schwere der Thematik schaffen es die Bilder und Texte dieses Bilderbuchs zu überraschen und uns ein Lächeln zu entlocken. Gestalterisch fällt die Einfachheit der Illustrationen auf. Sie wirken fast naiv, aber ihr Tiefgang ist verblüffend. Sie vermögen Stimmungen und Bedeutsamkeiten zu vermitteln. Das Bilderbuch regt unausweichlich das Nachdenken über den Tod an.

«**Das sind deine Rechte!**» von Anke M. Leitzgen (2017) geht auf die Rechte von Kindern ein. Ein Buch

randvoll mit Wissen. Es werden Fragen gestellt, die anhand der UN-Kinderrechtskonventionen von Expert*innen beantwortet werden. Kinder werden sehr direkt in ihren Anliegen und ihrer Betroffenheit angesprochen. Auch ihre Erfahrungen sind gefragt. Dies zeigt sich in vielen Seiten zum selbst Ausfüllen. Gestalterisch fallen grafische Elemente und kleine, handgemalte Skizzen auf. Diese sind in tintenblauer Farbe gehalten und nur punktuell mit anderen Farben ergänzt, was die

Wirkung verstärkt.

«**DAS machen?**» von Christine Aebi und Lilly Axster (2012) ist *kein* klassisches Aufklärungsbuch. Und

doch zeigt es Körper, Gefühle, Sexualität und Begriffe dazu. Kinder kommen mit ihren Fragen, ihren Antworten und Aussagen zu Wort. Ein herzerwärmendes, wertfreies Buch über Geschlechtsidentität und individuelle Empfindungen. Die wunderschönen, vielschichtigen Illustrationen beeindrucken und erstaunen mit

ihrem Tiefgang. Sie lassen uns auf den Seiten verweilen und immer wieder Neues entdecken.

A10 Christine Aebi

Christine Aebi wurde 1965 in Zürich geboren. Ihr Studium der Bildenden Kunst, Malerei und Grafik hat sie an der Universität für angewandte Kunst in Wien 1996 abgeschlossen. Seither ist sie als freischaffende Künstlerin in den Bereichen Malerei, Zeichnung, Illustration und Bühnenbild tätig.

Als Lehrbeauftragte hat sie an verschiedenen Schulen in der Schweiz und in Österreich unterrichtet – aktuell an der Schule für Gestaltung und der höheren Fachschule für Künste, Gestaltung und Design in St. Gallen. Zusammen mit Lilly Axster, einer Autorin, hat Christine Aebi fünf Bilderbücher gestaltet. All ihre Bücher wurden u. a. mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

Aus dem Bilderbuch **«Ein bisschen wie du»** von Christine Aebi (Illustrationen) und Lilly Axster (Text) erschienen 2018 im Zaglossus-Verlag:

Aus dem Bilderbuch «**DAS machen?»** von Christine Aebi (Illustrationen) und Lilly Axster (Text) erschienen 2012 im de`A-Verlag:

A11 Gestalterischer Entstehungsprozess des Bilderbuchs

Tabelle 4: Gestalterischer Entstehungsprozess des Bilderbuchs

Arbeitsschritt	Veranschaulichung	Beschreibung
1. kleinformatische Skizzen, Haas (2019, S. 8) nennt sie Daumnagelskizzen		Ideen werden zu Bleistiftskizzen in Daumnagelgrösse.
2. Buchformat	<p>Abbildung 14: gewähltes Buchformat bei bookfactory</p>	Bereits bedurfte es Überlegungen zum Format des Bilderbuchs. Eine quadratische Form wurde definiert. Dieses Format wurde dann im Manuskript verwendet.
3. Manuskript oder auch Storyboard genannt (Haas, 2019, S. 23)		Das vollständige Manuskript findet sich im Anhang (A12). Es ermöglichte die Konzeption des Gesamttextes. Die Doppelseiten wurden ersichtlich und bildeten so eine Grundlage für die Expertinneninterviews. Das Manuskript wurde mit Bleistift hergestellt. So blieben die Zeichnungen und Texte veränderbar. Hinweise und Skizzen hatten auf den Seitenrändern Platz.
4. überarbeitetes Manuskript		Einzelne Seiten wurden weggelassen und teilweise durch neue ersetzt. Andere wurden aufgrund der Expertinneninterviews ergänzt oder verändert. Z.B. diese ←Doppelseite mit der Metapher vom brennenden Haus wurde aus Verständnisgründen weggelassen.

<p>5. Illustrationstechnik</p>		<p>Es entstanden lineare Zeichnungen mit Fineliner, die teilweise mit aquarellierbaren Farbstiften coloriert wurden.</p> <p>Auch Collagen mit Tonzeichenpapier, Texte mit Fineliner, Edding und weisser Acrylfarbe wurden als Gestaltungsmittel eingesetzt.</p>
<p>6. Dummy (Haas, 2019, S. 26)</p>		<p>Ein Ordner diente als Musterbuch, welches auch Dummy genannt wird. Dieser machte die Konzeption der Text/Bild-Komposition auf den Doppelseiten möglich. So konnte eine wandelbare Ordnung entstehen.</p>
<p>7. Änderungen</p>		<p>Aufgrund von Hinweisen – einerseits von Christine Aebi, aber auch von Testleser*innen – wurden ganze Seiten nochmals neu getextet oder gestaltet.</p> <p>← Hier wurde beispielsweise der Übergang zur Thematik des chronischen Stresses mit Bildern verdeutlicht. Ausserdem wurde der Begriff «Superstress» umbenannt in «Megastress». Dies, weil die Begriffe «Superkraft» und «Superstress» in ihrer Ähnlichkeit Verwirrung hätten auslösen können. Ausserdem soll die Umschreibung für chronischen Stress keine positive Assoziation auslösen.</p>

<p>8. Cover</p>		<p>Die Findung des Titelbilds und im besonderen Mass des Titels des Bilderbuchs waren ein langer Prozess. Die Liste im Anhang (A11) zeigt die Überlegungen.</p>
<p>9. Klappentext</p>		<p>Der Klappentext sollte ermöglichen, genug über das Buch zu erfahren, um erahnen zu können, was zwischen den Buchdeckeln steckt. Aber auch nicht zu viel. Die Neugier sollte geweckt werden.</p>
<p>10. Schmutztitel und Impressum</p>	<p>Text und Illustrationen: © Nadja Anhorn 2021 Hochschule für Heilpädagogik, Zürich</p>	<p>Auch diese Elemente des Bilderbuchs wollten geplant sein. Fragen zur Widmung, zum Verlag und zu Hinweisen zum geistigen Eigentum bzw. der Urheberschaft musste nachgegangen werden.</p>

A12 Titelliste

Christine Aebi umschreibt einen guten Bilderbuchtitel so:

Er sollte etwas Direktes, Geheimnisvolles, Packendes, Überraschendes oder allenfalls etwas Witziges haben – ohne anzubiedern. Idealerweise macht er neugierig auf mehr, aber verrät nicht gleich alles. Begriffe oder Ausdrücke aus der Umgangssprache könnten verwendet werden oder auch ein Textelement aus dem Bilderbuch.

Im Untertitel könnte die Beschreibung, dass es sich um ein Sachbuch über Stress handelt, kommen. Oder die Beschreibung – z. B. ein Buch für alle, die mehr über Stress wissen wollen - kann gut im Untertitel kommen.

Gelb markiert sind Titel in der engeren Auswahl, **blau** sind mögliche Untertitel. **Rot** notiert sind Bemerkungen von Personen, die bei der Titelsuche mitgeholfen haben.

- Was ist (da) los bei Stress? (*sehr beschreibend, da fehlt das Ansprechende*)
- Ein Buch für Stressversther*innen
- Warum es normal ist (, Stress zu haben). (*zu erklärend*)
- Das Stressmacherbuch (*Macht das Buch Stress...?*)
- Das Stressverstherbuch
- **Irgendwie stressig** (*so denken Erwachsene*)
- Stress an!
- Stress – was ist das?
- Stress??? (Na und?) Ach so.
- Stress!!! Aha.
- Willst du Stress verstehen? **Ein Buch für alle, die mehr über Stress wissen wollen.**
- **Alle gestresst**, oder was? Ein Buch für alle, die den Stressdurchblick haben wollen. (*ja, das könnte was sein*)
- Das Stressdurchblickbuch
- Was ist da los? Das Buch über Stress (*ist halt eher allgemein, warum nicht*)
- Das Stress-ABC (*ABC-Bücher gibt es schon so viele*)
- Ein Sachbuch über Stress
- Das kleine Stress-1x1 (*1x1 = schlechte Assoziation*)
- Abrakadabra Amygdala! Ein Buch über Stress
- Das kleine Stresserchen (?)
- Das kleine Buch vom Stresserchen
- **Was geht ab?** **Ein Buch für alle, die den Stressdurchblick haben wollen.** (*frisch*)
- **Was geht hier ab?** Ein Buch über Stress
- **Wer hat mir/dir ins Hirn gestresst?** (*eher salopp, hat was! Favorit der Jungen*)
- Vom Blut schwitzen, Säbelzähntigerreflex und anderen Hirngeschichten (*zu kompliziert, das schreckt ab*)
- Stress, ahoi! (*weit hergeholt*)
- Die Sache mit dem Stress (*könnte alles sein*)
- Flucht oder Kampf? Oder was geht hier ab? Ein Buch über Stress

A13 Bilderbuchmanuskript

Das Manuskript wurde zur besseren Bearbeitung mit Bleistift ausgeführt. Das Scannen der Bleistiftzeichnungen war schwierig.

soll durch
Bilder gezeigt werden

①

Was machen
Tiere,
wenn sie
im **STRESS**
sind?

Agazelle → aufschrecken
• nur Vogel im
Gebüsch ü
• Schakal
→ Kampf / Flucht
• jap.
Heuschrecke stellt
sich vor Frosch tot
• Dachs → Hummel

②

Was machen
Kinder,
wenn sie
im **Stress**
sind?

Prüfung, Vortrag
Es liegt mir auf dem Magen
Appetitlosigkeit
Blackout
Streit, Liebeskummer
Zusammenbeissen der Zähne
Mir läuft's heiss & kalt den Rücken runter
Schwitzen
gedankenkreisen
kleine Missgeschicke
Herzklopfen

③

Was machen
deine ELTERN
oder deine Tante
oder deine Oma
oder
dein LEHRER
bei **STRESS**?

Oma: Wo ist mein Portemonnaie? → Unruhe
Eltern, Lehrer; Ungezogene Kinder
→ Schreien, Lustlosigkeit
böser Chef / Finanzielle Sorgen
→ Schlaflosigkeit
im Handsterrass dieher Zeitdruck
Ich steh mit unter Strom
→ Druck
Grossstadt: Lärm, Hektik, Nervosität

4 Was machst du, wenn du im **STRESS** bist?

leere Seite

Stresswörter

5 Du spürst den **STRESS** im Körper

STRESS ist ein seltsames Gefühl

Es passiert vollautomatisch ohne dass du darüber nachdenkst

Druck

Herzklopfen

Hummeln toben

Gummiknie

Schwweißausbruch

trockener Hals

6 Und wie ist das bei dir?

Wo spürst du den **STRESS**?

Schon die **STEINZEITMENSCHEN** hatten **STRESS**!

Mammut

7

UND das war gut so.

durch diese stressreaktion konnten sich unsere Vorfahren vor Bedrohungen retten und hatten so eine höhere Überlebenschance! stell dir mal vor, die hätten ganz gemütlich vor der Höhle auf den Säbelzähntiger gewartet...

Dieser überlebenswichtige «Säbelzähntiger reflex» hat sich über 250 Millionen Jahre bewahrt!

UND ZWAR im Gehirn.

Der hier heisst Cynadonten und war - so glaubt man heute - das erste Säugetier überhaupt.

8

In einem grossartigen Teil des Gehirns: In der AMYGDALA

pfeile?

Bild ein wenig beleuchten, weil sie ja noch...

Der Hippokampus und der Hypothalamus wurden wohl einwendend, dass sie auch mit von der Partie sind, aber dann waren wir morgen noch mit Erklärungen beschäftigt...

Deine Amygdala ist dein Superbeschützer, obwohl sie nur 1,5 cm gross ist und aussieht wie eine Mandel.

9

SCHLANGEN-GEBIET VORSICHT!

Du siehst ein glänzendes, starkmühtes Irgendwas.

Wenn deine Amygdala denkt, dir könnte eine Gefahr drohen, versorgt sie deinen Körper sofort mit SUPERKRAFT

sodass du blitzschnell wegreNNEN oder köMPFEN kannst!

10

Also:
 Wenn du
STRESS
 hast, geht in
 deinem HIRN
 die Post ab...

11

Deine Amygdala kann nicht
 immer gut unterscheiden, ob dir
 etwas
Tatsächlich
 gefährlich werden könnte
 oder nicht.

12

Wenn es keinen Grund zum
 Kämpfen oder Wegrennen gibt,
 verbrauchst du auch nichts von der
 bereitgestellten Superkraft.
 Diese sammelt sich dann in
 deinem Körper.

**Das fühlt sich
 echt unangenehm
 an!**

13

Bei Stress ist es also völlig normal, wenn sich dein Herz anfühlt, als klopfes es zu stark oder Schläge zu schnell.

KEINE PANIK! Dein Herz hat alles unter Kontrolle! Es pumpt nur stärker, damit die Superkraft dorthin im Körper kommt, wo sie gerade gebraucht wird.
 ↳ Vielleicht kannst du sie ja für deine Prüfung brauchen?

wenn sich deine Beine & Arme angespannt oder wackelig anfühlen.

Die Superkraft wirkt in Windeseile in deinen Beinen & Armen für den Fall der Fälle...

wenn deine Hümmeln toben und dir übel ist.

Dann schaltet dein Magen ins Notfallprogramm, damit zusätzliche Superkräfte fürs Wegrennen und Kämpfen zur Verfügung stehen.

Du bist ganz normal! 😊

14

Und alles nur, weil deine Amygdala dich zu beschützen versucht.

sie leistet tolle Arbeit, aber manchmal übertreibt sie es mit ihrer Beschützeri.

Wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit!!!

Heute:
 17:00 Ufzgi
 18:00 Tennis
 20:00 Lernen Test

Vielleicht kannst du in diesem Moment ein nettes ernstes Wort mit deiner Amygdala reden

Hey, Liebe Amygdala! Alles super, du kannst dich entspannen!

Chill doch mal!

Und dabei tiileeef ATMEN! Ü

eu. mit Sonnenbrille & glase in der Hand

15

Und das Beste zum Schluss:

SCHOKOLADE ESSEN hilft gegen STRESS

Je dunkler desto besser...

Schlusswort für alle, die auch Stress haben, aber bereits erwachsen sind

soll gegen Stress helfen

* ev. genauere Informationen dazu

A14 Leitfaden Expertinneninterviews

Art: Leitfadeninterview: Experteninterview

Form: mündlich, halbstrukturiert, unstandardisiert

Sicherung: digitale Aufnahme

Die Expertinnen erhalten das Storyboard und die Leitfragen bereits im Vorfeld des Interviews, sodass sie sich in Ruhe ein Bild und eine Meinung machen können. Für den gelingenden, effizienten Ablauf und für ein reichhaltiges Interviewergebnis im Sinne eines Informationsaustauschs und -gewinns ist dies wichtig.

Einleitung:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zum Interview
- Klärung des zeitlichen Rahmens
- Zweck und Struktur des Interviews
- Erläuterung zum Ablauf
- Einverständnis zur Tonaufnahme

Ziel der Fragen ist es, dass die Expertinnen mit ihrem Wissen im Bereich der (Heil-)Pädagogik und des Umgangs mit Stress das entstehende Bilderbuch mitgestalten können. Ihre Überlegungen, Interpretationen und Hinweise sollen in die weiteren Überlegungen zur Arbeit am Bilderbuch einfließen. Die untenstehenden Fragen dienen als Leitplanken, wollen jedoch nicht als starrer Ablauf verstanden werden.

Einstieg:

Was hat dich dazu bewogen, für dieses Expertinneninterview zuzusagen?

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dir das Storyboard zum ersten Mal angeschaut hast?

Leitfragen:

Hinweis: Während der Literaturrecherche sind viele Fragen entstanden, welche auf Qualitätskriterien eines Bilderbuches hinweisen. Diese sind in ihrer aufgelisteten Form geschlossener Art, werden jedoch im Gespräch ergänzt und damit geöffnet (mit öffnenden *Fragewörtern*, Frage nach *Beispielen* und *Konkretisierungen*, nach *persönlichem Eindruck* oder *persönlicher Einschätzung*). Allenfalls können einige Fragen nicht abschliessend beantwortet werden, da die Bilder im Storyboard noch fragmentarisch oder unvollständig sind.

Fragen zur Bedeutsamkeit:

Inwieweit ist der Buchinhalt bedeutsam für die «All-Age»-Leserinnen und Leser? Widerspiegelt sich ihre Lebenswelt? Hat das Bilderbuch sowohl mit ihrer äusseren als auch mit ihrer inneren Lebenswelt zu tun? Identifizierung?

Inwiefern werden Gefühle und Impulse im Bilderbuch greifbar und können anschaulich nachempfunden werden?

Inwiefern weckt das Bilderbuch Interesse und Neugier?

Inwieweit zeigt sich im Bilderbuch eine Offenheit, welche zum Miterzählen einlädt.

Inwiefern fordern die Bilder und Texte die Leserin und den Leser dazu heraus, sich eigene Gedanken zu machen? Löst es eine inhaltliche Resonanz, einen Widerhall aus?

Eignet sich das Bilderbuch zur wiederholten Lektüre und entspricht somit dem kindlichen Bedürfnis nach Wiederholung? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

Fragen zur inhaltlichen Botschaft:

Inwieweit sind die zentralen Botschaften adressatengerecht dargestellt?

Können die (Mit-)Leser*innen die Stressreaktion auf zugängliche Art kennenlernen? Vermag das Bilderbuch eine vereinfachte Erklärung zum komplexen neurobiologischen Stressmechanismus zu geben? Stimmen die Fakten in ihrer Vereinfachung noch?

Vermittelt das Bilderbuch Anerkennung der Stressreaktion als überlebenswichtige Anpassungsstrategie? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

Inwiefern löst das Bilderbuch einen Impuls zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion aus?

Inwieweit vermittelt das Bilderbuch einen «Aha-Effekt» und löst ein Gefühl von Durchblick und Begreifen aus?

Inwieweit löst das Bilderbuch Externalisierungsprozesse aus? D.H. werden innere Empfindungen nach aussen verlagert und so zu kleinen Helfern im Umgang mit Stress?

Vermittelt das Bilderbuch emotionale Entlastung im Sinne von «meine Stressreaktion ist normal»? *Wenn ja: Worin zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

Wie siehst du die Verknüpfung des Bilderbuchs zur Heilpädagogik?

Fragen zum Erzählmuster und zur (Bild-)Sprache:

Welches Erzählmuster erkennst du? Wie wirkt es auf dich?

«Erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild und Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung [...] entwickelt sich die «Sprache» des Bilderbuchs» (Thiele, 2003, S.47).

Wie erlebst du im Bilderbuch die dialogische Beziehung zwischen Bild und Text?

Abschluss:

- Dank für Zeit
- Abschlussfrage: Hast du den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus deiner Sicht relevant für die weitere Entwicklung des Bilderbuchs sind, vergessen haben?
- Besprechen des weiteren Vorgehens (Gegenlesen Interviewzusammenfassung, Interesse an Bilderbuch und Präsentation)

A15 Expertinneninterview mit Christine Walser

Transkription des Expertinneninterviews mit Christine Walser am 10.9.2020 von 13.30-15 Uhr

Das Interview wurde von Nadja Anhorn im Rahmen ihrer Masterarbeit «Stressreduktion durch Psychoedukation: Eine Bilderbuchentwicklung» durchgeführt. Das Interview konnte planmässig abgehalten werden und wurde Schweizerdeutsch geführt. Mundartausdrücke wurden in die Schriftsprache übersetzt. Die stichwortartige Transkription wurde am 25.9.2020 abgeschlossen und im Anschluss von Christine Walser gegengelesen.

Einleitung:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zum Interview
- Klärung des zeitlichen Rahmens: 60 – 90 Minuten
- Zweck und Struktur des Interviews (siehe Leitfaden)
- Erläuterung zum Ablauf
- Christine gibt Einverständnis zur Videoaufnahme via Skype

Einstieg:

Was hat dich dazu bewogen, für dieses Expertinneninterview zuzusagen?

- erstes Kennenlernen am Wahlmodul «Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen» und dann an der praktischen Prüfung als Expertin, gutes Gefühl, dass diese Arbeit seriös und fundiert gemacht wird
- Bilderbuchidee gefällt und füllt eine Marktlücke
- Thematik liegt mir persönlich am Herzen, deshalb Bereitschaft einen Beitrag zu leisten, damit dieses Projekt gelingen kann

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dir das Storyboard zum ersten Mal angeschaut hast?

- ich hatte eine Erwartung, wie dieses Bilderbuch sein wird und diese wurde überhaupt nicht erfüllt, ich wurde positiv überrascht
- dieses Bilderbuch zeigt keine Geschichte mit Happyend, sondern wirkt dialogisch, sodass die Kinder zum Nachdenken angeregt werden, spannender Ansatz, der mir gefällt
- spannend fand ich auch die Herangehensweise mit den Skizzen, ganz viel Energie ist spürbar und ich habe bereits eine Vorstellung, wie das Buch am Schluss aussehen könnte

Leitfragen zur Bedeutsamkeit:

Inwieweit ist der Buchinhalt bedeutsam für die «All-Age»-Leserinnen und Leser? Widerspiegelt sich ihre Lebenswelt? Hat das Bilderbuch sowohl mit ihrer äusseren als auch mit ihrer inneren Lebenswelt zu tun? Identifizierung?

- ich denke ja, die Offenheit lässt einen vielseitigen Einsatz zu, z. B. für kranke oder traumatisierte Kinder
- Wimmelbilderbuch-Idee zu den ersten Frageseiten gefällt
- Ergänzung zu Doppelseite 2: Muskelverspannung aufnehmen in die Liste
- spricht Leser*innen in ihrer Lebenswelt an, indem z.B. auch die Erwachsenen im Stress thematisiert werden und verbindend könnte da ein Stressor wie beispielsweise Kinder mit herausforderndem Verhalten wirken
- leere Seite ist gute Idee, da hier Platz für persönliche Erfahrungen und damit ist der Bezug zur eigenen Lebenswelt gegeben

Inwiefern werden Gefühle und Impulse im Bilderbuch greifbar und können anschaulich nachempfunden werden?

- auf jeden Fall, die Doppelseite 5 zeigt die körperlichen Gefühle und macht sie greifbar; ergänzt könnten diese noch werden mit «Druck im Kopf» oder eine «Leere im Kopf» und einem «Zittern» sowie «Bauchschmerzen»
- Hinweise zur Titelseite: die Verknüpfung zu der gängigen Körperempfindung Bauchschmerzen passt, aber die nahen «Schmetterlinge im Bauch» könnten Verwirrung stiften und einen falschen Link auslösen zum Verliebtsein
- bei Kindern würde die Umschreibung «Schiss haben» passen, weil einige in stressigen Situationen in die Hose machen, diese Reaktion ist neurobiologisch gut angelegt, da nach der Entleerung besser gekämpft oder geflohen werden kann
- als alternativen Untertitel ist mir «ein Buch für solche, die Stress verstehen wollen» in den Sinn gekommen

Inwiefern weckt das Bilderbuch Interesse und Neugier?

- eine Erlebniswelt, die jeder Mensch kennt
- der Ansatz, was denn Tiere bei Stress machen, erscheint mir spannend, dieser Blick in die Biologie
- die Abfolge weckt Neugier: zuerst Mensch, dann Tier und was kommt nun?
- persönliches Interesse wird auch durch Nachdenken angeregt: Wo spüre ich den Stress?

Inwieweit zeigt sich im Bilderbuch eine Offenheit, welche zum Miterzählen einlädt.

- es wird im Bilderbuch immer wieder dazu eingeladen, selbst nachzudenken und es werden Fragen gestellt, die das Erzählen fördern
- ich sehe mich bereits dieses Bilderbuch mit den Kindern im Spital anschauen und angeregt diskutieren
- gut vorstellbar, dieses Buch mit einer Gruppe anzusehen und gemeinsam zu sammeln, wer was wie erlebt, zu erzählen und Fragen zu beantworten; dieses Miteinander, das Feststellen, dass andere auch gestresst sind, das Austauschen von Tipps, wirkt ebenfalls gegen Stress

Inwiefern fordern die Bilder und Texte die Leserin und den Leser dazu heraus, sich eigene Gedanken zu machen? Löst es eine inhaltliche Resonanz, einen Widerhall aus?

- einen Widerhall löst das Bilderbuch aus, da es zum Denken anregt
- auch die Mischung aus anregenden Fragen, die körperlichen Zeichen von Stress, die persönliche Einladung zu überlegen, wie es bei mir ist und dann die Informationen zu den Abläufen im Körper / Hirn überzeugen, so wird den Leser*innen eine neue Dimension ermöglicht
- ich sehe einen edukativen Teil, der Resonanz auslösen kann

Eignet sich das Bilderbuch zur wiederholten Lektüre und entspricht somit dem kindlichen Bedürfnis nach Wiederholung? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

- ja, das denke ich
- es wird Kinder geben, die sich nicht auf alles einlassen, aber beim nächsten Betrachten wieder auf etwas Neues, Anderes
- das Bilderbuch eignet sich dazu, in Portionen angeschaut zu werden und in der Zwischenzeit hat sich vielleicht bereits wieder eine Veränderung eingestellt, die auf diesem Weg wahrgenommen werden kann
- wichtig, dass sich die Kinder diese Informationen immer wieder zuführen können, um sie zu verstehen
- unmittelbar im Stress wird das Kind nicht an dieses Buch denken, dann braucht es einen Teddybären, einen lieben Menschen oder eine Entspannungsmöglichkeit, aber im Vorfeld oder

im Nachhall von stressigen Erlebnissen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das Kind an dieses Buch erinnern wird

- ein Kind in einer stressreichen Zeit mit diesem Buch zu begleiten, könnte ich mir sehr gut vorstellen

Leitfragen zur inhaltlichen Botschaft:

Inwieweit sind die zentralen Botschaften adressatengerecht dargestellt?

- aufgefallen, dass die Botschaft «Stress ist normal» gut umgesetzt wird, es wird deutlich, dass Stress für alle ein Thema ist und dass Stress nichts mit krank oder falsch sein zu tun hat
- Stress als gesunde Reaktion wird für alle deutlich

Können die (Mit-)Leser*innen die Stressreaktion auf zugängliche Art kennenlernen? Vermag das Bilderbuch eine vereinfachte Erklärung zum komplexen neurobiologischen Stressmechanismus zu geben? Stimmen die Fakten in ihrer Vereinfachung noch?

- Doppelseite 8 überzeugt mich, man lernt die Amygdala als Beschützerin kennen
- die neurobiologischen Abläufe und Fakten sind nicht einfach herunterzubrechen, würde empfehlen, bei den Fachbegriffen zu bleiben (z. B. Hippocampus und nicht Seepferden, wie man es manchmal in der Literatur findet)
- zu Doppelseite 10: die Superkraft als Hormone, Adrenalin und Sauerstoff zu beschreiben ist mir zu ungenau: es handelt sich um die schnelle (mit Noradrenalin und Adrenalin) und die langsame Reaktionskette (mit dem Hormon Kortisol), ausserdem ist Sauerstoff in dem Sinn nicht beteiligt, sondern durch die Stressreaktion wird die Atemfrequenz für Kampf oder Flucht erhöht, dadurch wird mehr Sauerstoff aufgenommen, der dann wiederum in die Zellen geliefert wird
- Begriff der Superkraft gefällt und scheint mir stimmig, Frage stellt sich, ob es nötig ist, hier mit Fachbegriffen noch weiter ins Detail zu gehen
- Frage, ob auf der Doppelseite 10 ein korrekter Hinweis mit «in deinem Hirn geht die Post ab» gegeben wird, hormonell bestimmt, aber das Denken kann durch die Stressreaktion auch gehemmt werden – diese Doppelseite könnte auch weggelassen werden
- um auf der Doppelseite 9 zu vermeiden, dass man meint die Amygdala schützte die Superkraft aus, wäre eine treffendere Formulierung, dass die Amygdala in deinem Körper dafür sorgt, dass Superkraft ausgeschüttet wird
- Hinweis zu Doppelseite 11: nicht nur der Neocortex kann Entwarnung geben, sondern auch der Hippocampus
- möglich wäre es, den Begriff Grosshirn oder Grosshirnrinde (=Cortex), anstatt Neocortex zu verwenden
- es fehlt der Hinweis, dass man unter Stress nicht mehr gut denken kann, die Blackouts bei Prüfungen, oder das Lernen nicht mehr klappt, man kann nicht mehr gut schlafen und dann ist die Langzeitabspeicherung behindert, könnte mir aber vorstellen, dass auf diesen Aspekt zugunsten der Einfachheit verzichtet wird
- einen wichtigen Punkt sehe ich darin, dass man sich nach einer Stressreaktion gut erholt, aber das Schokoladeessen ist meiner Meinung nach mit Vorsicht zu erwähnen oder mit einem zwinkernden Auge, da der übermässige Konsum wiederum andere, negative gesundheitliche Folgen haben könnte... (Hinweis N.A. zur Studie der Universitäten Bern, Zürich und des Inselspitals aus dem Jahr 2014 <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade.html>), diese Wirkung von dunkler Schokolade kann ich mir vorstellen, aber Stress bewirkt oft, dass sich die Gestressten kalorienreich ernähren und dies kann wiederum Folgeerkrankungen führen, aber es darf einen frohen, frechen, zwinkernden Abschluss geben, es

braucht vielleicht einfach den Link zu dieser Studie und den Hinweis, dass dunkle Schokolade helfen könnte, wenn es in Massen gegessen wird.

- Seite 14 gefällt mir sehr gut, ich sehe hier jemanden, der am Chillen ist – mein Vorschlag wäre es, die Entspannung mit einer Hängematte zu signalisieren und nicht mit einem Glacé, die Gründe haben wir bereits besprochen, so wird das Entspannen betont, der Kortisolspiegel soll sich wieder senken
- du könntest auch mit Sympathikus und Parasympathikus aufzeigen, wie die Stressreaktion reguliert wird
- weitere Infos finden sich in meinen Unterlagen zum Wahlmodul «Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen»

Vermittelt das Bilderbuch Anerkennung der Stressreaktion als überlebenswichtige Anpassungsstrategie? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

- das wird im Buch sehr gut vermittelt
- ist mir persönlich sehr wichtig

Inwiefern löst das Bilderbuch einen Impuls zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion aus?

- das macht das Buch sehr gut, bei Kindern sehe ich, dass dies leicht und sofort möglich wird
- wenn ich an die Erwachsenen denke, die dieses Buch mit Kindern zusammen anschauen, so könnte ich mir auch bei ihnen diesen Impuls vorstellen

Inwieweit vermittelt das Bilderbuch einen «Aha-Effekt» und löst ein Gefühl von Durchblick und Begreifen aus?

- unbedingt löst es einen Aha-Effekt aus
- es gibt ganz viele Menschen, die keine Ahnung von der Stressreaktion in Körper und Hirn haben, das Buch zeigt es auf anschauliche Art auf
- den Kindern gibt das Buch nicht nur ein Aha-Erlebnis sondern auch eine Struktur, um die eigene Stressreaktion einordnen zu können

Inwieweit löst das Bilderbuch Externalisierungsprozesse aus? D.H. werden innere Empfindungen nach aussen verlagert und so zu kleinen Helfern im Umgang mit Stress?

- alles im Buch rund um Stress führt dazu, dass man darüber sprechen kann, das hilft sehr
- was auch helfen würde, wäre eine Seite mit Hinweisen, was man nach einem grossen Stress machen kann, z.B. «Was hilft dir beim Entspannen / nach dem grossen Stress?» oder als Frage an die Leserin / den Leser als: «Wie machst du das mit der Entspannung?»
- interessant wäre auch, wenn Präventionsmassnahmen im Buch behandelt würden, wie man Stress reduzieren könnte und auf das Stressmanagement (wie könnte man es angehen, dass einen etwas nicht so stresst) eingegangen würde (Hinweis N.A.: Muss mich aus Gründen des Umfangs der Arbeit auf den Inhalt «Was passiert im Hirn und im Körper, wenn ich Stress habe» beschränken)
- stimmt, solche Stressbewältigungsprogramme gibt es bereits, auf diese könntest du z.B. im Klappentext verweisen

Vermittelt das Bilderbuch emotionale Entlastung im Sinne von «meine Stressreaktion ist normal»?

Wenn ja: Worin zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?

Wie siehst du die Verknüpfung des Bilderbuchs zur Heilpädagogik?

- ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich dieses Buch bestens eignet, um mit einer Kleingruppe z.B. mit IF-Kindern zu arbeiten
- diese Kinder kennen Stress, er begleitet sie z.B. bei Misserfolgen und Überforderungssituationen

- das Thema Stress ist mit diesem Buch sehr neutral diskutierbar und löst nicht neuen Stress bei solchen Kindern aus
- in der Diskussion wird es möglich, diese Kinder zu begleiten und zu stärken – darin sehe ich die Aufgabe der Heilpädagogin

Leitfragen zum Erzählmuster und zur (Bild-)Sprache:

Welches Erzählmuster erkennst du? Wie wirkt es auf dich?

- ich habe den Eindruck, dass sich dieses Buch sehr gut eignet, um mit Kindern in eine Diskussion zu kommen
- deine Ziele, Psychoedukation zu machen, aber auch in sich selbst hineinzuspüren und eine Selbstreflexion auszulösen, lassen sich in dieser Form viel besser erreichen als mit einer Geschichte

«Erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild und Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung [...] entwickelt sich die «Sprache» des Bilderbuchs» (Thiele, 2003, S.47).

Wie erlebst du im Bilderbuch die dialogische Beziehung zwischen Bild und Text?

- ich empfinde es als gute Mischung: die Bilder im Wechsel mit dem grafischen Textelementen
- positiv aufgefallen ist mir das Wort Stress, das immer in der gezackten Sternform erscheint

Abschlussfrage:

Hast du den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus deiner Sicht relevant für die weitere Entwicklung des Bilderbuchs sind, vergessen haben?

- stelle mir die Frage, ob es möglich wäre, das Buch noch mit der Brille der Jugendlichen durchzublättern, Jugendlichen ist es enorm wichtig dazuzugehören zu den Peers, diesem Druck und Stress sind sie unterworfen, sie sollen wissen, dass man sich verändern kann im Leben, ev. wäre auf der Doppelseite 2 Platz dafür («Was machen Jugendliche, wenn sie im Stress sind?»)?
- was mir noch fehlt, ist die Aufforderung, seinen Stress mit jemandem zu besprechen, gerade bei Kindern erachte ich dies als wichtig, da sie oft Stressoren haben, die wir Erwachsenen gar nicht vermuten
- mir gefällt, wie ich als Mensch angesprochen werde, es lässt mich nicht kalt, es macht etwas mit mir, und zwar etwas Positives, ich lerne etwas dabei
- ich freue mich sehr, dass du diese Arbeit machst
- falls es dich nach Abschluss der Masterarbeit reizen würde, das Buch doch verlegen zu lassen, wende dich an Gaby Ferndrigger, die den Baeschlin Verlag im Glarnerland leitet, dieses Verlagshaus publiziert auch jedes Jahr ein Kinderbuch, das nicht wirtschaftlich gewinnbringend sein muss

Abschluss:

- Dank für Zeit
- Besprechen des weiteren Vorgehens (Gegenlesen Interviewzusammenfassung, Interesse an Bilderbuch und Präsentation)

A16 Expertinneninterview mit Claudia Hengstler

Transkription des Expertinneninterviews mit Claudia Hengstler am 11.9.2020 von 9-10.30 Uhr

Das Interview wurde von Nadja Anhorn im Rahmen ihrer Masterarbeit «Stressreduktion durch Psychoedukation: Eine Bilderbuchentwicklung» durchgeführt. Das Interview konnte planmässig abgehalten werden und wurde Schweizerdeutsch geführt. Mundartausdrücke wurden in die Schriftsprache übersetzt. Die stichwortartige Transkription wurde am 25.9. abgeschlossen und im Anschluss von Claudia Hengstler gegengelesen.

Einleitung:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zum Interview
- Klärung des zeitlichen Rahmens: 60 – 90 Minuten
- Zweck und Struktur des Interviews (siehe Leitfaden)
- Erläuterung zum Ablauf
- Claudia gibt Einverständnis zur Tonaufnahme

Einstieg:

Was hat dich dazu bewogen, für dieses Expertinneninterview zuzusagen?

- erster Kontakt mit dir am Wahlmodul Traumapädagogik → dort Hinweis und Diskussion zur misslichen Situation, dass es aus meiner Sicht keine Unterrichtsmittel gibt, welche Kindern in möglichst einfacher Form verständlich machen, was im Kopf und im Körper bei Stress passiert und was helfen kann, um auf Stress zu reagieren
- die vorhandenen Unterrichtsmaterialien sind meiner Meinung nach zu umfangreich, zu wenig pfannenfertig, lassen sich nicht genau einer Altersgruppe zuordnen oder sind zu stark eingebettet in therapeutische Interventionen und werden entsprechend von den Lehrpersonen nicht durchgeführt, eigentlich würden Basics genügen
- in meiner 25-jährigen Erfahrung zeigt sich, dass die Thematik «Stress» auch im pädagogischen Alltag allgegenwärtig ist, trotzdem kennt die Mehrzahl der Erwachsenen und der Kinder die Stressmechanismen nicht; deshalb ist Aufklärung in diesem Bereich essentiell
- Aufklärung zur Stressthematik müsste in der Schule im Bereich der Gesundheitsförderung den gleichen Stellenwert haben wie z.B. die Zahnreinigung - regelmässige Thematisierung ist nötig, aber es fehlt ein passendes Mittel
- grosse Freude über Anfrage, weil dies schon lange ein Projekt ist, das ich gerne selbst in Angriff genommen hätte - wenn Zeit vorhanden wäre
- Bedarf ist riesig!

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dir das Storyboard zum ersten Mal angeschaut hast?

- Oh, spannend!
- Ich habe sofort Zugang gefunden, Freude an Einfachheit
- gefreut über konkreten Lebensweltbezug: zuerst aufgrund des Titelbildes gedacht, dass wieder eine Erklärung über Metaphern oder mit Hilfe von Tieren geliefert wird; dies erachte ich als schwierig, da kognitiv eingeschränkte Kinder oder gestresste, traumatisierte Kinder diese Transferleistung oft nicht machen können
- «Wenn die Hummeln toben» ist in der Schweiz keine gängige Redewendung, um Stress zu beschreiben. Da kann bei der Betrachterin bereits wieder Stress entstehen. Ausserdem beschreibt dieses Hummelbild eine körperliche Auswirkung von Stress. Da jedoch im Bilderbuch schwerpunktmässig die Stressmechanismen im Hirn gezeigt werden und eine zentrale Botschaft lautet «Stress beginnt im Kopf», könnte das Titelbild darauf abzielen

- gefallen haben der Wechsel zwischen Erklärungen und Fragen nach persönlicher Erfahrung und die Idee des persönlichen Arbeitsbuchs
- positiv aufgefallen sind mir Humor und Textsprache, habe mir SuS vorgestellt, die riesige Freude an diesem Buch hätten, Zugang zu einer schwierigen Thematik wird so erleichtert und Gespräche ermöglicht, da es inspirierend wirkt
- fragte mich, welches Alter angesprochen werden soll (Hinweis Nadja Anhorn: All-Age), toll, sehe in meinem beruflichen Alltag viele Eltern, welche in dieser Thematik gefangen sind und habe schon oft ihre Entlastung beobachtet, wenn sie zusammen mit ihrem Kind die Stressmechanismen kennenlernen; die stattfindende Stabilisierung, ja heilsame Wirkung ist immer wieder beeindruckend
- wertvoll wäre aus meiner Erfahrung auch, wenn den Leserinnen und Lesern im Bilderbuch erklärt würde, was sie bei Stress machen können, Skills im Umgang mit Stress vermitteln, nicht «nur» das Verstehen vermitteln (Hinweis Nadja Anhorn: Beschränkung auf den Teil der Verstehbarkeit in der Psychoedukation, da dieser Aspekt in den gängigen Manualen fehlt und auf Grund des Umfangs sowohl im Bilderbuch als auch in der Masterarbeit)
- Titel «Für Stressverstehher» gefällt: Was will erreicht werden mit Buch? Hinweis aus Salutogenese, Konzept Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit (vgl. Antonovsky, 1997, S.34f.)

Leitfragen zur Bedeutsamkeit:

Inwieweit ist der Buchinhalt bedeutsam für die «All-Age»-Leserinnen und Leser? Widerspiegelt sich ihre Lebenswelt? Hat das Bilderbuch sowohl mit ihrer äusseren als auch mit ihrer inneren Lebenswelt zu tun? Identifizierung?

- wie bereits erwähnt: Sehr! Auslöser und Verhalten sollten jedoch getrennt werden, dies ist ein wichtiger Prozess bei Kindern mit einer Stressthematik, sie sollten diese Unterscheidung machen können und das Bilderbuch kann ihnen dabei behilflich sein. Fragen dazu sind: Was macht Stress? Und was machen die Menschen, wenn sie im Stress sind? Ihre Reaktionen können ganz unterschiedlich sein.

Inwiefern werden Gefühle und Impulse im Bilderbuch greifbar und können anschaulich nachempfunden werden?

- es stellt sich die Frage, ob sich dafür die Reihenfolge bzw. Gliederung des Bilderbuchs an den Abläufen bei Stress orientieren müsste; also: zuerst Stressor, dann neurobiologische Stressreaktion im Hirn und zum Schluss die körperlichen Auswirkungen bzw. die Reaktionen der Menschen (Hinweis Chronologie Nadja Anhorn: nach Bilderbuchtheorie und auch aufgrund Beurteilung von Bilderbuchautorin Christine Aebi soll der Einstieg ins Bilderbuch sofort das Interesse wecken, indem die eigene Lebenswelt angesprochen wird und so eine eigene Betroffenheit ausgelöst wird – dies würde für den bestehenden Ablauf sprechen)
- weitere Hinweise zur Chronologie: Erzählbruch auf der Doppelseite 6; von «Wie ist das bei dir?» zu «Schon die Steinzeitmenschen hatten Stress»
- Fragen zuerst zu Tieren im Stress, dann zu Steinzeitmenschen, anschliessend zu Erwachsenen im Stress, dann zu Kindern und abschliessend zu sich selbst
- in meinen Behandlungen stelle ich zu Beginn auch stets Fragen rund um das Thema Stress, um Gefühle und Impulse greifbar zu machen, mache gute Erfahrungen mit diesem Vorgehen
- wichtig, dass Kinder unterscheiden können zwischen Gefühlen und Körperempfindungen, Wilma Weiss, Pionierin in der Traumapädagogik, beschreibt dies (vgl. Weiss, Kessler & Gahleitner, 2016), deshalb Vorschlag für Seite 5a:
«Stress macht etwas im Körper und mit den Gefühlen – manchmal sogar ein Durcheinander» und eine zusätzliche Seite zu den Gefühlen einfügen und anschliessender Hinweis, dass tatsächlich beides spürbar sein kann: z.B. Angst und Liebe, bleiben wollen und fliehen

- auf die drei Ebenen und deren Wechselwirkungen hinweisen: Gefühl, Körper und Verhalten: so kann der Lesende, die Lesende seine Situation neu bewerten und sein Verhalten verändern, man soll wissen, dass man bei grossem Stress nicht mehr gut denken kann
- Nadja Anhorn: es findet eine inhaltliche Klärung statt: das Bilderbuch bzw. die Masterarbeit werden sich auf die theoretischen Grundlagen von Stress beschränken und bewusst auf die Thematisierung von Traumatisierung verzichten, das Buch soll alle ansprechen, denn alle haben hin und wieder Stress

Inwieweit zeigt sich im Bilderbuch eine Offenheit, welche zum Miterzählen einlädt.

- auf jeden Fall, da wird ganz vieles angeregt
- durch die persönliche Betroffenheit in Bezug auf die Thematik Stress
- durch die Zwischenfragen, die zum Nachdenken und Erzählen anregen

Inwiefern fordern die Bilder und Texte die Leserin und den Leser dazu heraus, sich eigene Gedanken zu machen? Löst es eine inhaltliche Resonanz, einen Widerhall aus?

- da es als Ziel spürbar ist
- eine Resonanz ist definitiv vorhanden

Eignet sich das Bilderbuch zur wiederholten Lektüre und entspricht somit dem kindlichen Bedürfnis nach Wiederholung? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

- ja, weil das Bilderbuch aus dem Erleben der Kinder und Erwachsenen spricht
- und weil sie im Buch erfahren: ich bin nicht falsch!
- nach Stresssituationen wird man sich erinnern und es kann auf dieses Buch Bezug genommen werden
- das Benennen ihrer eigenen Erfahrungen und Stressmechanismen ist so heilsam, dass sie das Buch aus diesem Grund immer wieder zur Hand nehmen werden

Leitfragen zur inhaltlichen Botschaft:

Inwieweit sind die zentralen Botschaften adressatengerecht dargestellt?

Können die (Mit-)Leser*innen die Stressreaktion auf zugängliche Art kennenlernen? Vermag das Bilderbuch eine vereinfachte Erklärung zum komplexen neurobiologischen Stressmechanismus zu geben? Stimmen die Fakten in ihrer Vereinfachung noch?

- Hinweis zu Seite 12a: da es hier um eine Umschreibung für chronischen Stress geht, müsste es heissen: «Wenn es keine Möglichkeit (anstatt »Grund«) zum Kämpfen und Wegrennen gibt, sammelt sie sich im Körper», man könnte den Begriff Superstress für chronischen Stress benutzen, entweder wirkt dann die Superkraft zu sehr im Körper, schießt über Ziel weg oder gar nicht, ist im Körper gefangen und man ist wie gelähmt («Freeze»), dies kann auch durch ein einmaliges Ereignis ausgelöst werden: chronischer Stress wäre dann «Dauer-Superstress», also wenn jemand immer wieder Superstress-Erfahrungen machen muss
- richtige und wichtige Hinweise auf Seite 13, was alles normal ist und dass du ganz normal im Stress bist
- Achtung (9b): Die Amygdala denkt NICHT, sie fühlt und reagiert blitzschnell
- nicht Amygdala selbst versorgt den Körper mit Superkräften, sondern Stammhirn stellt alle Energie zur Verfügung, Amygdala ist Alarmsystem (Beispiel: sie schlägt Alarm, wenn es ein Feuer gibt, Feuerwehrbild ev. weiterziehen)
- es ist mit Hilfe der Fachliteratur zu prüfen, ob der im Manuskript verwendete Grad der Vereinfachung noch stimmig ist
- Hinweis Nadja Anhorn: grösste Herausforderung im Manuskript-Prozess war das Herunterbrechen dieses hochkomplexen, neurobiologischen Mechanismus: Ziel, möglichst wenige

unbekannte, ja abschreckende Begriffe zu verwenden, deshalb Beschränkung auf Amygdala als wichtigen Teil im limbischen System und Mitauslöserin der physiologischen Stressreaktion über zwei Wege: über das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus) und über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse

- ab einer bestimmten Schwelle der Nervenaktivität setzt die Amygdala die Stressreaktion in Gang und aktiviert so die Kampf- und Flucht-Reaktion: die Superkraft wirkt im Körper, über den Körper sind Steuerungen möglich

Vermittelt das Bilderbuch Anerkennung der Stressreaktion als überlebenswichtige Anpassungsstrategie? *Wenn ja: Wie zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?*

- Absolut, das kommt sehr zum Tragen, über das Wie haben wir bereits gesprochen

Inwiefern löst das Bilderbuch einen Impuls zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion aus?

- Seiten mit Fragen, welche einladen über eigene Erfahrungen nachzudenken, auszutauschen, aufzuschreiben, zu zeichnen

Inwieweit vermittelt das Bilderbuch einen «Aha-Effekt» und löst ein Gefühl von Durchblick und Begreifen aus?

- dein Buch regt den Prozess des Selbstverstehens an, dies beginnt bereits bei Titel (Für Stressverstehender)
- durch Symbole, Begriffe und durch die Verknüpfung und Aufgliederung der Prozesse bei Stress werden die Inhalte nachvollziehbar
- Dialog wird angeregt und so kann auch auf diesem Weg ein Aha-Effekt entstehen

Inwieweit löst das Bilderbuch Externalisierungsprozesse aus? D.H. werden innere Empfindungen nach aussen verlagert und so zu kleinen Helfern im Umgang mit Stress?

- durch die Visualisierung in den vereinfachten Bildern und in den Metaphern
- erlebt in ihren Beratungen oft, welche Kraft, welchen Erkennungseffekt Bilder haben können, oft mehr als viele Worte
- Leser*innen können Selbstbemächtigung – wie es Wilma Weiss nennt - erfahren und spüren, dass sie nicht falsch sind (vgl. Handbuch Traumapädagogik, Weiss, Kessler & Gahleitner, 2016)
- zusätzliche Hilfe würden die Leser*innen erfahren, wenn auf den Seiten 14b und 15 in geraffelter Form zusätzliche Methoden zur Stressbewältigung aufgezeigt würden oder im Schlusswort Links und Buchtipps zu finden wären

Vermittelt das Bilderbuch emotionale Entlastung im Sinne von «meine Stressreaktion ist normal»?

Wenn ja: Worin zeigt sich das? Wenn nein: Wie könnte dies erreicht werden?

→ diese Frage wurde vergessen

Wie siehst du die Verknüpfung des Bilderbuchs zur Heilpädagogik?

- ich sehe die Verbindung zu jenen Kindern, die uns in der Heil- bzw. Sonderpädagogik beschäftigen, jene, die Stress in einer wiederholten, negativen Form kennengelernt haben, jene, die, wenn ich mir den Stressbarometer vorstelle, im roten Bereich wären, Kinder, welche chronischem Stress ausgesetzt sind
- diese Kinder finden eine Antwort auf das, was sie in ihrem (schulischen) Alltag erleben
- gerade Kindern mit kognitiven Einschränkungen können solche einfachen Erklärungen eine enorme Erleichterung geben, da eine Neubewertung stattfindet von dem, was mit ihnen passiert
- diese Entlastung, welche so vermittelt werden kann, ist eine totale Notwendigkeit, leider wird dies in der Heilpädagogik viel zu wenig berücksichtigt

- Verknüpfung zu diesem Berufs- und Wirkungsfeld ist aber auch, dass eine Wirkung auch bei den erwachsenen Leser*innen stattfindet, auch für Pädagog*innen ist es wichtig, dass sie sich immer wieder bewusst sind, dass die Stressreaktion normal ist, sodass sie diese nicht bewerten
- oft wird die Stressreaktion als solche nicht erkannt oder missverstanden, sie wird als Fehlverhalten sanktioniert, pädagogische Interventionen müssen den zugrundeliegenden Bedürfnissen angepasst werden
- Ich habe Kinder begleitet, die erst dann Bereitschaft für eine therapeutische Massnahme gezeigt haben, als pädagogisch viele stabilisierende Massnahmen im Bereich Stress stattgefunden haben
- Heilpädagogik hat diesen Auftrag!

Leitfragen zum Erzählmuster und zur (Bild-)Sprache:

Welches Erzählmuster erkennst du? Wie wirkt es auf dich?

- Erzählmuster ist nachvollziehbar und stimmig: zuerst wird das Interesse durch den Lebensweltbezug, die eigene Betroffenheit geschaffen, dann wird die Leser*in an der Hand genommen und es folgen Erklärungen, zum Schluss folgt die Entlassung durch Entlastung und einen kurzen Ausblick, wie es weitergehen könnte
- ein Rhythmus von Erklären und Abholen ist sichtbar und wirkt anregend

«Erst im Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild und Text und umgekehrt, schält sich die eigentliche Form des Bild-Text-Erzählens heraus. Erst in der Verzahnung und Durchdringung [...] entwickelt sich die «Sprache» des Bilderbuchs» (Thiele, 2003, S.47).

Wie erlebst du im Bilderbuch die dialogische Beziehung zwischen Bild und Text?

- da Manuskript gestalterisch nur fragmentarisch, ist dies schwierig zu beantworten, aber Einfachheit ist bereits spürbar, erscheint mir wertvoll
- Freude am gestalterischen Prozess ist spürbar

Abschlussfrage:

Hast du den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus deiner Sicht relevant für die weitere Entwicklung des Bilderbuchs sind, vergessen haben?

- Ist eine Weiterführung dieser Arbeit angedacht? Mir schwebt ein dazugehöriges «Powerbook» mit gleicher Bildsprache und Grafik vor, ein kleines Arbeitsheft zum Bilderbuch, in welches die Kinder ihre persönlichen Stresserlebnisse und ihren Umgang mit Stress einfügen können, das gelernte zur Psychoedukation in Kurzform zur Erinnerung und eine persönliche «Erste-Hilfe-Box» gestalten können. Dieses Büchlein wäre dann immer beim Kind – als kleiner Stresshelfer im Alltag. An dieser weiterführenden Zusammenarbeit wäre ich sehr interessiert!
- Schlussermutigung ist positiv aufgefallen, entsprechende weiterführende Hinweise könnten auch aus meinen Wahlmodulunterlagen entnommen werden

Abschluss:

- Dank für Zeit
- Besprechen des weiteren Vorgehens (Gegenlesen Interviewzusammenfassung, Interesse an Bilderbuch und Präsentation)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Körperliche Stressreaktionen.....	2
Abbildung 2: Stress-Körpersignale nach Orosz	3
Grafik 3: Auszug Factsheet der Kampagne "Weniger Druck. Mehr Kind." der Pro Juventute.....	4
Abbildung 4: Stresskette.....	7
Abbildung 6: Zauberformel für Kinder-Sachtexte.....	9
Abbildung 7: gewähltes Buchformat bei bookfactory.....	15

Quellenverweise Abbildungen:

Seiten 5, 6, 11 und 12:

[28.05.2021]:

<https://www.amazon.de/>

Seiten 13 und 14:

[28.5.2021]:

www.dasmachen.net

www.zaglossus.eu/autor_innen/christine-aebi

Titelbild und Seiten 15-24:

Eigene (Manuskript-)Bilder (Anhorn 2020)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Social Readjustment Rating Scale.....	1
Tabelle 2: Zusammenfassender Vergleich der beschriebenen Programme	8
Tabelle 3: Gestalterischer Entstehungsprozess des Bilderbuchs	15

Literaturverzeichnis

- Aebi, C., & Axster, L. (2012). *DAS machen?* Gumpoldskirchen: de`A-Verlag.
- Ambord, S., Eichenberger, Y., & Delgrande Jordan, M. (2020). Gesundheit und Wohlbefinden der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz im Jahr 2018 und zeitliche Entwicklung - Resultate der Studie "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) (Forschungsbericht Nr. 113). *Sucht Schweiz*. Lausanne: Verfügbar unter https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_351.pdf. Von https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_351.pdf abgerufen
- Antonovsky, A., & Franke, A. (1997). *Salutogenese : zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: Dgvt.
- Axster, L., & Aebi, C. (2018). *Ein bisschen wie du*. Wien: Zaglossus.
- Axster, L., & Aebi, C. (Zugriff am 28.5.2021). *DAS machen?* Verfügbar unter <http://dasmachen.net/>.
- Bannasch, B., & Matthes, E. (2018). *Kinder- und Jugendliteratur: Historische, erzähl- und medientheoretische, pädagogische und therapeutische Perspektiven*. Münster: Waxmann.
- Berger, H. (2016). *Psychoedukation aus salutogenetischer Sicht*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation (S. 74-77)*. Stuttgart: Schattauer.
- Berner Gesundheit. (2019). Gesundheitsförderung und Prävention. *Goodplan im Umgang mit Stress*. Bern: Verfügbar unter <https://www.bernergesundheit.ch/themen/stress/>.
- Berninger, U., Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Psychoedukation unter multiprofessionellen Gesichtspunkten und Ausbildungsstandards*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation (S. 26-38)*. Stuttgart: Schattauer.
- Berufsverbände und Fachgesellschaften für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland und der Schweiz. (2005). *Psychoedukation*. Verfügbar unter <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/therapie/psychoedukation/was-ist-psychoedukation/>.
- Beyer, A., & Lohaus, A. (2018). *Stressbewältigung im Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten*. Wiesbaden: Springer.
- Bohdal, S. (2018). *Selina, Pumpernickel und die Katze Flora (2. Aufl.)*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Böpple, G. (2015). *Das Anti-Stress-Buch für die Schule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Costandi, M. (2015). *50 Schlüsselideen Hirnforschung*. Berlin Heidelberg: Springer.

- Croos-Müller, C. (2011). *Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern*. München: Kösel.
- Dichtl, E.-M. (2017). *Das zeitgenössische Bilderbuch*. Frankfurt: Peter Lang.
- Ellinger, S. (2015). *Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 229-234). Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung (Neuaufgabe)*. Reinbek : Rowohlt.
- Franz, K., & Lange, G. (. (2005). *Bilderbuch und Illustration in der Kinder- und Jugendliteratur*. Hohengehren: Schneider.
- Grässer, M., & Eike, H. (2020). *Ressourcenübungen für Kinder und Jugendliche*. Basel: Beltz.
- Haas, B. (2019). *Bilderbuchillustration*. Stuttgart: frechverlag.
- Hampel, P. (2007). *Stressbewältigung im Kindesalter*. In I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus (Hrsg.), *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 235-246). Göttingen: Hogrefe.
- Hampel, P., & Petermann, F. (2017). *Cool bleiben - Stress vermeiden: Das Anti-Stress-Training für Kinder (3., vollständig überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz.
- Härle, D. (2018). *Trauma und Coaching*. Paderborn: Junfermann.
- HBSC & Sucht Schweiz. (2017). *Faktenblatt Schulstress bei Jugendlichen in der Schweiz*. Verfügbar unter https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_327.pdf.
- Heinrichs, M., Stächele, T., & Domes, G. (2015). *Stress und Stressbewältigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Hengstler, C. (2018). *Traumapädagogisches (Fall)Verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Gossau: unveröffentlichtes Skript, PH SG.
- Hengstler, C. (2018). *Traumapädagogisches (Fall)verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hengstler, C. (2019). *Traumapädagogisches (Fall)Verstehen und Handeln im Kontext Schulischer Heilpädagogik*. Gossau: unveröffentlichtes Skript, PH SG.
- Hering, J. (2016). *Kinder brauchen Bilderbücher*. Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hilscher, C. (2014). *Schokolade gegen Stress*. Verfügbar unter <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade/>. Von <https://psylex.de/psychische-probleme/stress/schokolade/> abgerufen

- Himmel, Y., & Lalgudi Jaishankar, V. (2020). *Gregor, die gelenkige Giraffe*. Heidesee: Independently published.
- Högger, D. (Januar 2015). *Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21*. Verfügbar unter https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/Gesundheit-im-Lehrplan21_2015.pdf. Von https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/Gesundheit-im-Lehrplan21_2015.pdf abgerufen
- Hollstein, G., & Sonnenmoser, M. (2006). *Werkstatt Bilderbuch, 2., aktualisierte Aufl.* Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hopp, M. (2019). *Das Bilderbuch als Ikonotext*. In B. Uhlig, G. Lieber & I. Pieper (Hrsg.), *Erzählen zwischen Bild und Text* (S. 149-164). München: kopaed.
- Hug, T., Poscheschnik, G., & Lederer, B. (2020). *Datenauswertung*. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.)* (S. 187-234). München: UVK.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B., & Perzy, A. (2020). *Datenerhebung und Datenaufbereitung*. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.)* (S. 125-185). München: UVK.
- Jacobs Foundation. (2015). *Juvenir-Studie 4.0. Zuviel Stress - zuviel Druck!* Verfügbar unter https://jacobsfoundation.org/app/uploads/2017/07/Juvenir-4.0_Langfassung_DE_final.pdf.
- Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung, Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung, 4., korrigierte Auflage*. Berlin: Springer.
- Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung (4., korrigierte Aufl.)*. Heidelberg: Springer.
- Kessler, T., Gahleitner, S. B., & Weiß, W. (2016). *Handbuch Traumapädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Kinder, W. (2019). *Achtsamkeit: Fantasiervolle Übungen, die Ruhe schenken*. München: DK.
- Klein, H., & Osberghaus, M. (2019). *Alle behindert! (3. Aufl.)*. Leipzig: Klett Kinderbuch.
- Klein-Hessling, J., & Lohaus, A. (2012). *Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter (3. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.)*. Tübingen: UTB.
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer. New York: Springer.
- Leitzgen, A. M. (2017). *Das sind deine Rechte!* Weinheim: Beltz & Gelberg.

- Lidzba, K., Everts, R., & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., & Seiffge-Krenke, I. (2007). *Stresssymptomatik*. In I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus (Hrsg.), *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 177-188). Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., Domsch, H., & Fridrici, M. (2007). *Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer.
- Lypp, M. (2000). *Die Kunst des Einfachen in der Kinderliteratur*. In G. Lange (Hrsg.), *Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Bd. 2* (S. 828-843). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Martínez, M., & Scheffel, M. (2009). *Einführung in die Erzähltheorie* (8. Aufl.). München: Beck.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- McEwen, B. (1. Mai 1998). Stress, adaptation and disease. Allostasis and allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, S. 33-44.
- Meichenbaum, D., & Schattenburg, L. (2003). *Interventionen bei Stress* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Huber.
- Monstein, R. (2018). *Binja. Achtsame Reise durch die Welt der Gefühle*. Schwellbrunn: edition punktuell.
- Monstein, R. (2020). *Binja. Achtsamkeit. Unterrichtsreihe für die 1. bis 6. Klasse zum Bilderbuch Binja*. Schwellbrunn: edition punktuell.
- Müller, T., & Temper, A. (2018). *Pädagogisch arbeiten mit Bilderbüchern*. München: Ernst Reinhardt.
- Neurowissenschaftliche Gesellschaft NWG. (2011). *Die Amygdala*. Verfügbar unter <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/die-amygdala>.
- Olpe, H.-R., & Seifritz, E. (2014). *Bis er uns umbringt?* Bern: Huber.
- Orosz, A. (2019). *Stress ganzheitlich verstehen und managen*. Bern: Hogrefe.
- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Grundlagen des Konsensuspapiers zur Psychoedukation*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen, G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 2-11). Stuttgart: Schattauer.
- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2016). *Psychotherapeutische Haltungen und psychotherapeutische Elemente*. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 39-46). Stuttgart: Schattauer.

- Port, M. (2019). *Das mutige Buch (5. Aufl.)*. Leipzig: Klett Kinderbuch.
- Pro Juventute. (2017). *Die Rolle der Schule*. Verfügbar unter <https://stress.projuventute.ch/de/rolle-schule/>.
- Pro Juventute. (2017). *Weniger Druck. Mehr Kind*. Verfügbar unter <https://www.stress.projuventute.ch>.
- Pro Juventute. (Zugriff am 28.5.2021). *Beratung*. Verfügbar unter www.projuventute.ch.
- Pro Juventute. (Zugriff am 28.5.2021). *Beratung und Hilfe 147*. Verfügbar unter www.147.ch.
- Psychiatrienetz. (2017). *Psychoedukation*. <https://www.psychiatrie.de/behandlung/psychoedukation.html>.
- Rabovsky, K., & Stoppe, G. (. (2009). *Diagnoseübergreifende und multimodale Psychoedukation (Hrsg.)*. München: Urban & Fischer.
- RADIX, Schweizerische Gesundheitsstiftung. (Zugriff am 28.5.2021). *Stress*. Verfügbar unter www.feel-ok.ch. Von www.feel-ok.ch. abgerufen
- Ratz, C. (2015). *Triangulation*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik (S. 26-32)*. Göttingen: Hogrefe.
- Rech-Simon, C. (2018). *Heilende Geschichten*. In S. Bohdal (Hrsg.), *Selina, Pumpernickel und die Katze Flora (S. 23-25)*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Ritter, A. (2014). *Bilderbuchlesarten von Kindern*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen (2., überarbeitete Auflage ed.)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Roth, R. (2017, Oktober). *Immer mehr Kinder klagen über Stress*. Zürich: Tagesanzeiger.
- Rychener, I. (2011). *Wie Kinder ein Bilderbuch verstehen*. Bern: Lang.
- Scherer, G. (2018). *Die Kategorie der ‚Einfachheit‘ und das ‚einprägsame‘ Bild*. In B. Bannasch & E. Matthes (Hrsg.) *Kinder- und Jugendliteratur (S. 67-85)*. Münster: Waxmann.
- Seiffge-Krenke, I. (. (2007). *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Selye, H. (10.. Februar 1998). *A Syndrome produced by diverse nocuous agents (1936)*. *The journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, S. 230-231.
- Snel, E. (2013). *Stillsitzen wie ein Frosch: Kinderleichte Meditation für Gross und Klein*. München: Goldmann.

- socialnet Lexikon. (2019). *Niederschwelligkeit*. Verfügbar unter <https://www.socialnet.de/lexikon/Niedrigschwelligkeit>.
- Staiger, M. (2019). *Erzählen in Bild-Schrifttext-Kombinationen*. In J. Knopf & U. Abraham (Hrsg.), *Bilderbücher* (S. 14-25). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Stalfelt, P. (2019). *Und was kommt dann?* (14. Aufl.). Frankfurt am Main: Moritz.
- Thiele, J. (2003). *Das Bilderbuch* (2., erw. Aufl.). Bremen: Aschenbeck & Isensee.
- Thiele, J. (2011). *Das Bilderbuch*. In G. Lange (Hrsg.), *Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart* (S. 217-229). Hohengehren: Schneider.
- Thiele, J., & Doonan, J. (2003). *Das Bilderbuch* (2., erw. Aufl.). Bremen: Aschenbeck & Isensee.
- Thurgau, D. f. (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau*. Frauenfeld.
- Universität Duisburg-Essen. (2012). *Bilderbuch*. Verfügbar unter <http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/begriffe-und-termini/281-bilderbuch>.
- Vach, K. (2014). *Typografie im Bilderbuch*. In G. Scherer, S. Volz & M. Wiprächtiger-Geppert (Hrsg.), *Bilderbuch und literar-ästhetische Bildung: Aktuelle Forschungsperspektiven* (S. 247-263). Trier: WVT.
- Vogtländer, A. (2020). *Bilderbücher im Kontext früher mathematischer Bildung*. Wiesbaden: Springer.
- Walser, C. (11-12 2010). Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 6-11.
- Walser, C. (2018). *Auswirkungen von chronischem Stress auf Gehirn und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Walter-Klose, C. (2015). *Interview*. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe.
- Walther, C. (2016). *Psychoedukation aus pädagogischer Perspektive*. In J. Bäuml, B. Behrend, P. Henningsen & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation* (S. 56-64). Stuttgart: Schattauer.
- WHO, W. (2020). *Psychische Gesundheit und COVID-19*. Verfügbar unter <https://www.euro.who.int>.
- Wikipedia. (Zugriffsdatum: 28.05.2021). *Grosshirnrinde*. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhirnrinde>.
- Young, K., & Dovidonyte, N. (2019). *Hey, kleiner Kämpfer*. Heidelberg: Carl-Auer.

Zaglossus Verlag. (2021). *Christine Aebi*. Verfügbar unter
https://www.zaglossus.eu/autor_innen/christine-aebi.